

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

motivieren – kooperieren – jonglieren

Eine Schule auf dem Weg zur professionellen Projektgestaltung

Studentin: Jasmine Rawyler
Mentor: Daniel Jucker
Abgabe: 23. Juni 2017

Abstract

Wie schaffen es Kinder einer ganzen Schuleinheit, das Jonglieren zu lernen? Meine Masterarbeit thematisiert den Weg zu diesem Ziel und greift das Thema „Projektarbeit“ auf, wie sie Heilpädagogische Lehrpersonen und Klassenlehrpersonen aus dem Bereich der Schulentwicklung kennen. Sie thematisiert auch das Jonglieren als Form des bewegten Lernens und den Gewinn für den Unterricht. Die Arbeit geht der Fragestellung nach, wie Projektarbeit in einem Schulhausteam initiiert und umgesetzt werden kann, und nutzt zur Klärung der Ausgangssituation eine qualitative Befragung der Lehrpersonen mittels Fragebogen. Zum Schluss entstand ein Projektablaufplan, der auch anderen Schulen eine Unterstützung in der Umsetzung ihrer Projektideen sein kann.

Dank

Ich bedanke mich bei allen, die mich bei dieser Arbeit unterstützt haben, vor allem beim Lehrerinnen- und Lehrerteam und der Schulleitung des Schulhauses Ebnet, die das Jonglierprojekt mitgestalten und umsetzen.

Ein grosser Dank geht auch an Elvira Bärtschi, die mit ihren Illustrationen die Arbeit bereichert, an Ursula Weiss für ihre Anregungen und Korrekturen und meine Partnerin Leslie Weiss für ihre Unterstützung.

Zum Schluss möchte ich mich bei Daniel Jucker, der meine Arbeit begleitet hat, dafür bedanken, dass er mir bei allen Fragen mit Rat und Anregungen zur Seite stand.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Dank	3
Abkürzungsverzeichnis	5
Anmerkung	5
1. Einleitung	6
1.1 Motivation	6
1.2 Ausgangslage	7
1.3 Persönliche Position	10
1.4 Fragestellung	11
1.5 Zur Methodenwahl und zum Aufbau der Arbeit	11
Teil I	14
2. Theoretische Bezüge	14
2.1 Theoretischer Bezug zur Projektplanung	14
2.2 Theoretischer Bezug zu den pädagogischen Aspekten des Jonglierens	21
2.2.1 Allgemeines zum Jonglieren	21
2.2.1 Bewegung und Konzentrationsleistung	22
2.2.2 Jonglieren und Konzentrationsleistung	23
2.2.3 Jonglieren im Schulunterricht	25
2.2.4 Jonglieren als Bewegungspause	26
2.2.5 Lernen in Bewegung, bewegtes Üben	27
2.3 Kooperation und Berufsauftrag	28
2.3.1 Team und Kooperation	28
2.3.2 Zusammenarbeit	32
2.3.3 Berufsauftrag	34
Teil 2	36
3. Methode	36
3.1 Qualitative Forschung	36
3.1.1 Fragebogen	36
3.1.2 Gestalterische Überlegungen zum Fragebogen	37
3.2 Methode zur Auswertung der Fragen	38
3.2.1 Grounded Theory und MAXQDA	39
Ergebnisse	40
4. Auswertung der Fragebögen	40
4.1 Ergebnisse aus dem Fragebogen Teil II: Zusammenarbeit KLP und SHP	40
4.2 Ergebnisse aus dem Fragebogen Teil III: bevorstehendes Jonglierprojekt	42
4.3 Auswertung der Fragen Teil IV: Zusammenarbeit mit anderen Klassen	52
4.4 Reflexion zur Datenerhebung	54
Vorgehen im Jonglierprojekt	56
5. Projektbericht	56

Schlussteil	67
6. Beantwortung der Fragestellung	67
6.1 Beantwortung der Teilfragen	67
6.2 Hauptfragestellung	70
6.3 Schlusswort	71
Literaturverzeichnis	72
Abbildungsverzeichnis	74
Tabellenverzeichnis	74
Anhang	75
Anhang A: Projektverlaufsplan	76
Anhang B: Projektauftrag	78
Anhang C: Fragebogen	80
Anhang D: Excel-Tabellen mit Auswertungen und MAXQDA-Auswertungen	86
Anhang E: Alternative Bewegungs- und Sportangebote	96
Anhang F: Jonglieren und soziale Fertigkeiten üben	99

Abkürzungsverzeichnis

LP	Lehrperson
KLP	Klassenlehrperson
SHP	Schulische Heilpädagogin
SUS	Schülerinnen und Schüler
TZI	Themenzentrierte Interaktion
PAP	Projektablaufplan
PSP	Projektstrukturplan
VSA	Volksschulamt
SuS	Schüler und Schülerinnen

Anmerkung

In der vorliegenden Arbeit werden vorwiegend geschlechtsneutrale Formen gewählt. Wenn von Heilpädagoginnen geschrieben ist, begründet sich dies dadurch, dass im Schuljahr der Durchführung des Jonglierprojektes nur Frauen als Heilpädagoginnen angestellt waren. Unter „Lehrpersonen“ werden Kindergärtnerinnen wie Primarlehrpersonen verstanden; die Ausnahme ist erwähnt.

1. Einleitung (Vorverständnis und persönlicher Bezug)

1.1 Motivation

Die vorliegende Arbeit entstand aus einem generellen Interesse fürs Lernen in und durch Bewegung. Selber lieber in Bewegung als am Stillsitzen ist es mir ein Anliegen, Bewegung in die Schule einzubringen. Es gibt publizierte Berichte und Forschungsarbeiten über den Zusammenhang von Bewegung und kognitiver Leistung. Diese belegen, dass Bewegungserfahrungen das Lernen ermöglichen und begünstigen. In meiner Arbeit möchte ich auf diese Studien eingehen, meinen Fokus jedoch darauf richten, in welcher Form diese Erkenntnisse in ein Schulprogramm einfließen können. Ein neues Projekt im Rahmen von Schulentwicklung gab die Gelegenheit, meine Interessen einzubringen.

Das Schulhaus, in dem ich unterrichte, befindet sich in einer Um- und Neubauphase. Dies hat zur Folge, dass auch die Turnhalle für zwei Jahre unbenutzbar ist. Im Jahr vor Baubeginn entstand bei der Schulleitung und bei den Lehrpersonen das Bedürfnis, diese Situation als Chance zu nutzen und verschiedene alternative Bewegungsangebote auszuarbeiten. Diese sollen für die Schülerinnen und Schüler eine motivierende Alternative zum altbewährten Turnunterricht in der Turnhalle werden. Eine dieser Ideen war das Jonglieren in allen Klassen, vom Kindergarten bis zur Mittelstufe. Ich entschied mich, diese Idee weiterzuverfolgen und daraus das Projekt „s Ebnet jongliert“ zu entwickeln.

Aus persönlicher Sicht ist es ein wichtiges Ziel von Schulentwicklung, inklusiv zu denken. Unterschiedliche Begabungen und Voraussetzungen bei den Schülerinnen und Schülern (und auch bei den Lehrpersonen) empfinde ich als eine Gegebenheit, die bereichert. Für das Gestalten des Kontextes „Schule“ erachte ich es als wichtig, dass auch Heilpädagoginnen ihre Ideen miteinbringen und Unterrichtsentwicklung mit dem Fokus auf Heterogenität in der integrativen oder inklusiven Schule voranbringen.

1.2 Ausgangslage

Embrach ist eine Zürcher Gemeinde mit etwas unter 10'000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Das langgezogene Dorf liegt im gleichnamigen grünen Tal des Wildbaches. Die Primarschule Embrach umfasst zwei Schuleinheiten. Zum einen ist dies die Schuleinheit Dorf, die im alten Dorfkern der Gemeinde liegt, zum andern ist es die Schuleinheit Ebnet, die im Gebiet der Mehrfamilienhäuser und Blockwohnungen steht. Die jeweiligen Schuleinheiten werden von je einer Schulleitung geführt. Die Schuleinheit Ebnet ist seit dem Schuljahr 2015 eine Quims-Schule¹. Das bedeutet, dass überdurchschnittlich viele Kinder aus sozial nicht privilegierten und fremdsprachigen Familien zur Schule gehen (vgl. Quims Konzept, 2008). Im Fall der Schuleinheit Ebnet sind es ca. 65% der Kinder, die nicht Deutsch als Muttersprache haben.

Das Jonglierprojekt wird nur in der Schuleinheit Ebnet durchgeführt. Diese führt drei Kindergärten mit je zwei Klassen und 14 Primarklassen mit insgesamt ca. 420 Kindern, welche von 53 Lehrpersonen unterrichtet werden. Zu den Lehrpersonen zählen Personen mit unterschiedlichem pädagogischem Auftrag, die in der Tabelle 1 aufgeführt sind. Teilweise arbeiten die Angestellten in mehreren pädagogischen Bereichen. In der Spalte „Anzahl Personen“ sind die Lehrkräfte mit mehr als einer Funktion nur ihrer jeweiligen Haupttätigkeit zugeordnet.

Tabelle 1: Angestellte Schulhaus Ebnet

Funktion		Anzahl Personen			
Schulpflege/ Schulverwaltung		• Klassenlehrpersonen Kindergarten	9		
		• Klassenlehrpersonen Unterstufe	8		
		• Klassenlehrpersonen Mittelstufe	9		
		• Heilpädagoginnen	7		
		• Entlastungslehrpersonen	2		
		• DaZ- Lehrpersonen	4		
		• Logopäden und Logopädinnen	3		
		• Handarbeit- und Werklehrpersonen	4		
		• Betreuungslehrpersonen	3		
		• Klassenassistentinnen	4		
		• Schulsozialarbeiterin	1		
		• Schulleitungssekretariat	1		
		Schulleitung		• Hauswartung	5
				• Schulpsychologin	1

Die Anzahl der Klassenlehrpersonen (Klassenlehrerinnen des Kindergartens eingeschlossen) deckt sich nicht mit der Anzahl Klassen und Kindergärten, die in der Schuleinheit geführt werden, da lediglich vier der Lehrpersonen mit einem 100%-Pensum angestellt sind. Sieben der Lehrpersonen haben ein Pensum über 82% und haben somit die Hauptverantwortung in der Klasse. Oftmals sind dies Lehrpersonen, die zwei bis drei Lektionen, sogenannte Entlastungsstunden, abgeben. Drei Personen teilen sich eine Stelle zu etwa gleichen Teilen, dazu zähle ich Personen mit einem Pensum zwischen 41% und 59%. Diese detaillier-

¹ «Qualität in multikulturellen Schulen (QUIMS)»

ten Informationen ergeben sich aus der Befragung mit dem Fragebogen, der in der Arbeit weiter erläutert wird. Die Daten werden im Zusammenhang mit der Auswertung der Fragebögen im vierten Kapitel nochmals relevant.

Die Platzressourcen für die große Schule sind knapp, laut dem Konzept für den Neubau wird in den nächsten Jahren sogar noch ein Anstieg der Schülerinnen- und Schülerzahlen erwartet. Aufgrund dessen und eines nachweislich angestauten Sanierungsbedarfs der zum Teil über 50-jährigen Bauten wird das Schulhaus nun saniert und durch einen Neubau ergänzt. Die Bauplanung sieht vor, dass der Schulhausneubau und die neue Turnhalle ab Sommer 2018 bezugsbereit sind (vgl. Konzept Neubau Ebnet, 2016). Die Grossbaustelle auf dem Pausenplatz und die Arbeiten in den Schulhäusern erfordern eine hohe Flexibilität der Lehrpersonen. Das Team zeichnet sich dadurch aus, solche Bedingungen gelassen zu nehmen und flexibel zu reagieren. Der Zusammenhalt im Team ist gross, denn durch die teils herausfordernde Unterrichtssituation aufgrund des hohen Fremdsprachen- und Migrationsanteils ist Zusammenarbeit von hoher Bedeutung. Die Schule hält ihr Leitbild (1998, S.1) in fünf Sätzen fest. Diese lauten:

„Schule Ebnet - unsere Schule...

- pflegt Bewährtes und ist offen für Neues
- weckt Lernfreude und fördert Eigenverantwortung
- stärkt Gemeinschaft und setzt Werte
- setzt auf Vertrauen
- lebt Zusammenarbeit und Kollegialität im Team“

Um die Ideen für ein alternatives Sportangebot genauer auszuarbeiten, wurde eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Die Gruppe setzt sich aus drei Lehrpersonen der Primarstufe, einer Kindergärtnerin und der Schulleiterin zusammen. Ich vertrete darin die Fachlehrkräfte und leite die Projektgruppe. Das bedeutet, ich halte den Überblick über die Inhalte, koordiniere die Treffen und kommuniziere die Ergebnisse und Vorschläge vor dem ganzen Team. Die Turnhalle der Schuleinheit konnte bis Ende November 2016 genutzt werden. In der Zeit danach wurden die einzelnen Ideen der Steuergruppe „Turnen ohne Turnhalle“ schrittweise eingeführt oder zur Verfügung gestellt. Schon vor Beginn der konkreten Planung war klar, dass die Vielzahl an schon bestehenden und neuen Ideen für eine bewegungsfreundliche Schule gut durchdacht und koordiniert werden müssen, denn die Lehrpersonen sind bereits stark in ihren alltäglichen Aufgaben eingebunden. Unterrichtstätigkeiten, Elternarbeit und Zusammenarbeit mit anderen Lehrpersonen im Team nehmen viel Zeit in Anspruch. Deswegen gilt es, die Bewegungs- und Sportangebote überschaubar und praxistauglich zu halten. Für die einzelnen Angebote müssen zum Teil Gelder und Material mobilisiert oder beantragt werden. Schnellschüsse würden somit die zeitlichen Ressourcen der Lehrpersonen und die Geldressourcen nur unnötig belasten. Die Arbeitsgruppe setzte sich zum Ziel, die vielen verschiedenen Ideen mit Bedacht aufzugleisen und im Vorfeld abzuklären, ob die Mehrheit der Lehrerinnen und Lehrer bereit ist, das Konzept mitzutragen.

In Abbildung 1 sieht man die einzelnen alternativen Bewegungsangebote als Puzzleteile dargestellt. Sie funktionieren unabhängig voneinander, zusammen ergeben sie jedoch einen vielfältigen Turnunterricht, in dem die Ziele aus dem Lehrplan verfolgt werden können. Da ich im Folgenden nur auf das Jonglieren eingehe, sind die Erläuterungen zu den acht weiteren Angeboten im Anhang E zu finden.

Abbildung 1: Alternatives Bewegungsangebot

1.3 Persönliche Position

In dem Vorhaben, das Projekt „s Ebnet jongliert“ einerseits als Gegenstand meiner Masterarbeit auszuarbeiten und andererseits als Projektleitung in meinem Arbeitsalltag auszuführen, nehme ich verschiedene Rollen ein, die ich hier differenziert darstellen möchte. Durch das Symbol der Brille soll deutlich gemacht werden, dass es drei verschiedene Blickwinkel sind.

Der Blick als Forscherin

Durch das Verfassen der Masterarbeit befasse ich mich mit den Theorien der Projektplanung, den Texten in der Literatur über das Jonglieren und mit der Zusammenarbeit zwischen Heilpädagoginnen und Klassenlehrperson. Ich recherchiere, analysiere, dokumentiere und versuche zum Schluss meine Erfahrungen, die ich in der Praxis als Projektleiterin gemacht habe, mit den Theorien zu verbinden.

Der Blick als Projektleiterin

Als Projektleitung profitiere ich von der theoretischen Aufarbeitung, die ich für die schriftliche Arbeit geleistet habe. Ich bin aber im Schulalltag bestrebt, ein Projekt anzustossen, das bei den Lehrpersonen auf grosse Unterstützung stösst, somit in hohem Masse praxistauglich ist.

Der Blick als Heilpädagogin

Mit der dritten Brille möchte ich meine Rolle als Heilpädagogin und Entlastungslehrperson darstellen. Ich unterrichte 18 Wochenlektionen in der Unterstufenmehrklasse, in der Kinder von der 1. bis zur 3. Klasse gemeinsam unterrichtet werden. Dort versuche ich, zusammen mit meiner Stellenpartnerin das Jonglieren in unserer Klasse zu etablieren. Wir haben für einen Grossteil der Wochenlektionen eine Doppelbesetzung im Unterricht. Dabei übernehmen wir eine geteilte Verantwortung für die Klasse und den Lerninhalt, wobei ich spezifisch heilpädagogische Aufgaben übernehme und die Klassenlehrerin die allgemeine Klassenverantwortung trägt.

1.4 Fragestellung

Die Masterarbeit leistet einen Beitrag zur Anfangsphase eines Projekts in der Schule. Am Beispiel des aktuell laufenden Projekts „s Ebnet jongliert“ wird auf relevante Teilfragen eingegangen, um folgende Hauptfragestellung beantworten zu können:

Hauptfragestellung

Wie kann Projektarbeit in einem Schulhausteam initiiert und in einer ersten Phase umgesetzt werden?

Folgende Teilfragen führen zur Beantwortung der Forschungsfrage:

1. Unterfragen zum Bereich des Jonglierens
 - a. Welche pädagogischen Aspekte bringt das Jonglieren mit sich?
 - b. In welchen didaktischen Formen sind die Lehrpersonen motiviert, das Jonglieren in ihrem Unterricht einzusetzen?
2. Unterfrage zum Aspekt der Projektarbeit
 - a. Welche Formen der Kooperation zwischen Heilpädagoginnen und Klassenlehrpersonen sind im Schulhaus, in der Einschätzung der Involvierten, vorhanden, und welche Möglichkeiten bieten diese für die Projektarbeit?

1.5 Zur Methodenwahl und zum Aufbau der Arbeit

In der vorliegenden Arbeit mischen sich zwei Forschungsmethoden: Zum einen hat sie Anteile einer Literatarbeit, zum anderen einen hohen Charakter einer Entwicklungsarbeit. Ziel ist es, im Entwicklungsteil aufgrund einer qualitativen Untersuchung mittels Fragebogen die Fragestellung zu beantworten. Die Fragestellung begründet sich auf den nachgewiesenen Bedarf in der aktuellen Situation der Schuleinheit Ebnet. Die Auswertung der Daten aus der qualitativen Untersuchung und die Recherche in der Literatur fließen in eine konkrete Projektplanung ein, die in den Schuljahren 16/17 und 17/18 umgesetzt wird. Des Weiteren entstand ein Leitfaden für Projektplanung in der Schule, der interessierte Lehrpersonen in ihrer Projektarbeit unterstützen kann.

Die Abbildung 3 visualisiert zwei Handlungsebenen. Mit dem grauen Pfeil sind die Elemente der Masterarbeit dargestellt (die Kästchen sind als Teile der Arbeit zu verstehen). Der blaue Pfeil benennt die Projektschritte in der Umsetzung. Die beiden Stränge werden in der Masterarbeit ausgearbeitet und miteinander in Verbindung gebracht.

Abbildung 2: Organigramm der Masterarbeit

Das exemplarische Jonglierprojekt, das im Schulhaus durchgeführt wird, ist mit dem Blauen Pfeil abgebildet. Im praktischen Teil der Arbeit geht es darum, die Kinder und Lehrpersonen des Schulhauses Ebnet zum Jonglieren zu animieren und sie in ihrem Vorhaben, daraus ein längerfristiges, klassenübergreifendes Projekt zu gestalten, zu begleiten.

In der **Einleitung**, in Kapitel 1, wurde bereits die Situation analysiert und die Fragestellung geklärt.

Der **Teil I** beinhaltet Kapitel 2 und entstand mittels Literatur- und Konzeptrecherche. Für die allgemeingültigen Aspekte des Projektmanagements wird zum einen auf Literatur verwiesen, die Projektplanung konkret für die Schule behandelt, zum anderen auf Quellen, die allgemeiner ausgerichtet sind. Darunter ist zum Beispiel Projektmanagement für die Industrie, den Dienstleistungssektor oder die öffentliche Verwaltung gemeint. Auch diese Texte eignen sich, um Hinweise zur Projektarbeit in der Schule zu finden und den Prozess besser zu verstehen.

In einem weiteren Unterkapitel des ersten Teiles beziehe ich mich auf Literatur und Studien zum Thema „Jonglieren“. Dadurch wird die Annahme unterstützt, dass Jonglieren nicht nur ein beliebiges Spiel mit dem Ball ist, sondern vielseitige Komponenten hat.

Zum Schluss des Kapitels gehe ich auf die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Lehr- und Fachlehrpersonen ein. Da die Umsetzung eines Projekts Kooperation bedingt, wird in der vorliegenden Arbeit besonders auf das Thema eingegangen. Der Kanton Zürich verpflichtet die Schulen ab dem Sommer 2017 zur Umsetzung des neu definierten Berufsauftrages. Im Kapitel Zusammenarbeit gehe ich unter anderem darauf ein, wie dort die Mitarbeit in Projektgruppen formuliert wird.

Der **Teil II** umfasst die Kapitel 3 bis 5. Darin werden die Forschungsmethoden beschrieben. Die Entstehung des Fragebogens wird nachvollziehbar aufgezeigt. Der Fragebogen wird ausgewertet und ein Fazit für die Projektplanung gezogen. Anhand des Projektberichts zum „s Ebnet jongliert“ wird dargestellt, wie die theoretischen Modelle der Projektplanung sich in der Praxis bewähren.

Im **Schlussenteil** der Arbeit wird die Fragestellung mit ihren Unterfragen beantwortet. Aufgrund der gemachten Erfahrungen in der Umsetzung des Jonglierprojekts wird der Projektverlaufsplan für Schulen ausgearbeitet. Dieser Leitfaden ist auf eine A4 Seite begrenzt und soll interessierte Lehrpersonen darin unterstützen, ihre Ideen strukturiert anzugehen, so dass ihre Projekte Aussicht auf gelingende Realisierung haben.

Teil I

2. Theoretische Bezüge

Im folgenden Kapitel wird zuerst auf das Thema „Projektmanagement“ eingegangen. Dabei werden vor allem zwei Literaturquellen berücksichtigt. Zum einen ist dies das Buch „Projektmanagement in der Schule“ von Susanna Endler, erschienen im Lehrerfachverlag AOL. Darin werden konkrete Planungshilfen und Praxistipps für den Projektunterricht erläutert. Zum anderen ist es das Sammelwerk „Handbuch Projektmanagement“. Im Sammelwerk findet sich ein Projektmanagement-Kompass, der eine gezielte Navigation entlang des Ablaufs eines Projekts möglich macht. Die einzelnen Projektschritte sind sehr ausführlich beschrieben. In Kapitel 2.2 wird das Jonglieren behandelt. Es werden Studien zur Wirkung von Jonglieren auf das Lernen erwähnt und didaktische Möglichkeiten zum Einsatz des Spiels mit den Bällen und Tüchern dargestellt. Zum Schluss, in Kapitel 2.3, geht es um die Zusammenarbeit im Team - die Kooperation und die Kommunikation.

2.1 Theoretischer Bezug zur Projektplanung

Aus Sicht des Projektmanagements zeichnet sich ein „echtes“ Projekt durch folgende Eigenschaften aus (Boy, Dudek& Kuschel; zitiert nach Endler, 2015, S.11):

- „- Eine Aufgabenstellung mit Risiko (es kann auch schiefgehen)
- und einer gewissen Einmaligkeit (keine Routinetätigkeiten)
- Eindeutige Aufgabenstellung, Verantwortung und Zielsetzungen für das Gesamtergebnis
- Zeitliche Befristung (definierter Anfangs- und Endpunkt)
- Begrenzter Ressourceneinsatz
- Verschiedenartige, untereinander verbundene, wechselseitig voneinander abhängige Teilaufgaben
- und eine besondere, auf das Vorhaben abgestimmte Organisation“

Zusammengefasst kann man dies auch mit folgenden Worten definieren:

„Wenn ein einmaliges, bereichsübergreifendes Vorhaben zeitlich begrenzt, zielgerichtet, interdisziplinär und so wichtig, kritisch und dringend ist, dass es nicht einfach in der bestehenden Linienorganisation bearbeitet werden kann, sondern besondere organisatorische Vorkehrungen getroffen werden müssen, dann handelt es sich um ein Projekt.“ (Kuster et al., 2008, S.5)

Die beiden Beschreibungen ergänzen sich gegenseitig. Aspekte, wie zeitliche Begrenzung oder Einmaligkeit sind wichtige Merkmale von Projekten. Laut Endler und Kuster et al. sind die Inhalte von Projekten etwas nicht Alltägliches und finden somit, übertragen auf den Schulkontext, keinen Platz in den Gefäßen der regulären Unterrichtsvorbereitung. Es ist notwendig, organisatorische Vorkehrungen zu treffen, um die einzelnen Schritte oder auch Teilaufgaben des Projekts aufeinander abzustimmen.

Endler teilt ein Projekt in vier Phasen ein. Diese bewusste Unterscheidung in Phasen führt ihrer Meinung dazu, dass man die aufeinanderfolgenden Abschnitte mit ihren besonderen

Zielsetzungen und Ansprüchen ernst nimmt (2015, S.20). Die vier Phasen sind in Abbildung 3 dargestellt.

Abbildung 3: Die vier Phasen eines Projektes (Endler, 2015, S.20)

Endler weist darauf hin, dass in der Realität in der Schule oftmals über die verschiedenen Phasen hinweggespracht wird. „... wir stürzen uns in Aktion, sobald ein Beschluss gefasst wurde, von Analyse keine Rede, Zielklärung – na ja... Zeit ist knapp...“ (ebd.). Dieses pointiert dargestellte Verhalten könnte laut Endler seine Wurzeln in der Tatsache haben, dass die beteiligten Personen nicht hauptberuflich als Projektmanager tätig sein können. Die Durchführung von Projekten findet gerade in der Schule immer neben der eigentlichen Aufgabe, nämlich dem Unterricht, statt. Endler erwähnt, dass es deshalb umso wichtiger ist, seine Zeit und Energie so effizient wie möglich einzusetzen: „sich nicht zu verzetteln und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren“ (Hobbs; zitiert nach Endler, 2015, S.21).

Das „Handbuch Projektmanagement“ unterteilt die verschiedenen Projektphasen in sechs Schritte. Im Vergleich zum Buch „Projektmanagement in der Schule“ werden noch detaillierter die einzelnen Aktionen aufgeführt und unterteilt. Der Projektkompass ist mit sogenannten Meilensteinen ergänzt. Auch Endler spricht von Meilensteinen und definiert sie mit „markanten Zwischenergebnissen innerhalb eines Projektes, die in der Regel mit einer Kontrolle des Projektfortschritts verbunden werden.“ (2015, S.23) Es wird empfohlen, die Meilensteine von Beginn an herausragend zu kennzeichnen und sie wenn möglich mit einer Teamsitzung zu kombinieren und da den Projektstatus zu überprüfen (vgl. ebd.) Die Meilensteine in Abbildung 4 sind bei der genaueren Beschreibung der einzelnen Phasen als grafisches Zeichen eingesetzt, um Zwischenziele zu markieren.

Abbildung 4: Meilensteine

Dass die sechs Phasen im „Handbuch Projektmanagement“ ausführlicher und für Projekte in der Privatwirtschaft formuliert sind, zeigt sich zum Beispiel am Begriff „Wirtschaftlichkeit“. Dieser kommt beim Projektmanagement in der Schule eher selten zum Tragen, da es nur in wenigen Fällen um einen Gewinn im Sinne von Umsatz geht. Trotzdem sind die sechs Phasen des Projektmanagement-Kompasses wertvolle Strukturierungshilfen, um sich nicht vor schnell in die Realisierung zu stürzen. „Wenn ich wenig Zeit habe, nehme ich mir viel davon am Anfang“ (Ruth Cohn zitiert nach Kuster et al. Buchdeckel). Wenn man dem Zitat folgen möchte, hat man mit den Stichworten zu den Aktivitäten und den Meilensteinen im Projektkompass auch für die Schule eine solide Vorbereitung für ein Projekt. Susanna Endler hat die vier Projektphasen schulspezifisch benannt. In der Tabelle 2 werden die beiden Möglichkeiten nebeneinander gesetzt, um einen gut leserlichen Überblick der Gemeinsamkeiten und

Unterschiede zu zeigen. Die Darstellung ist so gewählt, dass Überschneidungen der Phasen abgebildet sind. Auf die Darstellung der Tabelle 2 folgen Erläuterungen zu den Phasen.

Tabelle 2: Vergleich der Phasen in einem Projekt

S. Endler		Definition		Planung		Aktion		Abschluss	
Stichworte zur Phase		<ul style="list-style-type: none"> - Zielklärung - Rahmen definieren - Voraussetzungen klären 		<ul style="list-style-type: none"> - Überblick gewinnen und Aufgaben strukturieren - Aktivitäten koordinieren und zeitlich planen - Aufgaben und Rollenklärung im Team. 		<ul style="list-style-type: none"> - Steuerung - Kommunikation - Information 		<ul style="list-style-type: none"> - Auswertung 	
	J. Kuster et al.	Initialisierung	Vorstudie	Konzept	Realisierung	Einführung	Nutzen		
Stichworte zur Phase	<ul style="list-style-type: none"> - Anforderungen ermitteln - Projektumfang skizzieren - Grobeinschätzung erstellen - Ergebnisse formulieren - Meilensteine überlegen - Erfolgskriterien beschreiben - Wirtschaftlichkeit schätzen - Risiken identifizieren 	<ul style="list-style-type: none"> - Grobplanung erstellen - Projektumfang verifizieren - Situationsanalyse durchführen - Zielkatalog strukturieren - Lösungsansätze überlegen - Machbarkeit abklären - Wirtschaftlichkeit prüfen - Risiken bewerten 	<ul style="list-style-type: none"> - Detailplanung erstellen - Budget erstellen - Kostenplan erstellen - Ressourcen planen - Lösungsvarianten erarbeiten - Detailkonzept erarbeiten - Realisierungsplan erstellen 	<ul style="list-style-type: none"> - Einführung planen - Controlling durchführen - Abweichungen kommunizieren - Ausbildung planen - Wartungskonzept erstellen 	<ul style="list-style-type: none"> - Übergabe organisieren - Abschlussbericht erstellen - Schlussrechnung erstellen 	<ul style="list-style-type: none"> - Garantieleistung sicherstellen - Nachkalkulation sicherstellen - Projektnutzen überprüfen - Projektdokumentation archivieren - Nachfolgeprojekt prüfen 			

Initialisierungsphase oder Phase der Definition

Diese meist eher unstrukturierte Phase umfasst die Zeitspanne zwischen dem Empfinden des Problems und dem Entschluss, etwas Konkretes zu unternehmen. Es ist unwichtig, woher die Idee für die Um- oder Neugestaltung kommt, wichtig ist aber, dass sie von den Stellen aufgenommen und akzeptiert wird, die auch für die Zuteilung der erforderlichen Mittel (personeller, finanzieller, organisatorischer Art) zuständig und autorisiert sind, eine Projektvereinbarung zu erteilen (vgl. Kuster et al., 2008, S. 20). In der Phase der Definition geht es nach Endler um die Zielklärung, es gilt die Rahmen- und Ausgangsbedingungen konsequent durchzudenken und verbindlich festzuhalten, am besten mit allen, die am Projekt beteiligt sind (vgl. Endler, 2015, S. 24). Die Initialisierungsphase von Kuster et al. beginnt zeitlich einen Schritt früher. Aus diesem Grund ist in der Tabelle vor der Phase der Definition eine Lücke eingefügt. Laut Endler müssen folgende Punkte für eine Klärung in der Definitionsphase berücksichtigt werden:

- Die Nennung von Zuständigkeiten und Rahmenbedingungen. Dazu gehören die zentralen Informationen zu den Beteiligten, Anfang und Ende des Projekts, wichtige Meilensteine sowie Ressourcen. Mit Ressourcen sind nicht nur Geld, sondern auch Räumlichkeiten, Materialien, Medien und Personen mit speziellem Know-how gemeint. Endler schlägt vor, alles was zu diesem Zeitpunkt noch nicht geklärt werden kann, auf eine To-do-Liste zu setzen, auf der Aufgaben und dafür zuständige Teammitglieder festgehalten werden. Es ist wichtig, dem Projekt einen Namen oder auch einen Arbeitstitel zu geben (2015, vgl. S.24f).
- Die Ausgangssituation ist analysiert und kurz beschrieben. Endler erwähnt, dass dieser Schritt auf einem zentralen Erfahrungswert der Organisationsentwicklung beruht: „Mach nie eine Massnahme ohne Diagnose“ (vgl. ebd.). Dieser Schritt kann, je nach Projekt, mehr oder weniger aufwändig gestaltet werden.
- Eine detaillierte Zielbeschreibung verschriftlichen. In der Gruppe soll erarbeitet werden, was das Ziel des Projekts ist und wie es sich erreichen lässt. Bezüglich Ziele sollte, laut Endler, ein Konsens gefunden werden, den alle mittragen können und wollen.

Der Projektauftrag ist das Schlüsseldokument eines Projektes. Im Anhang B ist ein beispielhafter Projektauftrag aus „Projektmanagement in der Schule“ zu finden. In diesem werden alle zentralen Informationen verbindlich festgehalten. Der Projektauftrag ist eine Massnahme zur Vorbeugung späterer Missverständnisse, denn bei Unklarheiten kann im Sinne einer gemeinsamen Geschäftsgrundlage immer wieder darauf Bezug genommen werden (vgl. ebd.).

Die Phase der Definition deckt sich teils mit der sogenannten Vorstudie in „Projektmanagement in der Schule“. Kuster et al. bezeichnen diese Phase auch als Vorprojekt oder Machbarkeitsstudie. Im Rahmen der Vorstudie werden verbindliche Aussagen zu Machbarkeit, Risiken und Nutzen erarbeitet. Wesentlich dafür ist die Analyse der aktuellen Situation sowie klar vereinbarte Ziele. In der Vorstudie wird das Projekt theoretisch durchgespielt, und wenn sich zeigt, dass mit den eigenen Möglichkeiten eine Zielrichtung nicht realistisch ist, drängt sich schon vor dem ersten Meilenstein ein Projektabbruch auf (vgl. Kuster et al., 2008, S.45).

Meilenstein 1: Beide Autoren schlagen vor, die Ergebnisse nach dem ersten Meilenstein in einem **Projektauftrag** schriftlich festzuhalten.

Konzeptphase oder Planung

Der Sinn der Konzeptphase, die auch Hauptprojekt genannt wird, besteht laut Kuster et al. darin, auf der Basis des gewählten Lösungsprinzips bzw. Rahmenkonzepts aus der Vorstudie ein Gesamtkonzept mit Lösungsvarianten zu entwickeln. Die Ausarbeitung von möglichen Lösungsvarianten steht im Brennpunkt der Aufmerksamkeit (vgl. Kuster, 2008, S.20).

Auch Endler (vgl. 2015, S.32ff) spricht bei der Planungsphase von einem Projektstrukturplan, dies ist vergleichbar mit dem Gesamtkonzept bei Kuster. Der Projektstrukturplan ist ein detaillierter Netzplan, der einen Überblick über alle zu erbringenden Leistungen und Aktivitäten bietet. Der Projektstrukturplan soll definieren, was an Aktivitäten zu leisten ist, um ein Projekt durchzuführen. Er beschreibt Hauptaufgaben, Teilaufgaben und sogenannte Arbeitspakete

als kleinste Einheiten oder Verästelungen. Der Projektablaufplan ist in einem weiteren Schritt die detaillierte Fortführung des Projektstrukturplans (PSP). Zu der Frage „Was?“ kommt die Frage „Wann?“ hinzu. Der Projektablaufplan (PAP) ordnet alles in einen zeitlichen Ablauf und berücksichtigt dabei die Logik der Abfolge sowie gegenseitige Abhängigkeiten. Fragen wie:

- In welcher logischen Reihenfolge müssen Aktivitäten und Arbeiten durchgeführt werden?
- Wo gibt es sachliche Abhängigkeiten? Was kann parallel – was muss hintereinander passieren?
- Aufwandschätzung: Wie viel Zeit ist für die einzelnen Aktivitäten jeweils einzuplanen?

Endler erwähnt, dass es sich in der Schule lohnt, alle schulischen Termine (Ferien, feste Termine, wie Zeugnisabgabe, andere Projekte), die in irgendeiner Weise das Projekt beeinflussen können, in den Ablaufplan aufzunehmen (ebd.).

In die Phase der Planung schliesst Endler auch die Risikoanalyse mit ein, die Kuster et al. bereits schon in der Vorstudie machen. Bei der Risikoanalyse geht es darum, die Projektidee auf Konfliktpotential zeitlicher, personeller, technischer und finanzieller Art abzuklären. Denn Projektarbeiten bedeuten oftmals, Neuland zu betreten, sowohl inhaltlich wie auch organisatorisch. Endler rät, nach Erstellen des Projektstrukturplans und Projektablaufplans wieder einen Schritt zurückzutreten und die Projektidee als Aussenstehender zu betrachten. Es ist die Aufgabe, den Plan auf Plausibilität zu prüfen und kritisch zu hinterfragen (vgl. Endler S.40f). Einer der häufigsten Problemfälle bei Projektplanungen ist ihrer Meinung nach der Zeitfaktor: „Meist hat man weniger Zeit eingeplant als tatsächlich gebraucht wird“ (ebd.). Ist diese Phase durchlaufen, wird der zweite Meilenstein erreicht.

Meilenstein 2: Ein **Gesamtkonzept** oder ein **Projektstrukturplan und Projektablaufplan** mit Risikoanalyse ist erarbeitet. Die Inhalte des PSP sind aufgeschrieben und im PAP zeitlich geordnet. Es existiert ein Organigramm, aus dem klar erkennbar ist, was die Aufgaben zur Zielerreichung sind, wer die Verantwortung trägt und wann sie angepackt werden.

Realisierungsphase

Als typische Arbeiten in dieser Phase werden bei Kuster et al. (2008) folgende erwähnt: Anlagen und Geräte (Nullserie) herstellen, Software abschliessend erstellen, benutzerfreundliche Dokumentation bzw. Bedienungsanweisung erstellen, Wartungsorganisation, Instandhaltungskonzepte usw. festlegen. In dieser Phase wird die Lösung im weitesten Sinne realisiert. In der Realität ereignet sich diese Phase jedoch nicht als Folgeschritt der Konzeptphase, sondern meist laufen diese beiden Phasen gleichzeitig ab (vgl.S.21).

Übertragen auf die Situation in der Schule könnten aufgrund der Beispiele von Kuster et. al. folgende Stichworte passen: Probelauf oder Prototyp herstellen, Informationen an Zielpublikum oder Anleitungen verschriftlichen.

Meilenstein 3: Die **Informationen aus der Projektgruppe** sind an die übrigen beteiligten Personen getragen. Diese setzen die Neuerungen um und sammeln **erste Erfahrungen** damit.

Aktions- oder Einführungsphase

Endler schreibt, dass in der Aktionsphase gut vorbereitete und strukturierte Sitzungen eine wichtige Rolle spielen. Es soll der Ort sein, an dem persönliches und zwischenmenschlich angenehmes Arbeiten möglich ist (vgl. 2015, S.48).

„Projektsitzungen sind zentrale Schnittstellen im Projektverlauf: Dort wird das Projekt geboren und auf den Weg gebracht, seine Zukunft wird geplant und koordiniert, dort wird gesteuert und am Ende ausgewertet. Treten im Projektverlauf Probleme auf, ist dies der Ort, um sie zu besprechen und neue Vereinbarungen zu treffen. [...] Projektsitzungen sind demnach das wichtigste Planungs- und Steuerungsinstrument im Rahmen eines Projektes“ (ebd).

Kuster et al. weisen auf etwas Wichtiges hin: „In der Praxis entpuppt sich diese, oberflächlich gesehen, sehr technische Phase oftmals als sehr heikel und langwierig. Das Projektteam hat sich schon über längere Zeit mit der Neuerung oder Veränderung, die das Projekt mit sich bringt, beschäftigt und merkt gar nicht mehr, welche einschneidende Veränderungen diese Einführung für alle übrigen Personen mit sich bringt“ (Kuster et al.,2008, S.22).

Kuster et al. erwähnen auch die Übergabe des Projekts des Kernteams an die Nutzer oder an die weiteren Beteiligten im Projekt. Sie schreiben, dass der Erfolg einer Systemeinführung ebenfalls wesentlich davon abhängig ist, wie der Know-how-Transfer greift. Das heisst, ob es gelingt, die Systembetreuer und die Anwender oder Benutzer genügend schnell und umfassend zu schulen und zu informieren. Ziel muss hier sein, dass sich das Entwicklungs- und Realisierungsteam möglichst rasch überflüssig macht (vgl. ebd.).

Meilenstein 4: **Erreichte Ergebnisse überprüfen.** Zwischenevaluation:
Funktioniert die ausgearbeitete Idee so wie angedacht oder sind Anpassungen notwendig?

Abschluss

Bei Kuster et al. gehört der Begriff „Abschluss“ noch in die Einführungsphase, im Unterschied zu Endler nennen sie die Phase **Nutzen**. Bei Endler ist die Auswertung eines Projekts ein Stück schulische Qualitätssicherung. Je konkreter die Ziele zu Beginn definiert wurden, umso leichter fällt die Bewertung am Ende des Projekts (vgl. Endler, 2015, S.53).

Für die Durchführung der Auswertung eignen sich laut Endler unterschiedliche Vorgehensweisen bzw. Evaluationsmethoden - je nach Art und Umfang des Projekts sowie der Projektbeteiligten.

Wichtige Fragestellungen:

- Bilanz: Haben wir unser Ziel erreicht?
- Manöverkritik: Was hat gut geklappt, wo gab es Schwierigkeiten?
- Prozess: Wie war die Zusammenarbeit im Team?
- Transfer: Was lernen wir daraus für künftige Projekte?

Für die Projektauswertung gilt, dass sie möglichst direkt im Anschluss an das Projektende stattfinden sollte: Dann ist die Erinnerung noch frisch, denn aufgeschoben ist oft aufgehoben! (vgl. ebd.)

Kuster et al. meinen:

„... es kann sinnvoll sein, eine kritische Projektrückschau zu halten. Einerseits um das Projekt loszulassen, aber vor allem, weil erkannte Fehler eine grosse Lernchance für die lernende Organisation sind“ (2008, S.23).

Meilenstein 5: Das Projekt wurde durchgeführt, es kam vielleicht zu einer Vorführung oder einer Präsentation. Es kann auch sein, dass das im Projekt erarbeitete Thema nun eingeführt ist. Zum Schluss werden die Erfahrungen in einer **Schlussevaluation** festgehalten. Das kann zum Beispiel ein Erfolgs- oder Abschlussbericht sein.

2.2 Theoretischer Bezug zu den pädagogischen Aspekten des Jonglierens

Unter den pädagogischen Aspekten des Jonglierens werden hier die positiven Eigenschaften des Spiels mit Ball oder Tuch verstanden, und es wird untersucht, wie diese in der Schule mit der pädagogischen Aufgabe von Bildung und Erziehung zusammenhängen können. Mit Jonglieren ist nicht nur die Drei-Ball-Jonglage gemeint, sondern alle hinführenden Übungen zur sogenannten Kaskade. Diese hinführenden Übungen können durch den Einsatz von unterschiedlichen Materialien differenziert werden: Tuch, Ball, Reifen usw. Es kann durch die Anzahl der Jongliergegenstände differenziert werden (ein, zwei, drei oder sogar vier Bälle).

2.2.1 Allgemeines zum Jonglieren

Das Jonglieren hat eine lange Geschichte. Laut Gaal (1999, S.18) waren die ersten Jongleure Spassmacher, die sich und andere vergnügten. „Als älteste Abbildung von Jongleuren gilt ein Fresko aus der Zeit um 2040 vor Christus, das in den ägyptischen Grabkammern von Beni Hassan gefunden wurde und mit Bällen jonglierende Frauen zeigt“ (ebd.). Bis heute lassen sich Menschen immer wieder von dieser Bewegungskunst faszinieren. Vielleicht, weil Erfolgserlebnisse beim Jonglieren schnell möglich sind und es dennoch eine komplexe Bewegungsfertigkeit ist. Möglich wäre auch, dass das Jonglieren mit Zirkusartisten/Zirkusartistinnen verknüpft wird und dadurch im Sinn von Rollenspiel zur Nachahmung einlädt.

Neben dem Spassfaktor, der dem Jonglieren innewohnen soll, werden ihm vielfach positive Wirkungen nachgesagt. Zum Jonglieren wird Konzentration benötigt, dies scheint logisch. Die Frage, der einige Studien nachgegangen sind, ist es nun, ob es auch in der Umkehrung gilt. Verbessert Jonglieren die Konzentrationsleistung? Oberschachtsiek (2003, S.13) meint, es fördere das Rhythmusgefühl, die Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit. Gaal (1999, S.15) schreibt, es sei als Bewegungskunst sehr gut dazu geeignet, die Konzentration als Teil einer differenzierten Körperwahrnehmung und eines erweiterten Körperbewusstseins zu erhöhen.

In Abbildung 5 ist ein Überblick über die Fertigkeiten und Fähigkeiten dargestellt, die das Jonglieren ermöglichen. Im grünen Kreis sind Fertigkeiten, sogenannte Funktionen, aufgelistet, die in Anlehnung an das ICF-CY (WHO, 2013), formuliert wurden. Auch die Aspekte zum elementaren Lernen im gelben Kreis sind teils dem ICF-CY entnommen. Im roten Kreis wurden weitere Fertigkeiten ausformuliert.

Fähigkeiten, die es zum Erlernen des Jonglierens braucht, oder Fertigkeiten, die geübt werden können:

Abbildung 5: Fähigkeiten/ Fertigkeiten beim Jonglieren.

2.2.1 Bewegung und Konzentrationsleistung

Bereits im 18. Jahrhundert erwähnte Ch. G. Salzmann eine Verbindung von Körper und Geist. Der studierte Theologe gründete das Philanthropinum Dessau² und galt als der deutsche Jean-Jaques Rousseau. Seine pädagogischen Schriften zur Erziehung sind heute nicht mehr aktuell und teilweise überholt. Aber 200 Jahre nach Salzmann kann die Wissenschaft beweisen, dass Bewegung sich tatsächlich auf den Geist auswirken kann.

„Durch unseren Körper erwerben wir alle unsere Kenntnisse, durch ihn handeln wir; bei unserem Denken ist er uns unentbehrlich; soll ich denn noch beweisen, dass man bei ihm den Anfang machen müsste, wenn man sich vervollkommen will?“

Christian Gotthilf Salzmann (1744 – 1811)

Das Projekt „tägliche Sportstunde“, das in Zusammenarbeit zwischen der Pädagogischen Hochschule Luzern und Schulen in der Stadt Luzern 2005 entstand, untersucht die Auswirkungen von Bewegung und Konzentrationsleistung. Der Leiter der Studie, Stefan Zopfi, wurde durch das Projekt „Die tägliche Sportstunde an der Friedrich-Ebert-Schule“ in Deutsch-

² Die Schule war als Ausbildung für Pädagogen gedacht, wurde jedoch ein Bildungsinstitut für Söhne des Adels und wohlhabender Bürger, an welchem mit damals neuen Lernmethoden gearbeitet wurde (Unterricht in lebenspraktischen Fächern, wie Naturwissenschaften und neue Sprachen, sowie Sport und handwerkliches Arbeiten) (Eisenmann, n.d.).

land auf die Idee gebracht, etwas Vergleichbares in Luzern umzusetzen und dies wissenschaftlich zu begleiten.

In der Luzerner Studie, die 2005/2006 ihren Anfang nahm, wurde mit Vergleichsklassen gearbeitet. Die einen Klassen praktizierten ihren üblichen Sportunterricht, diese werden in der Studie Vergleichsschule genannt. Die anderen Klassen sind in der Projektschule und praktizierten ein tägliches Sportprogramm. Dazu gehörten Sport in der Turnhalle, Sport auf dem Pausenplatz, sowie zusätzliche attraktive Bewegungsangebote in der großen Pause. Zu Beginn wurde mit den Klassen ein Konzentrationstest durchgeführt. Wie in Abbildung 6 zu sehen ist, schnitten dabei die Kinder der Projektschule im Durchschnitt mit einer 12% tieferen Konzentrationsleistung ab. Im Verlauf der siebenmonatigen Untersuchungsphase änderte sich das Bild. Die tägliche Sport- und Bewegungsstunde führte zu einer signifikanten Steigerung der Konzentrationsleistung von fast 30 Prozent. Die Schüler des Projektschulhauses erreichten bei der zweiten Messung ein um 6.1% besseres Ergebnis als die Schüler der vergleichbaren Vergleichsklassen. Dass die Schüler der Interventionsgruppe bei der zweiten Messung Mitte März 2006 ihre Resultate in der Konzentrationsleistung deutlich verbessern konnten übertraf selbst die Erwartungen der wissenschaftlichen Begleiter der Studie (vgl. Zopfi, Serino, & Wirz, n.d.).

Abbildung 6: Steigerung der Konzentrationsleistung während 7 Monaten. (vgl. Zopfi, Serino und Wirz, n.d.).

Der positive Einfluss des aktiveren Bewegungsverhaltens durch zusätzliche Sport- und Bewegungsstunden wird also eindeutig bestätigt, zumal sonst keine anderen Projekte oder Änderungen im Lehrverhalten bei der Lehrerschaft des Projektschulhauses durchgeführt wurden. Das Resultat ist auch aus lernpsychologischer Sicht bedeutsam, weil die Konzentrationsfähigkeit das schulische Lernen allgemein stark beeinflusst. Aus der Untersuchung kann also abgeleitet werden, dass vermehrte körperliche Aktivität die Denkfähigkeit steigert, weil konzentrierter gelernt wird (vgl. ebd.).

2.2.2 Jonglieren und Konzentrationsleistung

In der Forschung wurden nicht nur Bewegung im Allgemeinen und Konzentrationsleistung untersucht, es gibt auch konkrete Forschungen zum Zusammenhang von Jonglage und Konzentrationsleistung.

Schmitt zitiert Ehlers, der eine Einzelfallstudie zum Jonglieren ausgewertet hat, und erwähnt, dass beim Jonglieren die Konzentration und die Entspannung gleichermaßen geschult wer-

den (2014, S.3). Weiter schreibt Schmitt, dass durch die Überkreuzbewegung beim Jonglieren eine gleichzeitige Stimulation der linken und der rechten Gehirnhälfte entsteht, was das geistige Potenzial vergrössern soll (vgl. Schmitt, 2014, S.3 zitiert nach Skill Autorenteam, 2001). Auch Übungen, wie die „Liegende Acht“, die ihre theoretische Grundlage in der Kinesiologie haben, bewirken eine ähnliche Stimulation der beiden Gehirnhälften. Bewegungsgrundlage im dreidimensionalen Bereich sollen das zweidimensionale Lernen ermöglichen, weshalb Übungen entwickelt wurden, die sich auf diesem Weg positiv auf die Gehirnintegration und die neuronale Effizienz auswirken sollen, was unter anderem eine Steigerung der Konzentration mit sich bringt (vgl. Müller 2003, S32f).

Im Folgenden wird eine konkrete Studie zum Thema „Kognitionsleistung und Jonglage“ vorgestellt, die 2011 im „Biomedical Human Kinetics Journal“ erschienen ist.

Die Studie von Jansen, Lange und Heil, die in Zusammenarbeit der sportwissenschaftlichen, medizinischen und experimentalpsychologischen Fakultäten der Universitäten Regensburg, Berlin und Düsseldorf durchgeführt wurde, erforschte an einem Versuch den Einfluss von Jongliertraining auf die Kognitionsleistung, genauer die „mental rotation performance“³, von Mädchen zwischen 6 und 14 Jahren. Dabei wurden zuerst alle Teilnehmerinnen mit einem Pretest am Computerbildschirm anhand von 3-D Figuren auf ihre Fertigkeiten, Objekte mental im Raum zu drehen, getestet. Nach diesem Test übte eine Gruppe für drei Monate das Jonglieren. Die Vergleichsgruppe trainierte während der dreimonatigen Versuchszeit mit Thera-Bändern. Nach dieser Übungsphase wurden wieder alle Mädchen zum Test an den Computer gebeten (Posttest). Der Vorher-Nachher-Vergleich war bezeichnend:

„Results: Children who learned juggling performed the mental rotation task significantly ($p < 0.05 - 0.01$) faster, in terms of reaction time, at non-zero angular disparity than their mates who were strength-trained. Conclusions: Since mental rotation skills enhance spatial imagination, problem solving and mathematical skills, it may be assumed that juggling training enhances also other cognitive domains and is worth implementing in the education process“ (Jansen, Lange, Heil, 2011).

Dieser Test betont, dass es sich lohnt das Jongliertraining in den Lernprozess einzubinden, weil sich zeigt, dass es nicht die regelmässige Bewegung an sich ist, die die Kognitionsleistung im Bereich „mental rotation performance“ beeinflusst, sondern konkret Aspekte, die das Jonglieren mit sich bringen. Die Studie erwähnt auch, dass die mentale Rotationsleistung nicht durch das Üben am Computer verbessert werden kann. Es braucht dafür konkrete Handlung

Im Vergleich zur Luzerner Studie untersucht die Studie von Jansen, Lange und Heil einen konkreten Teilaspekt von mentaler Leistung. Die beiden Studien widersprechen sich auf den ersten Blick bei der Aussage von Lang, Jansen und Heil, dass es nicht Bewegung an sich ist, die die *Mental-Rotation* begünstigt, sondern konkret das Jonglieren. Die beiden Forschungssettings sind jedoch schlecht vergleichbar, weil es im Fall von Luzern um eine Lektion Bewegung am Tag mit vielfältigen Bewegungsformen geht und eine allgemeine Konzentrationsleistung gemessen wurde. Dagegen wurde im Falle der deutschen Studie die Versuchsan-

³ Unter Mentaler Rotation versteht man die Fähigkeit, zwei- oder dreidimensionale Objekte im Geiste zu drehen. Die Leistungsfähigkeit wird durch den sogenannten Mentalen Rotationstest (Kürzel MRT) bestimmt.

ordnung auf zwei klar definierte Bewegungsformen (Jonglage und Muskeltraining mit Thera-Band) so wie eine spezifische Form von mentaler Leistung gerichtet.

Die Sensibilisierung für Bewegung im Schulalltag ist in den meisten Primar- und Kindergartenklassen angekommen. Graber (n.d) hält zusammenfassend fest, dass Kinder „Bewegungserfahrungen brauchen, damit sie sich gesund entwickeln. Diese Erfahrungen unterstützen nicht nur ihre körperliche, sondern auch ihre kognitive Entwicklung. Weiter steigern sie die Lernmotivation, die Lernfähigkeit und das psychosoziale Wohlbefinden. Bewegungskönnen schafft Kindern vielerlei Zugänge zum Sozial- und Selbstverständnis und vermittelt ihnen Erfolgserlebnisse, Selbstkontrolle und Selbstachtung“. In den kommenden Kapiteln wird noch weiter auf diese Aussagen eingegangen.

2.2.3 Jonglieren im Schulunterricht

Das Spiel mit dem Ball und den Tüchern kann unterschiedlich umgesetzt werden. Die didaktische Herangehensweise verändert die pädagogischen Absichten und umgekehrt. Damit gemeint ist beispielsweise der Unterschied, ob den Schülerinnen und Schülern in den Pausen der Zugang zu den Bällen ermöglicht wird oder nicht und interessierte Kinder die Gelegenheit nutzen und üben (man kann auch sagen „spielen“) können, oder ob gezielte Inputs und Aufträge in durchdachter Sozialform stattfinden, in denen sich die Schüler und Schülerinnen beobachten und Bewegungen umsetzen sollen. Beide Möglichkeiten haben in der Praxis ihre Berechtigung. Das erstgenannte Beispiel beinhaltet die Aspekte von Bewegungspausen. Das zweite Beispiel behandelt das Üben mit den Bällen und den Tüchern als eigenständiges Lernziel. Diese Lernziele beziehen sich dann auf eine bestimmte Ausführung der Bewegung, können aber noch mit weiteren Lernzielen verknüpft werden. Denkbar wäre es, Ziele der Sozialkompetenz, zum Beispiel den „Umgang mit Vielfalt“, damit zu verknüpfen. In der Klasse wird es verschiedene Niveaus geben und die Kinder kommen unterschiedlich schnell zum Ziel. Es gehört dazu seine eigenen Fortschritte im Jonglieren zu sehen und respektvoll mit den Fortschritten anderer umzugehen. Im Anhang F sind weitere Beispiele zum Üben sozialer Fertigkeiten in Verbindung mit Jonglieren aufgeführt.

Wenn die Kinder das Jonglieren (oder eine hinführende Übung dazu) erlernt haben, kann daraus sogenanntes „Lernen in Bewegung mit Jonglieren“ oder „bewegtes Üben mit Jonglieren“ entstehen.

Oberschachtsiek (2003, S.23) zeigt die verschiedenen Möglichkeiten von Jonglage und ihre verwandten Inhaltsbereiche noch in einem grösseren Kontext. Er zeigt in der Abbildung 7, wie Jonglieren im Unterricht unter verschiedenen Gesichtspunkten umgesetzt werden kann. Seine Darstellung soll Lehrerinnen und Lehrer darin unterstützen, die Planung von Unterrichtsvorhaben gezielter und strukturierter anzugehen, und die Entwicklung von Kunststücken anregen.

Abbildung 7: Jonglage und verwandte Inhaltsbereiche (Oberschachtsiek, 2003, S.23)

2.2.4 Jonglieren als Bewegungspause

Unter Bewegungspause wird die Möglichkeit verstanden, den Unterricht durch eine kurze Unterbrechung zu rhythmisieren. Eine Bewegungsaufgabe wird angeleitet, ein Lied oder ein Tanz wird zur Auflockerung eingestreut. Die Bewegungspausen haben pädagogische Bedeutung. Unter anderem aufgrund der Tendenz, dass Klassen immer heterogener werden und Kinder mit Aufmerksamkeitsstörungen mit speziellen Integrationsmassnahmen in der Regelklasse geschult werden. Dass eine Nachfrage nach Bewegungsideen im Unterricht vorhanden ist, kann aus den zahlreichen Lehrmitteln zum Thema erahnt werden. In den Lehrmitteln sind meist Bewegungsideen, Lieder und Spiele für eine kurze Unterbrechung der Lektion oder für die Zeit zwischen zwei Lektionen abgebildet und erläutert. Auch die Gesundheitsförderung in der Schweiz unterstützt diesen pädagogischen Bereich mit Materialien. Dazu gehören zum Beispiel das nationale Projekt „schule bewegt“, das die Bewegung in Schulen und Tagesstrukturen fördert. Es wurde von 2005 bis 2016 vom Bundesamt für Sport BASPO geführt. Die teilnehmenden Klassen und Gruppen haben sich zu mindestens 20 Minuten täglicher Bewegung verpflichtet (vgl. BASPO, n.d.). Aus wissenschaftlicher Sicht konnte nachgewiesen werden, dass Klassen, die viel Möglichkeit zu körperlichen Aktivitäten haben, von der ersten Unterrichtsstunde an aufmerksam sind und ihre Aufmerksamkeit im Verlaufe des Schulvormittags sogar noch steigern können (vgl. Pühse 2004, zitiert nach Högger, 2013, S.98). „Positive Tendenzen ergeben sich auch allgemein bei der Einschätzung von Schulzufriedenheit und Lernfreude“ (Dordel & Breithecker 2003, zitiert nach ebd.). Die positiven Effekte lassen sich mit einem Überschuss an Transmittersubstanzen (Botenstoffe des Nervensystems) im Gehirn erklären. Sichtbar wird der Bewegungsdrang, den Kinder offensichtlich haben, an Unaufmerksamkeit, Ablenkung, Unlust, motorischer Unruhe und schneller Ermüdung (Zahner u.a. 2004, zitiert nach ebd.). Studien, die sich mit dem Thema aus neurowissenschaftlicher Sicht befasst haben, erwähnen, dass Bewegung mit bereits geringer Intensität ausreicht, um die Sauerstoff- und Zuckerversorgung des Gehirns zu verbessern und dadurch die Informationsverarbeitung zu optimieren und die Leistungsfähigkeit zu steigern (ebd.).

2.2.5 Lernen in Bewegung, bewegtes Üben

Lernen in Bewegung geht vom Gedanken aus, dass Lesen, Auswendiglernen oder Kopfrechnen gleichzeitig mit einer Bewegung möglich sind, wie das die Abbildung 7 darstellt. Das können zum Beispiel Gehen, Balancieren oder Jonglieren sein. Im Praxisbuch „Körper und Lernen“ von D. Högger ist erwähnt, „dass Lernen in Bewegung besondere Anforderungen an die Organisation stellt. Es ist wohl kaum möglich, dass eine ganze Klasse gleichzeitig in Bewegung beim Lernen tätig ist“ (2013, S.100). Sie erwähnt, dass vor allem am Anfang solche Formen ungewohnt sein können und deshalb etwas Unruhe mit sich bringen. Weiter erwähnt sie die spezielle Herausforderung der Kombination von kognitiven und motorischen Aufgaben. Die motorische Tätigkeit muss mindestens ein Stück weit automatisiert sein, damit die Übenden der kognitiven Aufgabe genügend Aufmerksamkeit schenken können. Andernfalls sind positive Erfahrungen und damit auch das Lernen erschwert (vgl. ebd.). Eigene Erfahrungen mit dem Lernen in Bewegung konnte ich in meiner Unterrichtstätigkeit sammeln, als ich im Rahmen des Praxisprojekts Kinder der dritten und vierten Klasse Mathematikaufgaben in Bewegung üben liess (sogenanntes Lernen in der Mathe-Akrobatik). Zentrale Erkenntnisse aus dem Praxisprojekt:

Abbildung 8: Lernen in Bewegung beim Jonglieren

„Es wurde deutlich, dass das Handlungsmodell von ‚Üben in Bewegung‘ vor allem die motivierte Mitarbeit von Schülerinnen und Schülern begünstigt. Das Üben an den Posten der Mathe-Akrobatik wurde zum Wochenhighlight in der Klasse. Alle Schülerinnen und Schüler waren (meist) engagiert am Üben ihrer Bereiche. Automatisieren von 1+1- und 1x1-Aufgaben sowie das Rechnen in Teilschritten braucht Zeit und Wiederholung.

Das Handlungsmodell ‚Üben in Bewegung‘ setzt voraus, dass für die Kinder klar ist, was geübt werden soll. Vor dem Automatisieren müssen Rechnungen verstanden und mit bereits Bekanntem verknüpft werden. Dies gelingt durch Gespräche und Nachfragen, durch Aufzeigen von Rechnungswegen und gegenseitigem Erklären“ (Rawyler, 2016).

Zu Bewegung und Lernmotivation gab es Untersuchungen im Projekt „tägliche Sportstunde“, das zu Beginn des Kapitels bereits erwähnt wurde. Im Rahmen dieses Projekts wurden nicht nur Bewegung und Konzentrationsleistung untersucht, sondern auch die Lernmotivation.

Die wissenschaftliche Arbeit der PH Luzern zeigt, dass im Bereich der Lernmotivation keine ebenso signifikante Steigerung wie bei der Konzentration gemessen wurde. „Die Schüler stiegen mit einer hohen Lernmotivation ins Projekt ein. Diese veränderte sich während der siebenmonatigen Untersuchungsphase nicht und stagnierte auf hohem Niveau“ (Zopfi, Serino, Wirz, n.d.). Daraus kann geschlossen werden, dass es für die Lehrperson gilt, die hohe Begeisterung zu Beginn beizubehalten. Sie kann nicht unbedingt gesteigert werden.

2.3 Kooperation und Berufsauftrag

Das Hauptanliegen des Kapitels 2.3 ist es, die Thematik der kooperativen Arbeitsformen in Schulhausteams zu thematisieren. Dieses Unterkapitel ist durch die Auseinandersetzung mit der Literatur entstanden, bezieht sich jedoch immer wieder auf die Situation des Schulalltags, am Beispiel des Jonglierprojekts.

Die Mitarbeit in bestehenden Projektgruppen oder die Erarbeitung von neuen Projektideen ist im Schulkontext eine häufige Anforderung, die an alle Lehrpersonen gestellt wird. Im neuen Berufsauftrag, der ab dem August des Schuljahres 17/18 eingeführt wird, bekommt diese Mitarbeit in Projektgruppen auch ein klar verordnetes Tätigkeitsfeld mit einem definierten Zeitaufwand, der im Jahr zu leisten ist. Zum Schluss dieses Kapitels wird darauf eingegangen.

Das Initiieren von neuen Ideen kann sehr motivierend sein und spannende Veränderungen im Schulalltag anstossen. Oftmals sind Projekte aber auch verordnet und Wahlfreiheit bei der Umsetzung ist kaum möglich. Um das Jonglierprojekt nicht zu einer „von oben herab“ verordneten Idee verkommen zu lassen, bei der sich die Beteiligten zu einer Aufgabe oder Mitwirkung „verknurrt“ fühlen, werden in diesem Kapitel zuerst ganz allgemeine Eigenschaften zum Gelingen in einem Team erwähnt.

Abbildung 9: Im selben Boot unterwegs sein

2.3.1 Team und Kooperation

Da in der Masterarbeit auf verschiedenen Ebenen von Teams gesprochen wird, ist hier der Begriff „Team“ erläutert. Die ganze Lehrerschaft wird beispielsweise als Team bezeichnet. Die grosse Gruppe unterteilt sich aber nochmals in verschiedene kleinere Gruppen, die in einem Team über längere Zeit oder auch für eine zeitlich begrenzte Aufgabe miteinander zusammenarbeiten. Ein Team wird nach Kartenbach und Smith (1993) folgendermassen beschrieben:

„Ein Team ist eine kleine Gruppe von Personen, deren Fähigkeiten einander ergänzen und die sich für eine gemeinsame Sache, gemeinsame Leistungsziele und einen gemeinsamen Arbeitsansatz engagieren und sich gegenseitig zur Verantwortung ziehen“ (Edwin, 2007, S.3).

Im Gegensatz zu anderen Gruppierungsformen hebt sich, nach Kunert und Knill (1999, S.21), das Team durch folgende Punkte ab:

- „- Das Team hat einen klar umrissenen Arbeitsauftrag.
- Die Verantwortung für diese Arbeitsziele wird dem Team von einer übergeordneten Instanz ausdrücklich übertragen.
- Das Team kann seine Leistung selbst festlegen.
- Es besitzt die Möglichkeit und Wege, sich selbst in Richtung auf das Arbeitsziel organisieren zu können.
- Das Team verfügt über ein Potenzial der Konfliktregulierung.“

Die Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrperson und Heilpädagoginnen und Heilpädagogen oder die Zusammenarbeit in den Stufen bezeichnet man gängig als Team. In der Forschungsliteratur wird jedoch eher der Begriff „Professionelle Lerngemeinschaft“ verwendet, der sich dadurch auszeichnet, dass die einzelnen Teammitglieder gemeinsam Werte, Normen und Visionen teilen. Sie legen den Fokus auf das Lernen der Schülerinnen und Schüler sowie einen reflektierenden Dialog untereinander. Kooperation und Zusammenarbeit erachten sie als zentral für ihre professionellen Lerngemeinschaften (vgl. Kunz Heim und Arnold, 2009, S.5).

Durch die Bildung von Projektgruppen, die sich mit nicht alltäglichen pädagogischen oder organisatorischen Themen, wie hier in der Masterarbeit die Projektgruppe „Turnen ohne Turnhalle“, auseinandersetzen, entstehen Experten- oder Steuergruppen. Dadurch ergibt sich aber auch die Situation von Teams im Team. Speziell dabei ist, dass die Projektgruppen Vorschläge machen oder pädagogische Entscheidungen treffen, bei denen sie zuerst in der kleinen Gemeinschaft einen Konsens finden und dann ihre Lösung nochmals in einem größeren Team etablieren müssen. In dieser Situation, die im besten Fall problemlos angenommen wird und in anderen Fällen aber auch zu Spannungen führen kann, lohnt es sich, der Kommunikation im Team Beachtung zu schenken. Der Begriff „Kommunikation“ ist extrem weit gefasst. Kunert und Knill vergleichen die Kommunikation mit der Atemluft: „Beide sind stetig vorhanden“ (1999, S.27). In dieser Arbeit werden allgemeine theoretische Ausführungen zur Kommunikation übersprungen und gleich auf gewisse Kommunikationsspielregeln in Teams eingegangen. Dabei sind es ausgewählte Punkte, die hier erläutert werden, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Kunert und Knill (1999, S.27) listen Beobachtungsfragen auf, die mitten in die Thematik von Team und Kommunikation führen:

- „- Wer spricht mit wem?
- Wer redet am meisten?
- Wer steht abseits?
- Wie werden Konflikte ausgetragen und gelöst?
- Wird Frust ausgetragen oder verschwiegen?
- Welche Normen finden Akzeptanz im Team?
- Welche Umgangsformen dominieren?
- Welche Abhängigkeit besteht unter den Teammitgliedern?
- Wie steht es mit dem Zeitmanagement (Leerlauf, zu lange Sitzungen?)“

Die Fragen verdeutlichen die Tatsache, dass Teamarbeit auf der Sach- und Beziehungsebene stattfindet. Auf der Sachebene findet der inhaltliche Teil der Auseinandersetzung statt. Auf der Beziehungsebene spielen die Gefühle, Bedürfnisse, Sympathie, Antipathie, Werte und Normen die wichtigere Rolle. Diese Ebene wird auch die psychosoziale Ebene genannt (vgl. Kuster et al., S.229). Heim und Arnold (2009, S.12f) zitieren in ihrem Bericht, in dem sie Ergebnisse zur Zusammenarbeit von Teams in der Schule zusammentragen, mehrere Autoren. Darunter Bolam mit einem Beitrag zur psychosozialen Ebene. „Wenn Arbeitsteams zu Lern- und Qualitätsteams werden wollen, müssen sie Mittel und Wege finden, mit den Meinungsverschiedenheiten produktiv umgehen zu können. Dazu kann eine Grundüberzeugung

und ein gegenseitiges Vertrauen beitragen, wonach alle Kolleginnen und Kollegen auf einer professionellen Basis nach bestem Wissen und Gewissen handeln, auch wenn sie anders vorgehen und ihr Handeln unterschiedlich begründen“. Heim und Arnold schreiben weiter, dass es hilfreich ist, sich bewusst zu machen, dass es nicht darum gehen kann, sich gegenseitig zu beweisen, wer die bessere Lehrperson ist, sondern optimale Vorgehensweisen und Materialien zu entwickeln, die der Sache dienen (vgl. 2009, S.12). Heim und Arnold zitieren auch Graham (2007), der beschreibt, dass erfolgreiche Unterrichtsteams beim Aufbrechen von Konflikten Regeln entwickelt haben, wie z.B. die, dass alle Teammitglieder zu gleichen Teilen zu Wort kommen können oder dass auf die Beiträge der Kolleginnen und Kollegen Bezug genommen werden muss (vgl. 2009, S.12f).

In der Literatur wird als mögliche Regulation der Kommunikation in der Projektgruppe die Team- oder Projektleiterin/ der Team- oder Projektleiter in Verantwortung gezogen.

Nach Kunert und Knill müssen Leitende, wie auch schon bei Kuster et al. erwähnt, zwischen Prozess- und Sachebene unterscheiden: „Zur Prozessebene gehört der Ablauf, die Traktandenliste, die Worterteilung, die Spielregeln (Steuerung der Gespräche, Zeitrahmen). In der Sachebene geht es um die Thematik. „... Auf der Prozessebene muss ein Team geführt werden. Auf der Sachebene hingegen sind Teamleitende paritätische Teammitglieder und dürfen auch mitdiskutieren“ (1999, S.43).

Susanna Endler (2015, S.44f) behandelt das Thema der Projektleitung in enger Verknüpfung mit dem Schulalltag.

„Oftmals gibt es bei schulischen Projekten keine direkte Projektleitung – die Führungsaufgaben müssen aber trotzdem wahrgenommen werden! Möchte niemand diese Rolle alleinverantwortlich übernehmen, müssen die Aufgaben auf verschiedene Schultern verteilt bzw. auf vereinbarte Art und Weise wahrgenommen werden. Sie brauchen Vereinbarung über:

- Information und Kommunikation innerhalb des Projektes: Wie oft finden Projektsitzungen statt? Wer führt den Projektordner, in dem alle wichtigen Dokumente und Informationen über das Projekt abgelegt werden? Wie werden Informationen weitergegeben?
- Sitzungen: Wer bereitet sie vor? Wer lädt ein? Wer moderiert? ...
- Projektfortschritt: Wer behält ihn im Auge?
- Aussendarstellung: Gibt es einen Projekt-Sprecher? Wer tritt in die Rolle gegenüber dem Rest-Kollegium, den Eltern, den Sponsoren?
- Entscheidungen: nur im Konsens oder im Mehrheitsprinzip?“

Bei Kunert und Knill (1999), Endler (2015) und Kuster et al. (2008) wird die Themenzentrierte Interaktion (TZI) nach dem Modell von Ruth Cohn als hilfreiches Instrument der Lenkung von Kommunikation in Sitzungen oder Austauschrunden genannt.

Modell Themenzentrierte Interaktion

Mit Themenzentrierter Interaktion (TZI) wird ein pädagogisches Konzept bezeichnet, das auf aktives, schöpferisches und entdeckendes Lernen und Arbeiten ausgerichtet ist. Die TZI ist aus den Erfahrungen und Erkenntnissen der Psychoanalyse unter dem Einfluss der Gruppentherapien und des Experientialismus entstanden. Sie wurde von Ruth Cohn initiiert und in den Workshop Institutes for Living – Learning (WILL) (heute Ruth Cohn Institut für TZI) von

ihr und ihren Kollegen und Kolleginnen in den USA und später Europa weiterentwickelt (vgl. Institut für TZI, n.d). Gruppen, die nach den Überlegungen der TZI arbeiten, werden vier Faktoren gleichwertig behandeln:

- Die Person, Individuum (das „Ich“)
- Die Gruppe als Ganzes (das „Wir“)
- Das Thema als Aufgabe der Gruppe (das „Es“)
- Bildungspolitische Rahmenbedingungen (den „Globe“) (vgl. Kuster et.al., 2008, S.231)

Abbildung 10: Modell Themenzentrierte Interaktion (Rothe, n.d.)

Symbolisiert wird dieses Modell durch das Dreieck in der Kugel, wie es in Abbildung 10 zu sehen ist. Alle vier Faktoren sind gleich wichtig, aber nicht immer gleichzeitig zu berücksichtigen. Die Gesprächsleitung und/oder die Teilnehmenden am Gespräch sollten immer wieder daran denken, die vier Faktoren in eine Balance zu bringen, indem Faktoren, die etwas ins Hintertreffen geraten, wieder bewusst angesprochen werden. Solange ein dynamisches Gleichgewicht dieser vier Faktoren immer wieder erarbeitet wird, ergeben sich gute Bedingungen für die einzelnen Personen, für die Interaktion im Team und für die Erfüllung der Sache (vgl. Kuster et.al., 2008, S.232). Damit dies geschehen kann, formuliert das Autorenteam folgende Regeln, die hier angepasst dargestellt werden:

- **Störungen haben Vorrang:** Sie sind Symptome für unausgesprochene Interessen und Spannungen. Sie erschweren eine Zusammenarbeit und müssen deshalb vorrangig beseitigt werden.
- **Seitengespräche haben Priorität:** Sie stören und sind zugleich meist wichtig.
- **Achtsam sein:** sich den inneren Gegebenheiten und der Umwelt bewusst sein
- **Ich-Botschaften:** persönliche Verantwortung für seine Worte übernehmen
- **Authentisch sein:** in ausgesuchten Situationen kommunizieren, was gedacht und gefühlt wird
- **Interpretationen vermeiden:** stattdessen persönliche Empfindungen oder Reaktionen aussprechen
- **Echte Fragen stellen:** Informationsfragen sind wichtig, um etwas zu verstehen. Fragen hingegen, die kein wirkliches Verlangen nach Information ausdrücken, sind überflüssig.

Die sieben Punkte sind in Anlehnung an Kuster et al. entstanden (vgl. 2008, S.232f).

2.3.2 Zusammenarbeit

Der Zusammenarbeit in einer grösseren, wie auch in der Zweier-Gruppe, wird in diesem Kapitel Bedeutung geschenkt, weil in einer ersten Projektidee davon ausgegangen wurde, dass sich verschiedene Personen aus dem Team zusammenschliessen werden, um das gemeinsame Ziel „Jedes Kind der Schuleinheit lernt jonglieren“ zu verfolgen. Die Projektgruppe „Turnen ohne Turnhalle“ vermutet, dass die Klassenlehrpersonen voneinander profitieren können, indem sie ihre Planung zusammenlegen, austauschen oder den Unterricht sogar gemeinsam durchführen.

Piller zitiert Huber, Ahlgrimm und Hader-Popp, die erklären, „dass die Bedeutung von Kooperation im pädagogischen Kontext auf effizienzorientierter und normativer Ebene erfolgen kann“ (Piller 2013/14, S.15). Sie argumentieren damit, dass die Schule ihren zunehmend komplexeren Anforderungen und Aufgaben nur durch Kooperation gerecht werden kann. „Isoliertes Einzelkämpfertum ist aus dieser Sicht eine Verschleuderung von Ressourcen“ (ebd.). Es sei effizienter, Unterrichtsvorbereitungen, Projektplanungen sowie -ausführungen kooperativ anzugehen“ (ebd.).

Es gilt zu bedenken, dass es sehr persönlich ist, ob gemeinsame Unterrichtsvorbereitung, Austausch oder gemeinsames Unterrichten tatsächlich als ressourcensparend erlebt werden. Wenn unterschiedliche pädagogische Ansätze oder unterschiedliche Arbeitsweisen zum Erreichen desselben Zieles vorhanden sind, kann die Motivation zur Zusammenarbeit gering ausfallen. Allenfalls empfinden es die einzelnen Personen sogar als weniger effizient, als wenn sie ihre Planung auf die „herkömmliche“ Weise tätigen. Auch die Untersuchungen der Arbeitszufriedenheit von Lehrpersonen könnte ein Indiz dafür sein, dass Zusammenarbeit nicht immer positiv behaftet sein muss. Die Studie zeigt nämlich, dass die Möglichkeit, weite Bereiche der Berufstätigkeit autonom gestalten zu können, einer der wichtigsten Gründe für die Berufswahl und die eigene Zufriedenheit der Lehrpersonen ist (Böckelmann zitiert nach Piller, 2013/14, S.8). Jetzt kann angenommen werden, dass Kooperation einen partiellen Verzicht auf Autonomie bedingt. Organisation, Aufgaben und Abläufe müssen gemeinsam besprochen werden. Die bisherig gewohnten und bewährten Formen der Didaktik und Methodik stehen plötzlich zur Diskussion. Die eigene Haltung zu Belohnung und Bestrafung, zu Fragen der Dynamik in der Klasse und im Lehrerteam und vieles andere können nicht ausschliesslich individuell beschlossen, sondern müssen diskutiert und gegebenenfalls bindend angepasst werden (vgl. Piller, 2013/14, S.8). Jedoch konnten Lütje-Klose & Urban aus ihrer Befragung schliessen, dass die strukturelle Bedingung, nämlich „eine kontinuierliche Kooperation als zentrale Gelingens-Bedingung“ nur bei einer Minderheit der Lehrpersonen der Regelschule im Widerspruch zu ihren personalen Bedürfnissen nach Autonomie steht (2014, S.112). Lehrpersonen der Regelschule sind deutlich kooperationsbereiter als die Theorie angenommen hat. Qualität in intraprofessioneller Kooperation kann verschiedene Formen beinhalten. In Abbildung 11, die aus den Vorlesungsunterlagen von R. Tarnutzer, im März 2016 zum Thema „Kontexte gestalten“, entnommen wurde und in Anlehnung an Lütje-Klose und Urban entstand, sind verschiedene Variationen der Qualität von intraprofessioneller⁴

⁴ Intraprofessionelle Kooperation bedeutet nach Lütje-Klose & Urban (2014, S. 113): Zusammenarbeit zwischen Jobsharing-Partnerinnen, KLP und SHP

Kooperation oder sogenannten „Professionelle Lerngemeinschaften“ (Kunz Heim und Arnold, 2009) abgebildet.

Qualität intraprofessioneller Kooperation (in Anlehnung an Lütje-Klose&Urban, 2014, S.117)			
Co-Activity	Cooperation	Coordination	Collaboration
Nebeneinander arbeiten - Unterrichts- und Förderaktivitäten getrennt – selten Austausch über Sichtweise.	Unterricht und Förderung weitgehend getrennt – nur allgemeine Zielsetzung abgesprochen.	Angebot koordinieren – klare Absprachen (Arbeitsteilung) – abgegrenzte Rollen mit eigenem Verantwortungsbereich	Gleichberechtigte Zusammenarbeit – überlappende Verantwortungsbereiche – Rollenwechsel.
niedrig • ————— • hoch gegenseitige Wertschätzung und Vertrauen gemeinsame Arbeitszeit			

Abbildung 11: Qualität in intraprofessionellen Teams (Tarnutzer, 2016, Folie 13)

Um in der Initiierungsphase des Projekts eine Bestandesaufnahme der Zusammenarbeit in den bestehenden Teams (SHP-KLP) zu erhalten, wurden die Lehrpersonen gebeten, ihre Form der Zusammenarbeit anzukreuzen. Im Fragebogen wurde bewusst auf den unteren Abschnitt der Abbildung 10 verzichtet, da die Zuordnung der Kooperationsform möglichst wertneutral verstanden werden sollte. Mit der Abstufung von gegenseitiger Wertschätzung und Vertrauen ist jedoch eine neutrale Auffassung der Beschreibung der Zusammenarbeitsformen nicht mehr gegeben. Eine Darstellung der Zusammenarbeit im Team „Ebnet“ ist auf der Seite 40 abgebildet. In der Beantwortung der Fragestellung ist erläutert, dass die Möglichkeit zu kooperieren trotz einer hohen Bereitschaft aus verschiedenen Gründen nicht immer realisiert werden konnte. Auch Boller (2012) erwähnt, dass gelingende Kooperation multifaktoriell ist. Gelingende Kooperation hängt gleichermassen von den strukturellen und kommunikativen Ressourcen des Gesamtsystems ab, als auch von den Wertmassstäben, Kommunikationsstilen, subjektiven Theorien und Professionsverständnissen der jeweiligen Lehrpersonen (vgl, S. 218).

2.3.3 Berufsauftrag

Der neue Berufsauftrag für Lehrpersonen des Kantons Zürich wird im Schuljahr 17/18 eingeführt und hat laut Präsentation am Schulleiter-Forum im April 2016 folgende Punkte zum Ziel, die hier zusammenfassend dargestellt sind:

1. Klärung quantitativer Erwartungen
Erwartungen an Lehrpersonen nicht nur in Bezug auf Inhalt, sondern auch in zeitlicher Hinsicht klären
2. Schutz vor zeitlicher Überlastung
Mit zeitlicher Quantifizierung der Tätigkeitsbereiche wird den Lehrpersonen Klarheit über die Erwartungen vermittelt und Schutz vor Überlastung gewährt. Rücksichtnahme auf Teilzeitlehrpersonen
3. Nutzung professioneller Stärken
Flexiblere Handhabung der Unterrichtsverpflichtung
4. Verbindlichkeit und Transparenz
Verbindlichkeit durch Klärung, durch Quantifizierung
Transparenz gegen innen (einzelne LP) und gegen aussen (SL, Team, Behörde)
5. Stärkung der Schulleitungen
Die Schulleitungen haben eine zentrale Rolle und eine grosse Verantwortung in den Schulen.
6. Keine zusätzliche Belastung schaffen mit dem Berufsauftrag
Die Umstellung zum neuen Berufsauftrag soll einfach zu administrieren sein (vgl. Kanton Zürich, Volksschulamt, n.d).

Im neu definierten Berufsauftrag (Kanton Zürich, 2015) werden fünf Tätigkeitsbereiche unterschieden. Diese sind: Unterricht, Schule, Zusammenarbeit, Weiterbildung und Klassenlehrperson. In diesen Bereichen sind wiederum Verordnungen über die Aufgaben in ihren Grundzügen definiert. Die Arbeit in Projektgruppen findet sich bei den Klassenlehrpersonen sowie bei Fach- und Förderlehrpersonen im Bereich „Schule“:

- „Pädagogische Mitgestaltung der Schule: Mitarbeiten in Projekt- und Arbeitsgruppen“.
- „Mitarbeit bei Qualitätssicherung und -entwicklung“ (S.6).

Eine Klassenlehrperson mit einem 100%-Pensum hat laut VSA 60 Stunden im Jahr für das Tätigkeitsfeld „Schule“ zur Verfügung. Die Schulleitung kann, nach § 19b. Abs. 2LPG, für einzelne Lehrpersonen für die Tätigkeitsbereiche „Schule“, „Zusammenarbeit“ und „Weiterbildung“ eine abweichende Stundenzahl festlegen (vgl. Kanton Zürich, 2015, S.5).

Projekte, die von mehreren oder einer Lehrperson mit ihrer Klasse durchgeführt werden, können auch den typischen Charakter von Projekten aufweisen, wie er im Kapitel „Projektmanagement“ erläutert wurde. Diese Arbeit zählt im neuen Berufsauftrag zum Tätigkeitsbereich „Unterricht“:

- „Planung, Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung von Exkursionen, Schulreisen, Projektwochen und anderen besonderen Anlässen sowie die Durchführung von Klassenlagern“ (Kanton Zürich, 2015, S.4).

Auch diese Verordnung liegt gleichermassen im Verantwortungsbereich von Klassenlehrpersonen, Fachlehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen/Heilpädagogen, mit dem Zusatz, dass die Arbeitszeit sich gemäss Beschäftigungsgrad ergibt. „Für den Tätigkeitsbereich 'Unterricht' gemäss § 18 des Lehrpersonengesetzes vom 10. Mai 1999 (LPG) werden pro Wochenlektion 58 Stunden als Arbeitszeit angerechnet“ (Kanton Zürich, 2015, S.2). Der Tätigkeitsbereich „Unterricht“ umfasst natürlich nicht nur das Vorbereiten, Durchführen und Nachbereiten von Projektarbeiten mit der Klasse, sondern auch die Planung des täglichen Unterrichts, Nachbearbeitung des Unterrichts, Korrekturarbeit und das Führen von Listen (vgl. ebd.).

Wenn der neue Berufsauftrag so explizit die Arbeitszeiten definieren möchte, kann eine Projektvereinbarung, wie sie in Anhang B abgebildet ist, als mögliches Arbeitsinstrument dienen.

Teil 2

3. Methode

3.1 Qualitative Forschung

In der qualitativen Forschung steht die Subjektivität der zu Beforschenden und der Forscherin im Fokus. Es geht darum, die „soziale und kulturelle Logik des Feldes gewissermassen von innen heraus zu studieren und zu analysieren“ (Breuer, 2010, S. 24). Diese Vorgehensweise fördert bei hoher Inhaltsvalidität einen tieferen Informationsgehalt der Ergebnisse. Im Gegensatz zur quantitativen Forschung lassen sich keine repräsentativen und zahlenmässigen Aussagen machen. In der qualitativen Forschung wird versucht, die „Methoden so offen zu gestalten, dass sie der Komplexität im untersuchten Gegenstand gerecht werden können“ (Flick, 2009, S.27). Mittels Fragebögen wird eine qualitative Befragung durchgeführt. Zwischen der Initialisierungs- und der Konzeptphase werden die Voraussetzungen, die das Lehrer- und Lehrerinnen-Team mitbringt, in einem schriftlichen Fragebogen erhoben. Diese Befragung dient zudem auch dazu, Interessen der Beteiligten zu sammeln und Mitsprache zu ermöglichen.

3.1.1 Fragebogen

„Ein Fragebogen ist eine mehr oder weniger standardisierte Zusammenstellung von Fragen, die Personen zur Beantwortung vorgelegt werden mit dem Ziel, deren Antworten zur Überprüfung der der Frage zugrundeliegenden theoretischen Konzepte und Zusammenhänge zu verwenden. Somit stellt ein Fragebogen das zentrale Verbindungsstück zwischen Theorie und Analyse dar“ (Porst, 2011, S.14).

Um die qualitative Befragung des Teams zu ermitteln, wurde ein spezifisch auf die Situation zugeschnittener Fragebogen erstellt. Wie Porst im Zitat erwähnt, kann ein Fragebogen „mehr oder weniger standardisiert“ sein. Der ausgearbeitete Fragebogen ist eine vollstandardisierte Befragung. Die Fragen und die Reihenfolge der Fragen sind somit genau vorgegeben. Im konkreten Fragebogen sind sie so angeordnet, dass schriftliche Antworten zu vier Bereichen ermittelt werden. Im ersten Teil finden sich Namen der Person, Pensum der Anstellung in der Stammklasse, momentane Stunden der gemeinsamen Unterrichtszeit mit IF Lehrperson. Im zweiten Teil werden die Kooperationsformen zwischen Klassenlehrperson und IF-Lehrperson erfragt. Im dritten Teil geht es um die Vorkenntnisse zum Thema „Jonglieren“, die Motivation und Bedenken, das Projekt anzupacken, um Vorstellungen, die die Befragten bereits zum Jonglierprojekt haben, und Informationen oder Materialien, die sie für eine erfolgreiche Umsetzung noch benötigen. Im vierten Teil werden Möglichkeiten zur Zusammenarbeit in klassenübergreifenden Teams und die Zusammenarbeit mit der jeweiligen IF- Lehrperson ermittelt.

Die Teilnehmenden wurden gebeten, den Fragebogen mit Angabe ihres Namens auszufüllen. Da die Verfasserin des Fragebogens ein Teil des Lehrpersonen-Teams ist und somit die Teilnehmenden bekannt sind, ist eine echte Anonymität nicht gewährleistet. Im Vorwort wird gegenüber den Teilnehmenden erwähnt, dass vertraulich mit den Angaben umgegangen und

die Auswertung des Fragebogens in anonymisierter Form in der Masterthese verwendet wird.

3.1.2 Gestalterische Überlegungen zum Fragebogen

Titelseite

Der Fragebogen hat eine Titelseite, die dazu genutzt wird, die Zielsetzung des gemeinsamen Jonglierprojekts und den momentanen Stand der Dinge zusammenzufassen. Es wird auf die Inhalte im Fragebogen eingegangen, und die Absichten der Befragung werden transparent gemacht. Auch wird über den gewünschten Abgabetermin informiert. Die erste Seite wird zudem genutzt, um sich bei den Teilnehmenden zu bedanken. Bei der Gestaltung der Titelseite beziehe ich mich auf Porst: „Ein attraktives Titelbild ist eine der Massnahmen, mit denen die Aufmerksamkeit der potentiellen Befragungspersonen geweckt und damit ihre Bereitschaft gesteigert wird, den Fragebogen auch auszufüllen“ (2011, S. 34). Im vorliegenden Fragebogen wurde darauf geachtet, eine angenehme Menge an Informationen kurz darzustellen und mit einem kleinen Bild, das sich eindeutig aufs Thema „Jonglieren“ bezieht, aufzulockern.

Arten von Fragen

Im Fragebogen wurde eine Unterscheidung der Fragen nach inhaltlichen Gesichtspunkten gemacht, so wie es laut Porst üblich ist. Es werden alle drei möglichen Fragebogen-Formen miteinander kombiniert. Das heisst, es finden sich geschlossene, halboffene und offene Fragen. Die geschlossenen Fragen geben eine begrenzte und definierte Anzahl möglicher Antwortkategorien, in welche die Befragungspersonen ihre Antwort einpassen müssen. Im Fragebogen sind geschlossene Fragen mit einer zulässigen Antwort (Einfachnennungen) und mit mehr als einer zulässigen Antwort (Mehrfachnennungen) eingesetzt. Nach Prost ist es vorteilhaft, wenn die beiden Typen von geschlossenen Fragen mit unterschiedlichen Kästchen (z.B. eckigen- oder runden- O Kästchen) gekennzeichnet werden. Beim vorliegenden Fragebogen, wird darauf jedoch verzichtet, da der Hinweis „Mehrfachnennung möglich“ jeweils neben der Frage vermerkt ist. Die geschlossenen Fragen haben laut Porst den Vorteil, dass sie sowohl bei der Befragungssituation selbst, als auch bei der späteren Datenaufnahme und Datenauswertung schnell abzuarbeiten sind. Ihr Nachteil besteht darin, dass sich Befragungspersonen gelegentlich nicht in den vorgegebenen Antwortkategorien wiederfinden, mit der Konsequenz einer Nicht-Beantwortung der Frage, einer bewussten Falschangabe, oder man sagt halt „irgendwas“ (vgl. 2011, S.53).

Im Fragebogen stehen sechs sogenannte offene Fragen. Dabei ist nur der Fragetext abgedruckt und mit einer Linie signalisiert, dass die Interviewten hier die Antwort selbst hinschreiben sollen. Porst erwähnt als Vorteil bei offenen Fragen, dass sie den Befragungspersonen die Möglichkeit bieten, so zu sprechen/ schreiben, wie sie es sich gewohnt sind. Als Nachteil offener Fragen gilt gemeinhin, dass die Ergebnisse sehr stark von der Verbalisierungsfähigkeit der Befragungspersonen abhängig sind (vgl. 2011, S. 54). Weiter gilt zu bedenken, dass die Zeit, die sich eine befragte Person nimmt, sowie die Ernsthaftigkeit, mit der der Fragebogen ausgefüllt wird, relevant sind.

Im Fragebogen befinden sich auch zwei sogenannte halboffene Fragen. Diese sind nicht, wie Porst erwähnt, „das Ergebnis von Entscheidungsschwierigkeiten des Fragebogenentwicklers“ (2011, S.55), sondern ergeben sich aus der Situation, dass an den zwei Stellen die Befragten individuell nähere Angaben machen müssen.

Struktur und Skalen

Absicht des Fragebogens ist das Messen und Sichtbarmachen von Voraussetzungen der Schuleinheit Ebnet, mit dem Ziel, diese abbilden zu können. Porst macht folgende Aussage zum Begriff „Skala“: „Der Beantwortung einer Frage liegt - technisch betrachtet - grundsätzlich der Prozess der Messung zugrunde. Das dem Messvorgang zugrunde liegende Bezugssystem bezeichnen wir als Skala“ (2011, S.69). Im Fragebogen sind verschiedene Typen von Skalen abgebildet. Zum einen sind das die Nominalskalen; hier kann es sein, dass es den befragten Personen gar nicht unbedingt bewusst ist, dass überhaupt eine Skala vorliegt. (Häufiges Beispiel „ja“- oder „nein“-Fragen). Weiter gibt es die Ordinal-Skalen, die im Fragebogen zum Jonglieren relativ häufig vorkommen. Die Teilnehmenden müssen sich für eine vorgegebene Ausprägung entscheiden. Das heisst, die Skala unterliegt einer Rangordnung, wie zum Beispiel (*ja sicher - ja ziemlich sicher - vielleicht - nein eher nicht - nein sicher nicht*). Dadurch sind die einzelnen Punkte verbalisiert. Dies hat den Vorteil, dass die Skala der Befragungsperson genau vorgibt, was diese unter den unterschiedlichen Skalenpunkten oder Kästchen verstehen soll. Sie kommt somit vielen Befragten entgegen. Die wesentlichen Nachteile dieser Form sind zum einen das Skalenniveau, zum anderen die angemessene Verbalisierung der einzelnen Punkte. Die Verbalisierung eines mittleren Wertes (*vielleicht, mittel, teils/teils*) kann Schwierigkeiten bringen, weil er sprachlich oft schwer zu fassen ist (vgl. Porst, 2011, S.78f).

Weiter beschreibt Porst die Regel der Dramaturgie, womit er meint, dass die Logik des Befragungsablaufes für die Befragungspersonen nachvollziehbar ist. Er schreibt: „Je deutlicher die hoffentlich kluge Dramaturgie des Fragebogens ist und von der Befragungsperson erkannt wird, umso konzentrierter und bemühter wird sie die Befragung absolvieren. Entscheidend dabei ist, dass Fragen zum gleichen Thema in Frageblocks zusammengefasst werden“ (2011, S.142).

3.2 Methode zur Auswertung der Fragen

Die Sozialwissenschaftler A. Strauss und J. Corbin führen mit ihrer Aussage treffend in dieses Unterkapitel ein (Kuckartz, 2010, S.8):

„Wie aufregend ihre Erfahrungen bei der Datenerhebung auch sein mögen, es kommt der Tag, an dem die Daten analysiert werden müssen“.

Im Falle der Datenerhebung in den Fragebögen zum Jonglierprojekt beziehen sich die „aufregenden Erfahrungen“ auf die Entwicklung des Instruments an sich und auf die Schlussfolgerungen, die aus den schriftlichen Befragungen gezogen werden können. Die Analyse, das heisst die Auswertung, war vor allem Arbeit mit Zahlen und Tabellen. Die Ergebnisse wurden in Excel-Tabellen eingetragen. Dabei sind alle Antworten berücksichtigt worden. Die geschlossenen Fragen wurden codiert eingefügt (z. B. Ja=1, Nein=2, Keine Antwort=0), um die Visualisierung der Antworten durch Diagramme zu ermöglichen. Offene Fragen wurden wortgetreu abgetippt, um sie später in eine Software für qualitative Datenanalyse (QDA) kopieren zu können. Der verwendeten Software MAXQDA liegt die Grounded Theory zu Grunde.

3.2.1 Grounded Theory und MAXQDA

Grounded Theory, auch datengestützte Theoriebildung genannt, ist ein sozialwissenschaftlicher Ansatz zur systematischen Auswertung vor allem qualitativer Daten, unter anderem, mit dem Ziel der Theorieentwicklung aus gesammelten Daten. Wie allgemein in qualitativer Forschung können auch in der Grounded Theory Güterkriterien quantitativer Forschung, wie Objektivität, Reliabilität und Validität nur bedingt oder nicht angewandt werden. Die Software, welche eine datengestützte Theoriebildung ermöglicht, kann das Organisieren der Texte in Form von Gruppen nach benutzergewählten Kriterien erleichtern. Sie ermöglicht es, Antworten zu kategorisieren und zu codieren. Die Codierung geschieht durch den Nutzer und ist induktiv. Das heisst, die Codes sind im Voraus noch nicht festgelegt, sie entstehen erst im Vergleich der gesammelten Daten - im Fall der vorliegenden Arbeit: der gesammelten Antworten. Die Codierung erlaubt der Forscherin oder dem Forscher, „den interessierenden Gegenstandsbereich in den Vordergrund zu rücken und nicht bereits existierende wissenschaftliche Modelle und Theorien“ (Boehm, 1994, S.122). Die genannten Funktionen bieten zwar „nur“ Unterstützung für die intellektuelle Auswertungsarbeit und führen keine automatische Analyse durch, doch die Schnelligkeiten im Computer bringen erhebliche Vorteile. Alles was mit dem Computerprogramm MAXQDA gemacht wird, ließe sich auch mit Papier und Stift produzieren, doch um einiges langsamer (vgl. Kuckartz, 2010, S.13).

Ergebnisse

4. Auswertung der Fragebögen

Im vierten Kapitel sind die Auswertungen und Erkenntnisse aus der Befragung mittels Fragebogen dargestellt. Weiter beantworte ich die zu Beginn gestellten Fragen.

Die Fragebögen wurden an insgesamt 23 Klassenlehrpersonen verteilt. Aus jeder Primarklasse, respektive jedem Kindergarten wurde ein Fragebogen ausgefüllt retourniert, es kamen 15 Fragebögen zurück. Der Fragebogen ist im Anhang C zu finden. Er umfasst vier Teile:

- Teil I beinhaltet Fragen zur Anstellung der befragten Personen. Diese Ergebnisse sind im Unterkapitel 1.2 „Ausgangslage“ integriert worden.
- Teil II beinhaltet Fragen zur Zusammenarbeit zwischen Heilpädagogin und Klassenlehrperson.
- Teil III beinhaltet Fragen zum Jonglierprojekt, das zum Zeitpunkt der Befragung noch bevorstand.
- Teil IV beinhaltet Fragen, die auf die Form der Zusammenarbeit für das künftige Jonglierprojekt zielen.

Die Antworten der Teilnehmenden sind jeweils in einer Abbildung dargestellt. Neben der Benennung der Kreissegmente wird die Anzahl an Personen ersichtlich, die entsprechend geantwortet haben. Bei Fragen, die eine Mehrfachnennung zuließen, sind die Zahlen jedoch als Häufigkeit der Antwort zu lesen und nicht als Anzahl Personen. In einem ersten Schritt wird das Ergebnis beschrieben, in einem zweiten Schritt wird es interpretiert und ein Fazit gezogen. Im ganzen Kapitel 4. „Auswertung der Fragebögen“ wird aufgrund der Situation im Team ausschliesslich die weibliche Form „Heilpädagoginnen“ oder kurz „SHP“ verwendet. Wenn im Fragebogen auf einer Ordinalskala zwischen vorgegebenen Antwortkategorien (zum Beispiel: *ja sicher*, *ziemlich sicher*, *vielleicht*, *eher nicht*, *sicher nicht*) gewählt werden konnte, sind diese im Text zur Leserfreundlichkeit kursiv geschrieben.

4.1 Ergebnisse aus dem Fragebogen Teil II: Zusammenarbeit Klassenlehrperson und Heilpädagogin

Frage 2.1: **Wie oft sprechen wir uns für die Unterrichtsvorbereitung ab?**

(Mehrfachantworten waren möglich)

Wie in Abbildung 12 zu sehen ist, sprechen sich eine Mehrheit der Lehrpersonen der Primarschule und des Kindergartens wöchentlich ab. Drei der vier Klassenlehrer, die sich wöchentlich absprechen, treffen sich auch in den Ferien. Zwei Lehrpersonen haben keine Angaben gemacht, weil sie während ihres Teilzeitpensums nicht mit der SHP zusammenarbeiten. Eine Klassenlehrperson (KLP) gibt an, sich monatlich mit der Schulischen Heilpädagogin (SHP) abzusprechen.

Abbildung 12: Absprache zwischen SHP und KLP

Frage 2.2: **Wie würdest du die Zusammenarbeit beschreiben?**

Die Lehrpersonen mussten die Zusammenarbeit anhand der Sätze, die Lütje-Klose zur Beschreibung der Qualität in intraprofessionellen Teams formuliert, mit einem Kreuz vermerken. Es gab Lehrpersonen, die zwei Kreuze gesetzt haben.

Wenn die Antworten aller Lehrpersonen dargestellt sind, ist zu sehen, dass im Ebnet zu fast gleichen Teilen Kollaboration, Koordination und Kooperation praktiziert werden. Die fünf Lehrpersonen, die „Colaboration“ (Kollaboration) angekreuzt haben, arbeiten gleichberechtigt mit ihren Schulischen Heilpädagoginnen im Unterricht und haben überlappende Verantwortungsbereiche. Die sechs Lehrpersonen, die „Coordination“ (Koordination) angekreuzt haben, pflegen klare Absprachen zur Arbeitsteilung mit ihrer SHP, sie nehmen abgrenzende Rollen mit jeweiligen eigenen Verantwortungsbereichen ein. Die sechs Lehrpersonen, die „Cooperation“ (Kooperation) angekreuzt haben, geben an, Unterricht und Förderung weitgehend getrennt zu handhaben. Sie sprechen sich zu einer gemeinsamen Zielsetzung ab. Keine Person hat angegeben Co-Aktiv mit der SHP zusammenzuarbeiten. Dies würde bedeuten „nebeneinander zu arbeiten“. Unterrichts und Förderaktivitäten sind bei dieser Form weitgehend getrennt, und es gibt selten einen Austausch über Sichtweisen.

Abbildung 13: Zusammenarbeitsformen SHP und KLP

Da die Vermutung naheliegt, dass die Zusammenarbeitsform mit der Stufe der Klassen zusammenhängt, wurden die Antworten genauer auf den Zusammenhang zwischen Arbeitsform und Stufe untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass sich die Form der Zusammenarbeit nicht auf die Stufe bezieht. Auf allen Stufen sind die drei Kooperationsformen vertreten.

4.2 Ergebnisse aus dem Fragebogen Teil III: bevorstehendes Jonglierprojekt

Frage 3.1: Welche Vorkenntnisse hast du mit Jonglieren?

(Mehrfachantworten waren möglich)

Alle Befragten haben ein oder mehrere Kreuze gesetzt. Aus Abbildung 14 ist zu entnehmen, dass der grösste Teil der Befragten *ein wenig Erfahrung* im Jonglieren hat. Vier der Befragten können *mehr oder weniger oder gut* mit drei Bällen jonglieren. Für drei Personen ist das Jonglieren Neuland, sie haben *noch keine Erfahrungen*. Sechs Personen geben an, schon andere Jongliermaterialien ausprobiert zu haben. Genannt wurden dabei das Diabolo und die Tücher. Die Befragten, die bereits schon jonglieren können, lassen sich im Kreisdiagramm nicht eindeutig herauslesen, da Mehrfachantworten möglich waren. Für genauere Aussagen muss die Excel-Tabelle mit den abgebildeten Antworten im Anhang D beigezogen werden. Daraus ist zu sehen, dass die zwei Personen, die das Jonglieren schon einmal im Unterricht eingesetzt haben, nicht Lehrerinnen sind, welche selbst schon *gut* jonglieren können, sondern Lehrerinnen im Kindergarten und der Unterstufe, die *ein wenig* eigene Erfahrung haben oder *mehr oder weniger mit drei Bällen* jonglieren können.

Abbildung 14: Vorkenntnisse beim Jonglieren

Fazit: Das eigene Können der Lehrpersonen im Jonglieren ist unterschiedlich. Der grösste Teil der Klassenlehrpersonen hat noch kaum Erfahrung und kann selbst auch nicht mit drei Bällen jonglieren. Vier Personen aus dem Team können selbst gut mit drei Bällen jonglieren. Es gibt zwei Personen im Team, die ihre Erfahrungen allenfalls weitergeben können.

Frage 3.2: **Welche Gedanken gehen mir zum Jonglierprojekt durch den Kopf?**
(Mehrfachantworten waren möglich)

Wie die Abbildung 15 zeigt, haben alle Befragten ein oder mehrere Kreuze gesetzt. Da es sich um Mehrfachantworten handelt, sind die Zahlen in Abbildung 15 nicht als Personen zu lesen, sondern als Anzahl Nennungen. Mehr als die Hälfte der angekreuzten Stichworte sind positiv besetzt. Dazu wird *Neugier*, *Freude*, *Lust auf Neues* und *positive Assoziationen mit eigenen Erlebnissen* gezählt. Neun Personen haben *Aufwand* angekreuzt. Das sind mehr als die Hälfte der Befragten, die an diesen Aspekt denken oder durch die Anlage des Fragebogens auf diesen Aspekt hingewiesen wurden. Folgende Schlagworte sind auf der Grafik nicht zu sehen, da sie nicht angekreuzt wurden: *Ärger* und *negative Assoziationen mit eigenen Erlebnissen*.

Abbildung 15: Einstellung zum Jonglierprojekt

Fazit: Alle befragten Lehrpersonen haben eine positive Einstellung zum bevorstehenden Jonglierprojekt. Ihre positive Einstellung ist jedoch auch kritisch, wenn es um den Aspekt *Aufwand* oder *Unwissen* geht. Es macht Sinn, als Projektleitung auf die Lehrpersonen zuzugehen, die *Ängste* in Kombination mit *Aufwand*, *Unwissen* und *Neugier* angekreuzt haben, und mit ihnen das Gespräch zu suchen.

Frage: 3.3 **Was benötigst du, um mit deiner Klasse erfolgreich jonglieren zu lernen?**

Die Frage wurde den Lehrpersonen als offene Frage gestellt. Alle befragten Personen notierten eine Antwort. Die verschiedenen Antworten wurden kategorisiert. Die Kategorien ergaben sich aufgrund der Antworten und wurden mit dem MAXQDA codiert und in der Tabelle 3 dargestellt.

Tabelle 3: Auswertung der Frage 3.3

Kategorie	Antworten der Befragten
1. Material:	<ul style="list-style-type: none"> - Bälle: konkret 2-3 pro Kind - Allgemeiner: Jongliertücher und Jonglierbälle, Grundbewegungen und Zusatzübungen am besten in Kärtchen-Form - Lernjournal für Kinder
2. Wissen	<ul style="list-style-type: none"> - Detaillierte Anleitung, wie ich als „Nichtjongliererin“ die Kinder und mich zum Jonglieren hinführen kann - Tricks, wie man mit 3 Bällen jongliert - verschiedene Übungsformen - ein Anfängerkurs - Methodischer Aufbau - Instruktion wie Aufgaben im KG
3. Zeit	<ul style="list-style-type: none"> - [...] ohne großen Aufwand - Zeit: Ich unterrichte nicht Sport, daher weiss ich nicht, wie ich das auch noch integrieren soll, da es ja nicht als Ersatz für die [regulären] Sportstunden dienen kann. - Ev. übernimmt ein Teil Jonglieren Lehrer S im Sport
4. weitere Faktoren	<ul style="list-style-type: none"> - Die Motivation der Klasse - Motivation aller Beteiligten - Klares Ziel: Aufführung zum Jonglieren
5. kritische Stimmen	<ul style="list-style-type: none"> - Jonglieren im Rahmen meiner Möglichkeiten nach Schulteroperation - kritisch: sehe mehr Fokus im sozialen Bereich als in Jonglierfertigkeiten. [Ich bin] kritisch, Ressourcen zu brauchen, für etwas, das ich nicht als ganz relevant erachte. Einstellung ändert sich vielleicht noch.

Fazit: Die Lehrpersonen fragen besonders nach handfesten Informationen, Wissen im Sinne von Weiterbildung und nach Materialien (Bälle, Tücher, Zusatzübungen in Kärtchen-Form, Lernjournal). Der Faktor „Zeit“ wird auch genannt. Damit ist für eine Person die Vorbereitungszeit entscheidend („ohne grossen Aufwand“). Zeit wird auch im Zusammenhang mit „Zeit zur Umsetzung im Unterricht“ genannt.

Frage 3.4: In welcher Form kannst du dir das Jonglieren im Unterricht vorstellen?

Die befragten Lehrpersonen aus der Mittel-, Unter- und Kindergartenstufe konnten mit den fünf Indikatoren: *ja sicher*, *ziemlich sicher*, *vielleicht*, *eher nicht*, *sicher nicht* antworten. Es kam auch vor, dass Personen kein Kreuz gesetzt haben, was in der Auswertung als *keine Angabe* gezählt wurde.

Ich ersetze die Turnlektion mit einer Jonglierstunde

Mehr als ein Viertel der Personen kreuzte *keine Angaben* an. Das ist damit zu begründen, dass die Kindergärtnerinnen keine sogenannte Turnlektion haben. Die Abbildung 16 zeigt aus diesem Grund die Antworten der Primarlehrpersonen.

Abbildung 16 zeigt, dass der grösste Anteil (vier Personen) das Kreuz bei *ziemlich sicher* gesetzt hat. Eine Person ist sich sogar *ganz sicher*, die Turnlektionen zum Jonglieren zu nutzen. Zwei Befragte sind sich unschlüssig und antworten mit *vielleicht*, und zwei weitere Lehrpersonen ziehen es eher nicht in Erwägung: *eher nicht*.

Abbildung 16: Jonglieren in der Turnstunde

Fazit: Die Lektionen im Stundenplan, in denen bis zum Abriss der Turnhalle die Turnstunden stattgefunden haben, eignen sich für eine Mehrheit der Lehrpersonen *ziemlich sicher* oder *ganz sicher* als Momente zum Jonglieren. Dass die Mehrheit der Befragten das Kreuz nicht ganz links gesetzt hat, sondern eher mittig, könnte auf die fehlende Erfahrung in der Situation „Turnen ohne Turnhalle“ zurückgeführt werden.

Das Jonglieren nutze ich zur Auflockerung einer Lektion

Wie in der Abbildung 17 zu sehen ist, hat die Mehrheit der Befragten mit *ja sicher* (vier Personen) oder *ziemlich sicher* (fünf Personen) geantwortet. Zwei Befragte können es sich *vielleicht* vorstellen und zwei Personen *eher nicht*.

Abbildung 17: Jonglieren als Auflockerung einer Lektion

Fazit: 11 von 13 Befragten sehen im Jonglieren eine Gelegenheit, den Unterricht aufzulockern und zu rhythmisieren.

Training von Aufmerksamkeit

Bei der Frage, ob das Jonglieren auch zum Trainieren der Aufmerksamkeit im Allgemeinen eingesetzt werden wird, hat keiner der Befragten mit *ja sicher* geantwortet, jemand hat *keine Angaben* angegeben. Die Hälfte der Befragten (sieben Personen) geben an, dass sie das Jonglieren *ziemlich sicher* zum Training von Aufmerksamkeit nutzen möchten. Fünf Personen geben an, es *vielleicht* so zu nutzen, und eine Person kreuzt *eher nicht* an. Die Antworten sind in der Abbildung 18 dargestellt.

Abbildung 18: Jonglieren als Aufmerksamkeitstraining

Fazit: Es ist vorstellbar, dass die Lehrpersonen bereits schon Wissen über die Verknüpfung von kognitiver Leistung und dem Training mit den Bällen haben. Es muss aber auch bedacht werden, dass die Fragestellung zu einer Tendenz verleitet, denn wer will in der Schule schon nicht Aufmerksamkeit trainieren.

Schlussfolgerung: Wissen zum Thema „Aufmerksamkeit verbunden mit Jonglage“ vermitteln/ bereitstellen.

Das Jonglieren nutze ich zur Pausengestaltung der kleinen Pause.

Wie in Abbildung 19 zu sehen ist, hat die Mehrheit der Befragten (sieben Personen) angegeben, das Jonglieren *eher nicht* als Pausengestaltung zu nutzen, eine Person sagt *sicher nicht*. Zwei Personen können es sich *vielleicht* vorstellen, zwei Personen *ziemlich sicher* und eine Person ist sich *ganz sicher*. Eine Person hat keine Angaben angekreuzt.

Abbildung 19: Jonglieren in der kleinen Pause

Fazit: Die Mehrheit der Lehrpersonen kann es sich *eher nicht* vorstellen, in den kleinen Pausen die Jonglierbälle bereit zu stellen. Dies kann verschiedene Gründe haben. Es ist denkbar, dass es an der knappen Zeit in der Fünfminutenpause liegt, oder an der Gefahr, das Material in der kleinen Pause schnell zu verlieren. Es ist zudem denkbar, dass die Lehrpersonen die kleine Pause schon anderweitig nutzen.

Das Jonglieren üben die Kinder einzeln für sich.

In der Abbildung 20 ist zu sehen, dass der grösste Teil (sechs Personen) der Befragten mit *vielleicht* antwortet. Fünf Personen kreuzen *ziemlich sicher* und drei Personen *eher nicht* an.

Abbildung 20: Jonglieren üben die Kinder für sich

Fazit: Dass so viele *vielleicht*-Antworten angekreuzt wurden, hängt eventuell damit zusammen, dass das Projekt noch nicht gestartet ist und sich die Lehrpersonen noch kaum Gedanken dazu gemacht haben, ob die Kinder einzeln oder in Gruppen üben werden. Es scheint schwierig zu sein, die Frage schon genau beantworten zu können.

Das Jonglieren üben die Kinder in Gruppen.

In Abbildung 22 ist dargestellt, dass bei dieser Frage acht Klassenlehrpersonen *ziemlich sicher* angekreuzt haben und sieben Befragte mit *vielleicht* antworteten.

Abbildung 21: Jonglieren üben die Kinder in Gruppen

Fazit: Auch diese Angaben würden meine Vermutung zur Beantwortung der vorherigen Frage unterstützen. Das Projekt ist zum Zeitpunkt der Befragung erst in den Vorbereitungen und eine konkrete Vorstellung, wie es umgesetzt wird, ist noch nicht vorhanden. Eine Mehrheit kann es sich aber gut vorstellen (*ziemlich sicher*), die Kinder in kleinen Gruppen üben zu lassen.

Das Jongliertraining absolvieren wir in der Halbklassse.

In Abbildung 22 ist zu sehen, dass die Hälfte der Befragten angeben *ziemlich sicher* sind, das Jonglieren im Halbklassenunterricht durchzuführen. Im Weiteren haben sechs Personen mit *vielleicht* geantwortet. Keine befragte Person antwortet mit: *ja sicher*, *eher nicht* oder *sicher nicht*. Eine Person hat *keine Angaben* gemacht.

Abbildung 22: Jonglieren in der Halbklassse

Fazit: Wie in Abbildung 20 und 21 zeigt sich auch bei dieser Frage, dass viele Klassenlehrpersonen noch keine konkrete Vorstellung haben. Das Üben in der Halbklassse kommt bei einer Mehrheit jedoch *ziemlich sicher* in Frage.

Das Jonglieren nutze ich für das Training sozialer Kompetenzen.

In Abbildung 24 ist zu sehen, dass die Mehrheit (acht Personen) angeben, das Jonglieren *vielleicht* mit dem Training von sozialen Kompetenzen zu verknüpfen. Zwei Personen kreuzen *ziemlich sicher* an, zwei Personen geben *keine Angaben* an und eine Person sagt *sicher nicht*.

Abbildung 23: Jonglieren als Training sozialer Kompetenzen

Fazit: In zwei Fragebögen gibt es Randnotizen von Befragten, die gerne wissen möchten, wie das Training von sozialen Kompetenzen und Jonglieren zusammen umgesetzt werden können. Anhand der vielen *vielleicht* Angaben, kann ich vermuten, dass einige Lehrpersonen weitere Ideen und Hinweise gerne entgegennehmen, um dann wieder zu entscheiden. Diese Fragestellung war nicht eindeutig formuliert, da der Begriff „soziale Kompetenzen“ nirgends genauer erläutert wurde.

Das Jonglieren wird auch zu Hause stattfinden. → Hausaufgaben

In der Abbildung 24 ist zu sehen, dass vier Personen angeben, *ziemlich sicher* auch Jonglierhausaufgaben zu geben, weitere vier Personen können es sich *vielleicht* vorstellen. Drei Personen sagen *eher nicht* und drei weitere *sicher nicht*. Die Optionen *ganz sicher* und *keine Angaben* hat niemand gewählt.

Abbildung 24: Jonglieren als Hausaufgabe

Fazit: Es scheint keine/ oder noch keine einheitliche Handhabung zu geben, ob das Jonglieren auch als Hausaufgabe gegeben werden soll.

Das Jongliertraining verknüpfe ich mit anderen Fächern. Wenn ja, mit welchen?

In der Abbildung 25 ist zu sehen, dass der grösste Teil der Befragten (fünf Personen) angibt, das Jonglieren *eher nicht* mit anderen Fächern verknüpfen zu wollen. Zwei Personen sind sich *sicher, es nicht zu tun*. Eine Person ist sich *sicher*, das Jonglieren mit einem anderen Fach zu verknüpfen, und eine weitere Person ist sich *ziemlich sicher*. Vier Personen geben *vielleicht* an. Die genannten Fächer sind Mathematik und Sprache.

Abbildung 25: Jonglieren verknüpft mit anderen Fächern

Fazit: Einige wenige Lehrpersonen haben konkrete Vorstellungen, das Jonglieren mit anderen Fächern zu verknüpfen. Andere sind sich noch nicht sicher oder tendieren zu *eher nicht*.

Frage: 3.5 **Input von Experte** (offene Frage)

Bei dieser Frage habe ich von jeder befragten Person eine Antwort erhalten. Die verschiedenen Antworten wurden kategorisiert und hier in Tabelle 4 dargestellt.

Tabelle 4: Auswertung Frage 3.5

Kategorie	Antworten der Befragten
1. Tipps und Tricks:	<ul style="list-style-type: none"> - Anfängertricks - Ideen - Tricks - Übungsformen - Einstieg ins Jonglieren, geeignetes Material, - Spiele in Verbindung mit dem Jonglieren - Einfaches Erlernen, verschiedene Wege - Welche Möglichkeiten gibt es, das Jonglieren einzusetzen (Pausengestaltung, Soziale Kompetenzen trainieren) - Verknüpfungsmöglichkeiten zum Unterricht - Wie man mit dem Projekt startet, Lerntipps + Fehlerbilder um als LP gezielt zu starten/ fördern - Guter Aufbau + Plan, wie dies mit Kindern trainiert werden kann. Womit und mit was beginnt man? Ziel, dass Kinder mit 2/3 Tüchern jonglieren können. Ablauf - was muss ich beachten so dass sie Übungen/ Tricks kennen? - Basisaufbau: Wie kommt es zu einem guten Gelingen? Training von sozialen Kompetenzen, Verknüpfung mit Sozialisierung/ Disziplin etc.
2. Erfahrungsbericht:	<ul style="list-style-type: none"> - Ideen und Erfahrungsbericht - Erfahrungsbericht: Was ist möglich, mit wenig Platz im Schulzimmer und in der kleinen Pause? - Basisaufbau: Wie kommt es zu einem guten Gelingen? - Erfahrungen umsetzen können
3. Übungszeit:	<ul style="list-style-type: none"> - selber Üben
4. andere Antworten:	<ul style="list-style-type: none"> - wie Aufführung vorbereiten? Mit kleinen Gruppen (oder auch grossen) arbeiten.

4.3 Auswertung der Fragen Teil IV: Zusammenarbeit mit anderen Klassen und der IF Lehrperson

Frage 4.1: **Kannst du dir eine Zusammenarbeit mit anderen Klassen vorstellen?**

Wie in Abbildung 26 zu sehen ist, können sich eine deutliche Mehrheit der Lehrpersonen (elf Pers.) vorstellen, mit anderen Klassen zusammenzuarbeiten.

Im Fragebogen haben sechs Lehrpersonen eine oder mehrere Präferenzen angegeben, fünf Lehrpersonen geben an, dass eine Zusammenarbeit mit allen Klassen möglich wäre.

Abbildung 26: Zusammenarbeit mit anderen Klassen

Frage 4.2: **Welche Formen der Zusammenarbeit zwischen der Klassenlehrperson und der SHP kannst du dir vorstellen?**

In Bezug auf Wissen erarbeiten und planen

Wie in Abbildung 27 zu sehen ist, gehen acht Lehrpersonen davon aus, sich mit dem Jonglierprojekt zu befassen und dann die Information an die Schulische Heilpädagogin weiter zu geben. Sieben Lehrpersonen planen, sich gemeinsam mit der Schulischen Heilpädagogin ins Jonglierprojekt einzudenken und gemeinsam zu planen.

Eine Lehrperson geht davon aus, dass sich die Heilpädagogin Gedanken zur Planung macht und die Klassenlehrperson danach informiert.

Abbildung 27: Zusammenarbeit mit der SHP, Wissen erarbeiten und planen

Fazit: Das Bedürfnis, das Jonglierprojekt zu einem *gemeinsamen Unterrichtsinhalt zu machen und diesen auch gemeinsam zu erarbeiten und zu planen* ist nur etwa bei der Hälfte der Lehrpersonen vorhanden. Alle anderen Lehrpersonen kreuzen an, *sich selbst mit dem*

Projekt zu befassen und dann die Heilpädagogin zu informieren. Anhand der Fragestellung ist es nicht erkennbar, ob Klassenlehrpersonen sich untereinander zusammenschliessen, um Wissen zu erarbeiten und das Projekt zu planen.

In Bezug auf die Durchführung

Wie in Abbildung 28 zu sehen ist, plant ein Grossteil der Lehrpersonen sowohl im eigenen Unterricht zu jonglieren, als auch die Heilpädagogin zu beauftragen, das Jonglieren mit den Kindern zu üben.

Abbildung 28: Beteiligung der SHP und der KLP an der Durchführung

Schlussfolgerung: Die Mehrheitsaussage „Das Jonglieren findet sowohl ausserhalb, wie auch im Klassenzimmer statt“ könnte laut Umfrage so interpretiert werden, dass die Lehrpersonen mit ihrer Klasse jonglieren und die SHP in ihrem Unterricht mit den jeweiligen Schülern und Schülerinnen dies auch tun (einführen, üben, vertiefen...). Wenn jedoch die Aussagen zu der offenen *Frage 4.3 Beitrag der SHP* beachtet wird, kann auch vermutet werden, dass nur die Lehrperson das Jonglieren mit den Kindern praktiziert. Fünf Lehrpersonen können sich vorstellen, gemeinsam mit der SHP im Klassenzimmer zu jonglieren, zwei davon regelmässig.

Frage 4.3: Welche Form von Beiträgen seitens der Schulischen Heilpädagogin siehst du im Jonglierprojekt? (offene Frage)

Bei dieser Frage wurde nach der Form von Beiträgen zum Jonglieren seitens der Schulischen Heilpädagogin gefragt. Es wurde erwähnt, dass die Beiträge mit der Person und ihren Interessen, aber auch mit Aufgabenbereichen der SHP in Zusammenhang stehen können. Die Antworten der Befragten wurden in drei Kategorien eingeteilt: *Konkrete Vorstellung*, noch *keine konkrete Vorstellung*, *kritische Stimmen*. Die Antworten sind in Tabelle 5 abgebildet.

Tabelle 5: Auswertung der Frage 4.2.3

Kategorie	Antworten der Befragten
1. konkrete Vorstellung	<ul style="list-style-type: none"> - Ideen für bewegungs- oder koordinationschwache SuS - Gewöhnliche Unterstützung in den entsprechenden Phasen - Fein- und Grobmotorik erweitern
2. keine konkrete Vorstellung	<ul style="list-style-type: none"> - Weiss ich noch nicht. - Jeder hat eigenen Ideen und wir besprechen das Vorgehen gemeinsam. - Überlasse ihr dies - —[Person hat anstelle von Worten einen Strich gesetzt]
3. kritische Stimmen	<ul style="list-style-type: none"> - Leider haben wir nur wenige IF-Stunden + es sind nur 2 Kindergärtner bei E., im Moment steht der Übertritt bevor, ich bin froh, wenn sie weitgehend mit den Kindern an ihrem Thema arbeitet. - Da die SHP gar nicht in meinen Wochenlektionen unterrichtet, wird es schwierig, zusammenarbeiten zu können. - So wenig IF-Lektionen, die Zeit eher für Stoff nutzen, bringt meiner IF-Gruppe spürbaren Erfolg - Zusammenarbeit beim Jonglieren ist ein grosser Aufwand für nur zwei Lektionen in der Woche - Bei nur 3 IF-Lektionen pro Woche finde ich das sehr schwierig, es gibt andere Aufgaben, die kaum erfüllt werden können

4.4 Reflexion zur Datenerhebung

Der Fragebogen diente in der Initialisierungsphase als wichtiges Planungsinstrument. Es war hilfreich zu sehen, welche Voraussetzungen das Team der Schuleinheit Ebnet mitbringt. Anhand des Fragebogens konnten die Lehrpersonen ihre Gedanken, Fragen und Einstellungen zum bevorstehenden Projekt kundtun. Er diente als Bedürfnisabklärung. Sehr wichtig dabei war die Tatsache, dass alle beteiligten Klassenlehrpersonen ihre Bedürfnisse anmeldeten. Ich schätze es sehr, dass aus jeder Klasse ein Fragebogen retourniert wurde. Die kurzen schriftlichen Antworten zu den drei offenen Fragen gaben mir als Projektleiterin den Eindruck, dass die Befragten sich authentisch einbringen konnten. Dank der Beiträge und Anregungen wurde beispielsweise die Weiterbildung geplant.

Für eine Eignung der schriftlichen Befragung in der Initialisierungsphase sprechen folgende Punkte:

- Alle Befragten können ihre Meinung einbringen, unabhängig davon, ob sie an den Teamsitzungen anwesend sind oder die Gelegenheit zur Mitsprache in dieser mündlichen Situation nutzen können. (Gemeint sind beispielsweise teilzeitarbeitende Lehrpersonen.)
- Der Fragebogen kann zu einem individuellen Zeitpunkt ausgefüllt werden.
- Befragte haben mit einem Fragebogen die Möglichkeit, sich zum Thema Gedanken zu machen und müssen diese nicht sofort äussern. Aussagen können vor der Abgabe auch nochmals verändert werden.

Punkte, die gegen eine schriftliche Befragung mittels Fragebogen in der Initialisierungsphase sprechen:

- Die Ausarbeitung des Fragebogens und die Auswertung sind aufwändig.
- Der Fragebogen ist eine Momentaufnahme, im Verlaufe des Projekts können sich Aussagen der Befragten verändern.
- Fragen können unterschiedlich interpretiert werden.
- Verschriftlichung kann ein Hindernis sein, abhängig von der Verbalisierungsfähigkeit der befragten Personen.

Bei der Auswertung der Fragebögen fiel auf, dass sich nicht immer alle befragten Personen in den vorgegebenen Antwortkategorien der geschlossenen Fragen wiederfinden konnten. Dies ist zu erkennen, wenn Befragte Antworten ausliessen, Randnotizen machten oder Fragen, die keine mehrfache Nennung zuließen, trotzdem als solche behandelten. Da die Anzahl der Befragten übersichtlich war, konnte ich mir die Randnotizen aufschreiben und in der Rolle der Projektleitung als wichtige Hinweise gebrauchen.

Im Fragebogen mussten die Lehrpersonen zu Themen Auskunft geben, über die sie sich teilweise noch keine Gedanken gemacht hatten. Die Ergebnisse der Fragen zu den Sozialformen beim Üben des Jonglierens, die zu den „Fragen 3.4 Jonglieren im Unterricht“ gehören, waren deswegen wenig aussagekräftig.

Das Programm zur computergestützten Analyse MAXQDA stellte sich als hilfreich heraus. Es eignet sich, um die einzelnen Aussagen systematisch durchzusehen. Die digitale Codierung lässt schnelle Arbeitstechniken zu, die leicht wieder verändert werden können. Die selbständige Einarbeitung mittels Handbuch und Bedienungsanleitungs-Videos im Internet war zeitaufwändig.

Vorgehen im Jonglierprojekt

Abbildung 29: Illustration Projekt

5. Projektbericht

Der Projektbericht soll einen Einblick in die Umsetzung des Jonglierprojekts im Ebnet geben. Damit dies möglichst authentisch gelingt, wurden Fotos eingefügt und einige Beiträge zur Umsetzung in den verschiedenen Klassen gesammelt. Der Projektbericht wird mit Illustrationen ergänzt. Die Abbildungen 29 bis 32 sind Illustrationen, welche die einzelnen Projektphasen visualisieren sollen. Sie werden im Bericht nicht ausdrücklich erwähnt.

Initialisierung des Projekts

Die Idee, dass jedes Kind der Schuleinheit jonglieren lernt, entstand an einer internen Weiterbildung im Februar 2016, an der zum Thema „Schulentwicklung“ gearbeitet wurde. Zu diesem Zeitpunkt steckten die Projektideen, die alle zusammen zu einem Konzept „Turnen ohne Turnhalle“ werden sollten, noch in den Kinderschuhen. Im Team gab es Stimmen, die forderten, dass es nicht die einzige Lösung sein kann, jede Turnstunde einfach auf den Pausenplatz, die angrenzende Wiese und den Wald zu verlegen. Wir suchten nach Projekten, welche die Kraft hatten, der Situation entgegenzuwirken und den Kindern, Eltern und Behörden zu zeigen, dass Bewegung im Schulalltag auch während der Umbauphase gelebt werden kann. Die Lehrpersonen gaben an diesem Schulentwicklungstag ihre Stimme für drei Projekte ab, die dann weiterverfolgt werden sollten. Das Vorhaben, mit den Kindern in der Schule zu jonglieren, war eines der drei meistgewählten Projekte. Somit wurde ungefähr ein Jahr vor Beginn der ersten Jongliereinheiten in der Schule die Entscheidung bereits getroffen. Zu diesem Zeitpunkt waren theoretische Elemente der Projektplanung noch kein Thema. Die Beschreibung der Projektanfangsphase wurde also im Nachhinein als Phase der Initialisierung definiert.

Aufgrund des Entscheids der Lehrerschaft des Schulhauses Ebnet, das Jonglierprojekt als klassenübergreifende Idee zu verfolgen, traf sich die Steuergruppe zur ersten Planung. Die Rahmenbedingungen wurden in der Arbeitsgruppe abgesteckt und diskutiert. Dabei kamen Fragen auf: Wer sind die Adressaten unserer Idee? Wie gross soll das Projekt werden? Welche Elemente sind verpflichtend für alle Lehrpersonen und welche Elemente sind freiwillig? Einige der Fragen liessen sich zu diesem Zeitpunkt schon beantworten.

- Unsere Zielgruppe ist die Lehrerschaft mit ihren Schülerinnen und Schülern, denen zwei Jahre Turnen ohne schulhauseigene Turnhalle bevorstehen. Primarschüler/ Primarschülerinnen wie auch Kindergärtner und Kindergärtnerinnen sollen partizipieren. Deswegen mussten wir die Bezeichnung „Jonglieren“ weiter fassen als die klassische drei-Ball-Jonglage. Mit Jonglieren sind alle

Abbildung 30

- zur drei-Ball-Jonglage hinführenden Übungen gemeint. Diese können mit Tuch oder mit Bällen ausgeführt werden. Es wurde entschieden, den Kindergärten ausschliesslich Tücher zur Verfügung zu stellen, den Erstklässlern Tücher und Bälle anzubieten und den 2. – 6. Klassen nur Bälle.
- Bei den ersten Sitzungen wurde bereits klar, dass auch die Lehrerschaft eine heterogene Gruppe darstellt. Es wurde vermutet, dass einige der Lehrerinnen und Lehrerkollegen bereits Erfahrung hatten und andere noch kaum oder gar nichts mit Jonglieren am Hut hatten. Es wurde berücksichtigt, dass auch in der Motivation und den Ressourcen, nebst der alltäglichen Planung etwas Neues zu wagen, weite Unterschiede in der Bereitschaft zur Beteiligung liegen. Um alle Lehrpersonen auf einen gemeinsamen Wissensstand zu bringen, von dem dann weitere individuelle Ideen und Umsetzungsmöglichkeiten entstehen konnten, organisierten wir eine Weiterbildung mit einem Experten. Dieser Weiterbildungstag wurde absichtlich auf ein Datum gelegt, das im jährlichen Schulprogramm schon festgelegt war. Die Weiterbildung fand dadurch an einem Tag statt, an dem alle Beteiligten anwesend sein mussten und die Zeit dafür schon reserviert hatten.
- Die Finanzierung wurde geklärt. Das heisst, es wurde konkret besprochen, welche Materialien wir für das Jonglierprojekt neu anschaffen mussten. Alle Jongliertücher und Jonglierbälle mussten gekauft werden. So wurden Kostenvoranschläge eingeholt und Preise von Jongliermaterialien verglichen. Da die Schulleitung auch zur Steuergruppe gehört, hatten wir ein Mitglied, welches die Möglichkeiten der Finanzierung kannte. Im Gesamtteam entschieden wir, den Elternrat anzufragen, ob er einen Beitrag zu den Jonglierbällen und Jongliertüchern besteuert. Der Elternrat der Schule erwirtschaftet mit Kaffee und Kuchen jeweils Geld an offiziellen Anlässen, wie zum Beispiel dem Besuchsmorgen oder dem Schulmarkt, und spendet den Gewinn zu Gunsten spezieller Projekte an die Schule. An einem Elterndelegierten-Treffen wurde ein erster Antrag von der Schulleitung an die Delegierten gestellt. Nach einem weiteren Treffen der Schulleitung mit den Präsidentinnen des Elternrates hat dieser beschlossen, das Projekt mit etwa 4000 Franken zu unterstützen. Die Finanzierung der Jongliermaterialien hat ermöglicht, dass wir für jede Klasse 40 Jonglierbälle/ resp. Jongliertücher anschaffen konnten. Das Material ist ausreichend, um mit einer Halbkasse so zu arbeiten, dass jede Schülerin und jeder Schüler drei Bälle zur Verfügung hat.

Um das Jonglierprojekt konkreter planen zu können und einen gemeinsamen Nenner unter den Lehrpersonen zu finden, wurde der Fragebogen ausgearbeitet. Die Titelseite des Fragebogens wurde genutzt, um alle Lehrpersonen auf einen aktuellen Wissensstand zu bringen.

Abbildung 31

Reflexion der Initialisierungsphase

Die Steuergruppe formulierte die Ziele in der ersten Phase nur vage. Bei der Klärung der Situation und den ersten Gesprächen wuchs eine gemeinsame Vorstellung, sie wurde jedoch nirgends festgehalten. Im Rückblick fehlten zu diesem Zeitpunkt klar formulierte Erfolgskriterien oder Ziele.

Planung/ Konzept

Nach der Auswertung des Fragebogens verfügte ich als Projektleiterin über eine Situationsanalyse.

Eine Kollegin aus der Projektgruppe lud Martin Graber als Experten an die Schule ein. Wir beide kannten ihn aus einer Weiterbildung, die wir unabhängig voneinander zum Thema „Bewegte Schule“ besucht hatten. Da er in der Schule Moosmatt in der Stadt Luzern das Jonglieren im Schuljahr 2009/10 initiierte und das Projekt „Jonglieren - du, ich, wir alle!!!“ zum festen Bestandteil der Schule gemacht hat, erhofften wir uns, von ihm zu profitieren. Die Jonglierkunst lernten und lernen die Luzerner Kinder mit dem Heft „Jonglieren“, das in Zusammenarbeit mit der Schule Moosmatt von M. Graber entwickelt wurde. Das Lehrmittel wird vom Ingold- Verlag vertrieben und ist auf dem Markt erhältlich.

Abbildung 32

Im Vorfeld informierte ich M. Graber über die Interessen unserer Schule:

1. Die Lehrpersonen sind an einem Erfahrungsbericht interessiert.
2. Die Lehrpersonen sind interessiert zu wissen, wie man das Jonglieren mit den Kindern (aber auch für sich selbst) aufbauen/ anleiten kann. Sie interessieren sich für Tricks, Spiele und Hilfestellungen.
3. Frage der Lehrpersonen: Wie kann ich das Jonglieren mit wenig Platz im Zimmer umsetzen? Wie kann ich es mit schulischen Inhalten verknüpfen? Wie kann ich mit Jonglieren soziale Kompetenzen üben?
4. Die Lehrpersonen sind daran interessiert, selber ausprobieren und üben zu können.

Aus den Fragebögen wurde auch ersichtlich, dass eine Zusammenarbeit im Jonglieren zwischen Heilpädagogin und Klassenlehrperson nicht für alle sinnvoll scheint. Nicht alle Lehrpersonen sehen den Sinn, dass Jonglieren auch im IF Unterricht einzusetzen, sie möchten die „knappen Ressourcen“ für andere Lerninhalte nutzen. Die Projekt-Steuergruppe liess die Lehrpersonen und Kindergärtnerinnen selbst entscheiden, wie ihre Zusammenarbeit aussehen wird.

Weiterbildung (Phase der Realisierung)

Damit jede Lehrperson mit ihrer Klasse das Projekt realisieren kann, musste zuerst eine Lehrerweiterbildung stattfinden, mit dem Ziel, alle Lehrpersonen auf einen gemeinsamen Wissensstand zu bringen. Der Weiterbildungsvormittag konnte zur Freude der Projektgruppe und zur Begeisterung der Lehrerschaft tatsächlich eine Menge Fragen und Anliegen klären. Nach einem kurzen Vortrag, an dem beispielhaft das Jonglierprojekt im Luzerner Schulhaus Moosmatt vorgestellt wurde, blieb viel Zeit, um den Aufbau im Lehrmittel kennen zu lernen und den Aufbau des Jonglierbüchleins gleich selbst zu erproben. Wie Lehrpersonen die Übungen des Büchleins selbst üben, ist in Abbildung 33 und 34 zu sehen.

Abbildung 33: Lehrerin übt Jonglieren

Abbildung 34: M. Graber (Vierter von rechts), zeigt eine Übung vor.

In der Schlussrunde zeigte sich, dass die Mittelstufenlehrpersonen sehr daran interessiert waren, das Büchlein „Jonglieren“ (Graber, 2014) für jede und jeden ihrer Schülerinnen und Schüler anzuschaffen. Dieser Wunsch konnte nach einer Besprechung in der Steuergruppe und einer Klärung der Finanzierung dann auch tatsächlich erfüllt werden.

In der Phase der Realisierung war das Treffen von allen Lehrpersonen in der Turnhalle der gemeinsame Ausgangspunkt. Für die Umsetzung der Idee „s Ebnet jongliert“ in den Klassen und Kindergärten waren nun die Ideen der Lehrpersonen gefragt. In der Lehrerbibliothek wurde Literatur zum Aufbau einer Drei-Ball-Jonglage bereitgestellt, und für die Sitzung zwei Wochen später war das Thema „Jonglieren“ im Unterricht nochmals traktandiert.

Aus Sicht der Projektleitung war das Ziel an dieser Sitzung, allfällige Fragen zu klären und den Lehrpersonen Gelegenheit zu geben, Erfahrungen auszutauschen und sich zu vernetzen. Mit dem Gedanken, dass nicht jeder dieselbe Arbeit alleine bewältigt, wollte ich anregen, Arbeitsmaterialien und Ideen auszutauschen. Zudem waren noch immer offene Fragen aus dem Fragebogen im Raum. Eine davon war zum Beispiel die Frage: „Wie verknüpfe ich Jonglieren und soziales Lernen?“ Um auf diese und weitere offene Fragen eingehen zu kön-

nen, war ich gründlich vorbereitet. In der Steuergruppe diskutierten wir bereits schon in der Initialisierungsphase über eine Vorführung der Schülerinnen und Schüler für einander und eine Vorführung für die Eltern. Da die Eltern durch den Elternrat das Projekt finanziert hatten, gab es erste Ideen einer Präsentation als Dankeschön, die noch vor den Sommerferien 2017 stattfinden sollte.

Leider konnte das Gefäss der Sitzung nicht wie geplant genutzt werden. Die traktandierten 30 Minuten schrumpften während der Sitzung auf sieben Minuten. Diese reichten gerade aus, um die wichtigsten Neuigkeiten mitzuteilen. In diesem kurzen Moment, in dem Mitsprache aller beteiligten Lehrpersonen ermöglicht wurde, einigten wir uns auf zwei Termine: eine freiwillige Teilnahme an der Jongliervorführung von interessierten Klassen untereinander und eine verbindliche Vorführung für die Eltern und allenfalls die eingeladene Presse. Für mich als Projektleiterin, die bestrebt war, Mitsprache zu ermöglichen, war die Sitzung eine grosse Herausforderung, aber auch eine grosse Enttäuschung.

Wie Ender in ihrem Projekthandbuch beschreibt, wurde der geplante Inhalt der Sitzung aufgeschoben. Doch leider galt die Aussage: „Aufgeschoben ist aufgehoben!“. In den kommenden Sitzungen verlor der Austausch zum Jonglieren an Relevanz. Andere, aktuelle Themen der Schule hatten jeweils Vorrang.

Umsetzung in den Klassen: Die Kinder jonglieren

Um einen Eindruck zu erhalten, wie die verschiedenen Lehrpersonen in ihren Klassen das Jonglieren eingeführt haben und umsetzen, sind sieben Berichte von Klassenlehrpersonen aus dem Kindergarten bis zur Mittelstufe abgebildet.

Unterstufe

Viele Kinder freuen sich, wenn wir die Kiste mit den Jonglierbällen herausnehmen, die Vorfreude sieht man gut an ihrem Lachen und der Begeisterung, die sie an den Tag legen.

Als Lehrperson ist es eine disziplinarische Herausforderung, schon nur 10 Kinder zu führen, doch langsam haben wir einen Weg gefunden, wie das Jonglieren mehr oder weniger geordnet abläuft. Musik unterstützt dabei sehr. Es ist ein gutes Instrument, um die Kinder zu lenken.

Die Schülerinnen und Schüler machen schnell Fortschritte, noch im Februar habe ich es für unmöglich gehalten, dass alle Kinder das Werfen und Fangen von einem Ball sicher beherrschen werden, nun klappt das schon ausgezeichnet. Auch das Werfen und Fangen von zwei Bällen können die meisten Kinder gut, ein Junge versucht sich im Jonglieren von drei Bällen, ich bin sicher, dass er es vor den Sommerferien packt.

Am liebsten mögen es die Kinder, wenn sie sich am Schluss nach einer Übungseinheit kleine Kunststücke vorzeigen können. Für mich als Lehrperson ist das eine sehr gute Gelegenheit, um den respektvollen und wohlwollenden Umgang miteinander zu üben. Das machen wir, indem immer wieder betont wird, dass jeder seine persönlichen Erfolgserlebnisse teilen darf und wir füreinander klatschen.

Ich stelle den Kindern Jonglierbälle, Tücher und andere weichere Bälle zur Verfügung. Wer zu welchem Material greift, kann nicht mit Bestimmtheit gesagt werden. Doch ist es eindeutig so, dass nicht das Alter der Kinder, sondern ihre Kreativität der ausschlaggebende Faktor ist.

Abbildung 35: Kinder der Unterstufenmehrklasse beim Jonglieren

Mittelstufe

Ich habe zuerst der Klasse erklärt, weshalb wir uns als Schule für dieses Thema entschieden haben (beide Gehirn- bzw. Körperhälften trainieren, Konzentrationsaufgaben, Geschicklichkeitsaufgaben, Alternative zum Turnunterricht).

Danach habe ich die Übungen aus dem Jonglierheft Schritt für Schritt vorgezeigt und erklärt. Jeden Tag bekommen die SuS 5-10 Minuten Zeit, um die Übungen zu üben und mir vorzuzeigen. Ich gehe dann mit meinem Stempel im Klassenzimmer herum und schaue mir die Übungen der SuS an. Zudem habe ich die Seiten aus dem Jonglierheft gross ausgedruckt und an die Wandtafel gehängt, damit die SuS immer Bescheid wissen, was man bei der Aufgabe genau vorzeigen muss.

Meiner Einschätzung nach freuen sich die SuS jedes Mal, wenn sie jonglieren dürfen. Es ist eine sehr gute Abwechslung zum normalen Unterricht. Es herrscht regelrecht ein Wettkampf, wer zuerst alle Übungen erfüllen kann. Auch in den Pausen üben die SuS freiwillig mit den Jonglierbällen. Ich habe auch gehört, dass einige SuS in ihrer Freizeit mit dem Jonglieren beschäftigt sind.

Es läuft alles wie geplant. Man muss jedoch mit der Klasse verbindliche Regeln aushandeln und konsequent durchsetzen, damit auch wirklich jongliert und nicht „Blödsinn“ gemacht und mit den Bällen nicht sonst herumgespielt wird.

Ich finde, für die SuS ist es eine Herausforderung, die ihnen sehr viel Spass macht. SuS, die sonst in den gewöhnlichen Fächern nicht so stark sind, haben nun eine Chance, auf einem anderen Gebiet in der Schule Erfolgsmomente zu erleben.

Die Kinder können nach den 3 Monaten schon besser jonglieren und länger an einer Aufgabe bleiben.

Kindergarten

Im Kindergarten haben die Kinder Jonglieren mit Tüchern geübt. Sie mussten zuerst nur mit einem Tuch jonglieren, schnell wollten sie es schon mit zwei versuchen. Selbst wenn sie mit der Koordination noch Schwierigkeiten haben, habe ich gemerkt, dass es eigentlich immer besser wird. Deshalb habe ich den Kindern gesagt, dass sie es mit drei Tücher versuchen können. Wir müssen aber noch sehr lang üben!!!

Unterstufe

Nach der Weiterbildung war die Motivation hoch, aber wenn man als LP selber nicht so drin ist, muss man immer wieder nachschauen, wie das Jonglieren aufgebaut wird.

Ideal wäre, wenn am Anfang jemand (z.B. für 10 min) regelmäßig in die Klasse käme und man zusammen den Grundstock aufbauen könnte.

Selbst in der ½ Klasse ist es nicht einfach, da viele Kinder recht „unselbständig“ sind und nicht schauen und probieren, sondern fragen: „... Sie, ist das richtig so?...“

Die SuS machen es gerne, aber sie wollen gleich „hoch“ hinaus und der Aufbau interessiert sie nicht, aber wenn es dann nicht gelingt, sind sie frustriert.

Wir werden aber nochmals einen Anlauf starten ... ☺

Die Einführung fand in der Ganzklasse statt, Trainings meist in Kleingruppen (ca. 6-7 Kinder) oder in der Halbklassse.

Die Kinder sind mehrheitlich motiviert dabei und üben gerne.

Fast alle Kinder sind in der Lage, die ersten Übungen des Jonglierbüchleins auszuführen.

Wir haben durchschnittlich 1x/Woche ca. 15-20min jongliert seit den Sportferien.

- Es ist eine gute Rhythmisierung im Schulalltag, sorgt aber meist für recht viel Unruhe, und ich muss mir gut überlegen, wann ich die Inputs abhalte.
- Schwierigkeiten stellen für mich bei den 1. Klässlern die grossen Fertigkeitenunterschiede, kombiniert mit der noch kleinen Selbständigkeit und einem doch recht grossen Übungsaufwand bei weniger geschickten Kindern dar. Die Jongliersequenzen müssen von mir angeleitet werden und können nur bedingt selbständig ablaufen (auch mit Bildern). Mit der Ganzklasse üben ist zudem anstrengend, weil es schnell sehr unruhig wird und die Kinder permanent zeigen wollen, was sie können. Sie benötigen meine Rückmeldung, um nicht „abzuhängen“ oder Quatsch zu machen. Die Halbklassenlektionen fürs Jonglieren nehmen ist jedoch ziemlicher Luxus. Auch habe ich den Zeitaufwand unterschätzt: Damit alle Kids Fortschritte machen können, müsste ich mehrmals pro Woche üben, mindestens 10-15min. Das ist viel Zeit im Vergleich dazu was sonst noch alles in die Lektionen rein müsste und zusätzlich zu all den Spezialtagen und Speziallektionen, die im Schulhaus sowieso anstehen.

Fazit: Jonglieren macht der Klasse Spass und ist eine gute Auflockerung im Unterricht. Es braucht dafür aber mehr Übungs- und somit Zeitaufwand, als ich gedacht habe, da 1. Klässler mehr (oder fast ausschliesslich) Anleitung und Rückmeldungen durch die Lehrperson benötigen, als grössere SchülerInnen, welche die Aufgaben selbständig erarbeiten könnten.

Anfang

Wir starteten nach den Sportferien mit Bällen und den einfachen Übungen im Halbklassenunterricht im Schulzimmer. Die Kinder sind so am aufmerksamsten und können wieder zur Übung zurück geholt werden. Auch sind Korrekturen in dieser Form gut möglich.

Tücher

Das Jonglieren mit Tüchern habe ich draussen ausprobiert. Es war sehr mühsam. Der Wind blies die Tücher fort und die Art der Aufgabe wandelte sich um in „Wie bringe ich das Tuch wieder vom Baum herunter?“. Es war eher „freies Spiel“ mit Tüchern als Jonglieren.

Einige Kinder geben sich sehr schnell mit ihrem „Übungsergebnis“ zufrieden. Es fehlt aber von meiner Seite die Präzision und die Sicherheit bei der Ausübung. Ich denke, wenn die Übung unsorgfältig ausgeführt wird, ist ein weiterer Aufbau schwierig.

Es gibt Kinder, welche echt Mühe haben mit der Koordination. Solche Kinder brauchen es, dass man ihnen sorgfältig und langsam vorzeigt, wie es geht. Diese Sequenzen absorbieren mich. Ich kann die anderen Kinder in dieser Zeit nicht beobachten. Jonglieren üben ist mit Anstrengung und Konzentration verbunden. Dies ist für einige Kinder sehr schwierig. Ich denke, dies könnte mit ein Grund sein, dass die Kinder zwischendurch auch andere Dinge

mit den Bällen machen. Übungssequenzen von ca. 10 Minuten finde ich optimal.

Am selbständigen Üben in Form von Posten sind wir dran. Ich habe den Eindruck, dass es bei vielen nicht so effektiv ist und es mehr Kontrolle meinerseits braucht. Eventuell hängt es auch damit zusammen, dass die Übungen schwieriger werden und es den meisten nicht mehr einfach so in den Schoss fällt.

Insgesamt sind aber bei allen Kindern Fortschritte erkennbar. Einige Kinder schaffen jetzt die Übungen 5 und 6 mit den Bällen (Wange, Wange, Knie, Knie, Fuss, Fuss) Ich finde das Jonglieren eine sehr gute Form der Auflockerung und der Konzentrationsförderung. Die Kinder lernen, was es heisst, zu üben und auch mal durchzubeissen. Ich bin gespannt, wie weit wir bis zum Anlass kommen.

Übrigens fand ich die Weiterbildung für die Lehrpersonen super und auch motivierend. Es war sehr nützlich für die Praxis, dass ich mich selber einen Morgen mit dem Thema aktiv auseinandersetzen konnte und auch dass das Praktische nicht zu kurz kam.

Mittelstufe

Ich schätze deinen Einsatz für das Jonglierprojekt sehr! Aber vielleicht ist es ein Problem, dass ich es für mich als von aussen übergestülpt erlebe, ohne dass ich im Gelegentlich hatte im Team darüber zu diskutieren.

Ich hatte viele spezielle Unterrichtsinhalte und Exkursionen schon weiter im Voraus abgemacht, als dann noch Jonglieren dazu kam, wusste ich nicht wie ich es in den Unterricht einplanen sollte. Nur schon daher habe ich meiner Klasse die Bälle erst später abgegeben. Wir hatten so viel Anderes los.

Ich frage mich, wie ich den Anlass in der letzten Woche vor den Sommerferien aufgleisen soll. Wir verbringen die Woche davor noch im Klassenlager. Ich weiss nicht, wie meine SuS dann „zwäg“ sind, ob es für sie nur eine Blamage wird? Vielleicht habe ich eine konkretere Vorstellung davon, wenn ich weiss, wie genau diese Vorführung aussehen soll.

Ich möchte nochmals erwähnen, dass es nicht grundsätzlich mit deinem Engagement zu tun hat! Im Gegenteil, das finde ich super. Aber vielleicht kann ich doch etwas zum Ausdruck bringen, weshalb du mindestens bei mir „Schwierigkeiten zum freudigen Mittun“ auslöst.

Jonglieren

15.05.17

Mir gefällt es sehr gut, weil es mir spass macht! ☺
 Was ich einfach finde ist, dass es bei mir
 schnell geht, wenn ich etwas versuche aber was ich
 schwierig finde ist mit 4 Bällen Jonglieren. ☹
 Meine positive erfahrung ist das ich gelernt habe
 mit 3 Bällen zu Jonglieren.
 Ich kann jetzt besser Jonglieren! ☺

Jonglieren

Mir gefällt die Jonglieren,
 mit ihnen weil sie so nett
 sind und vorher konnte ich
 noch nicht jonglieren.
 Ich habe schwierig gefunden
 stehen zubleiben, ich bin immer
 nach vorne gelaufen.
 Ich hatte einen trick, ich bin
 vor einem wand gestanden und
 dan konnte ich nicht mehr mit
 dem Ball nach vorne laufen.

Ich mag schon jonglieren.

Zwischenevaluation:

Interessierte Klassen trafen sich in einer Nachmittagslektion anfangs Juni für eine kleine Vorführung untereinander. Die Lehrpersonen nutzten diese Situation als Hauptprobe für die anstehende Vorführung für die Eltern, die kurz vor den Sommerferien stattfinden wird. Die Schulleitung lädt alle Eltern und besonders jene im Elternforum zu der kleinen Veranstaltung ein.

Fotografischer Einblick in die „Hauptprobe“:

Abbildung 35: Fotos der Hauptprobe Juni 2017

Abschluss:

Der Abschluss des Jonglierprojekts ist auf Sommer 2018 geplant. Ein letzter Anlass, an dem alle beteiligten Klassen teilnehmen werden, soll mit der Eröffnung des neuen Turnhallengebäudes zusammenfallen.

Schlussteil

6. Beantwortung der Fragestellung

Aufgrund der Erkenntnisse aus dem Literaturteil und den Erfahrungen von der Initialisierung bis zur Durchführung im Projekt „s Ebnet jongliert“ werden im Schlussteil die zu Beginn formulierten Fragen beantwortet.

6.1 Beantwortung der Teilfragen

Zur Beantwortung der Hauptfrage werden im Folgenden zuerst die Teilfragen geklärt. Die Teilfragen beziehen sich konkret auf die Umsetzung des Jonglierprojektes im Schulhaus Ebnet. Die Hauptfrage versucht zu generalisieren.

Teilfrage 1a: **Welche pädagogischen Aspekte bringt das Jonglieren mit sich?**

Die Teilfrage wurde in Kapitel 2.2 ausführlich dargestellt. Die zentralen Erkenntnisse sind hier nochmals zusammenfassend abgebildet:

Im Projekt „tägliche Sportstunde“ konnte nachgewiesen werden, dass Jonglieren nicht nur durch Konzentration bedingt ist, sondern dass diese auch die Konzentrationsleistung fördert. Das regelmässige Üben mit den Jonglierbällen bringt laut Studie „The influence of juggling on mental rotation performance in children“ eine Verbesserung der mentalen Rotationsleistung. Das Jonglieren unterstützt durch die Kaskadenbewegung die Vernetzung beider Hirnhälften. In der Literatur wird erwähnt, dass Jonglieren ein gutes Konzentrations-, Rhythmus-, Reaktions- und Wahrnehmungstraining ist.

Aufgrund der Einschätzungen in den Fragebögen und den Berichten kann erschlossen werden, dass die Lehrpersonen im Ebnet das Jonglieren (auch) als Auflockerung zum Unterricht, im Sinne einer Bewegungspause, einsetzen.

Anhand der Berichte zur Umsetzung des Projektes „s Ebnet jongliert“ kann die Aussage gemacht werden, dass es den Kindern in der Klasse grosse Freude bereitet, im Unterricht und den Pausen zu jonglieren. Das Jonglieren motiviert die meisten Kinder zur Teilnahme und zum Ausprobieren. Laut Rückmeldungen in den Berichten der einzelnen Klassen kann aber auch davon ausgegangen werden, dass das Jonglieren als eine organisatorische und teils auch als disziplinarische Herausforderung erlebt wird.

Teilfrage 1b: **In welchen didaktischen Formen sind die Lehrpersonen motiviert, das Jonglieren in ihrem Unterricht einzusetzen?**

Die Auswertung des Fragebogens lässt diese Fragestellung wie folgt beantworten:

- Lehrpersonen der ersten bis sechsten Klasse sehen in den Turnstunden einen möglichen Zeitpunkt, mit den Kindern zu jonglieren.
- Eine Mehrheit der Lehrpersonen (9 von 13) geht vor dem Projektstart davon aus, dass sie das Jonglieren zur Auflockerung einer Lektion einsetzen werden.

- Die Hälfte der Lehrpersonen (7 von 14 Personen) zieht eine Verbindung zwischen Aufmerksamkeitstraining und Jonglieren und sieht darin eine Möglichkeit für den Einsatz im Unterricht.
- Nur wenige Lehrpersonen (3 von 13) können sich vor dem Projektstart vorstellen, das Jonglieren als Pausengestaltung zur Verfügung zu stellen.
- Zum Zeitpunkt der Befragung konnten die Lehrpersonen erst vage angeben, in welcher Sozialform sie das Jonglieren in ihren Unterricht einbeziehen. Die häufigen *vielleicht* geben den Hinweis dazu. Zu sehen ist die Tendenz, dass die Lehrpersonen planen, das Jonglieren in kleinen Gruppen, im Halbklassenunterricht durchzuführen. Ähnlich verhält es sich bei der Frage, ob sie das Jongliertraining auch bewusst für das Training sozialer Kompetenzen einsetzen werden. 8 von 13 Lehrpersonen können es sich *vielleicht* vorstellen.
- Vier Lehrpersonen können sich *vielleicht* vorstellen, sogenanntes Lernen in Bewegung einzusetzen. Zwei Lehrpersonen sind sich bei der Befragung schon sicher, dass sie es versuchen werden. Sie geben Mathematik und Deutsch als mögliche Fächer an.

Aufgrund des Projektverlaufs und der Rückmeldungen der Lehrpersonen zur Einführung im Unterricht gibt es weitere Hinweise darauf, wie das Jonglieren seinen Einsatz findet.

Die Lehrpersonen brachten den Wunsch an, das Büchlein „Jonglieren“ (Ingold Verlag) für alle Schülerinnen und Schüler ab der 4. Klasse anzuschaffen. Ich erschliesse daraus:

- Die Lehrpersonen schätzen es, mit dem Lehrmittel, ein Hilfsmittel zu bekommen, das bereits strukturiert ist. Sie haben an der Weiterbildung mündliche Erklärungen dazu erhalten und im Video gesehen, wie es mit Kindern umgesetzt werden kann. Schon im Fragebogen habe ich anhand der Frage 3.3 (Was benötigst du, um mit deiner Klasse erfolgreich Jonglieren zu lernen?) ermittelt, dass die Lehrpersonen „Wissen“ benötigen. Hier sind stellvertretend drei Antworten der offenen Frage 3.3 in der Kategorie „Wissen“ genannt: „verschiedene Übungsformen“, „methodischer Aufbau“, „ein Anfängerkurs“.
- Ich interpretiere das so, dass sich die Lehrpersonen von der Arbeit von M. Graber inspirieren und motivieren liessen.
- In der Projektgruppe „Turnen ohne Turnhalle“ sind wir davon ausgegangen, dass Lehrpersonen im Schulhaus untereinander Material austauschen werden, mit der Begründung, dass Austausch effizient ist, wie dies auch im Kapitel 2.3.2 Zusammenarbeit erwähnt wurde. Das Team verhält sich nicht, wie vorausgedacht, effizient im Austausch von Materialien untereinander, sondern durch den Einsatz von bestehenden Lehrmitteln. Sie greifen auf Erfahrungen von Personen ausserhalb des Teams zurück.

Aus den Berichten der einzelnen Klassen ist zu entnehmen, dass es für eine Lehrperson eine grosse Herausforderung ist, das Jonglieren neben den vielen anderen Verpflichtungen im Schulalltag regelmässig einzuplanen und durchzuführen. Die Person empfindet das Projekt als Belastung. Es ist bekannt, dass ähnliche Situationen auch in anderen Klassen aufgetreten sind, doch dazu fehlen weitere schriftliche Rückmeldungen.

Teilfrage 2a: **Welche Formen der Kooperation zwischen Heilpädagoginnen und Klassenlehrpersonen sind im Schulhaus, in der Einschätzung der Involvierten, vorhanden und welche Möglichkeiten bieten diese für die Projektarbeit?**

Vorhandene Kooperationsformen

Die Beantwortung der Fragestellung wird aufgrund der Aussagen des Teils IV des Fragebogens gemacht (Siehe Kapitel 4.3). Im Schulhaus Ebnet finden sich zu fast gleichen Teilen kollaborative, koordinative und kooperative Zusammenarbeitsformen. Das heisst, Absprachen über Ziele und einzelne Kinder werden von jeder professionellen Lerngemeinschaft (Erläuterung zum Begriff, siehe Kapitel 2.3.1 Kooperation) genutzt. Ich ziehe daraus die Schlussfolgerung, dass die entsprechenden pädagogischen Teams einer Klasse die für sie passende Arbeitsform auswählen. Wie die Qualität der Zusammenarbeit in den einzelnen Teams aussieht, kann ich im Rahmen dieser Arbeit nicht beantworten.

Möglichkeiten, die sich für die Projektarbeit ergeben

Bereits im Fragebogen und dann später in der Praxis hat sich gezeigt, dass die Tatsache, dass in der professionellen Lerngemeinschaft zusammengearbeitet wird, nicht bedeuten muss, dass das Jonglierprojekt Inhalt gemeinsamen Handelns oder Absprachen werden wird. Mehr als die Hälfte der Lehrpersonen äussern sich bei der Frage 4.4. Beitrag der SHP (Kapitel 4.3) kritisch. Die Gründe dafür sind strukturelle und zeitliche Aspekte:

- „So wenig IF-Lektionen, die Zeit eher für Stoff zu nutzen bringt meiner IF-Gruppe spürbaren Erfolg.“
- „Bei nur 3 IF-Lektionen pro Woche finde ich das sehr schwierig, es gibt andere Aufgaben, die kaum erfüllt werden können.“
- „Leider haben wir nur wenige IF-Stunden + es sind nur 2 Kindergärtner bei E., im Moment steht der Übertritt bevor, ich bin froh, wenn sie weitgehend mit den Kindern an ihrem Thema arbeitet.“

Die Stunden mit der SHP werden von diesen Lehrpersonen als Ressource verstanden, die anderen Lernstoff beinhalten. In diesem Fall wird Zusammenarbeit im Jonglierprojekt eher als Aufwand und nicht als Entlastung wahrgenommen.

Aufgrund der Auswertung der Frage 4.2.3 Beitrag der SHP (Kapitel 4.3) kann davon ausgegangen werden, dass zum Zeitpunkt der Befragung nur zwei Lehrpersonen bereits konkrete Vorstellungen zur Zusammenarbeit hatten. Sieben Personen sind vor dem Projektstart jedoch davon ausgegangen, zusammen mit der Schulischen Heilpädagogin sich in das Thema einzuarbeiten und das Jonglieren sowohl in den IF-Lektionen, wie auch in den „regulären“ Lektionen einfliessen zu lassen.

6.2 Hauptfragestellung

Die Forschungsfrage, **wie Projektarbeit in einem Schulhausteam initiiert und in einer ersten Phase umgesetzt werden kann**, wird unter anderem mit dem Projektverlaufsplans beantwortet, der in einer Tabelle versucht darzustellen, welche Schritte zu einem erfolgreichen Projekt führen können.

Der Projektverlaufsplan bezieht sich in den ersten vier Spalten auf die zwei Literaturquellen, die im Theorieteil ausführlich beschrieben wurden. Zum einen ist dies das Buch „Projektmanagement in der Schule“ von Endler, zum anderen ist es das Sammelwerk von Kuster et al. „Handbuch Projektmanagement“. Die fünfte Zeile gibt Hinweise für die Zusammenarbeit im Team in den jeweiligen Phasen. Nicht alle Hinweise zur Zusammenarbeit wurden im Jonglierprojekt erprobt, doch aufgrund der Bezüge zur Literatur zum Thema „Kooperation“, können sie als Empfehlung dienen.

Der erarbeitete Projektverlaufsplan kann als Strukturierungshilfe dienen, jedoch darf er nicht als zu starre Vorgabe gelesen werden. Jedes Projekt hat Eigenheiten, die im Verlaufsplan nicht abgebildet sind. Auch wenn S. Endler davon abrät, bei einer Projektidee gleich in die Umsetzung zu stürzen, sind genau dieser Anfangs-Enthusiasmus und die Vorfreude, die einen bei einer guten Idee packen, sehr wertvoll und sollen nicht durch zu viel Struktur im Keim erstickt werden.

Aus der Erfahrung im Jonglierprojekt wurde ersichtlich, dass der Zeit für gemeinsamen Austausch der Bedürfnisse und Ressourcen im Team eine besondere Beachtung geschenkt werden muss und nebst dem Ablauf der Organisatorischen Elemente auch beachtet werden muss. Aus diesem Grund hat die Zusammenarbeit im Team im Projektverlaufsplan ebenfalls Eingang gefunden. Bevor ein Projekt geplant wird, ist es wichtig, die Unterstützung des Kollegiums zu gewinnen und erste Rahmenbedingungen zusammen auszuhandeln. Diese Erkenntnis lässt sich nach der Initiierung des Projektes „s Ebnet jongliert“ festhalten. Im Projekt hat es sich als hilfreich erwiesen, dass ein Grossteil des Kollegiums das Jonglieren als wertvollen Beitrag zur Situation „Turnen ohne Turnhalle“ wahrgenommen hat. Da das Jonglierprojekt für viele aus dem Lehrerinnen- und Lehrer-Team Neuland bedeutete, benötigte es viel Zeit und Energie. Ein gemeinsames Ziel ist wichtig, um die Kooperation der Beteiligten effizient und motivierend zu gestalten. Mehr bewusst geplante und durchgeführte Momente der Mitsprache wären für einzelne Lehrpersonen des Schulhauses wichtig gewesen. In dieser Situation bekommt die Projektleiterin (oder die Steuergruppe) eine wichtige Funktion. Sie kann Elemente zur Mitsprache gestalten und als Ansprechperson fungieren.

In der aktuellen Diskussion um den neuen Berufsauftrag, der im Kanton Zürich umgesetzt wird, bekommt die Projektvereinbarung eine hohe Bedeutung. In der Initialisierungsphase gehört sie als Meilenstein in den Ablauf. Es ist sinnvoll, die benötigten zeitlichen Ressourcen im Voraus zu berechnen. Dies kann zur Klärung des Aufwands beitragen und einem unverhältnismässigen Einsatz in der Projektgruppe vorbeugen.

6.3 Schlusswort

Projektarbeit wird oft nebenbei von den Lehrpersonenteams erwartet. Durch die Auseinandersetzung mit der Theorie zur Projektplanung und dem durchgeführten Beispiel „s Ebnet jongliert“ konnte ich zeigen, dass Projektarbeit ein grosses Stück Arbeit bedeutet. Ein hohes Bewusstsein für Kommunikation und Planung sind erforderlich, damit die Ressourcen aller Beteiligten genutzt und ihre Grenzen respektiert werden. Mit dem Projektverlaufsplan wurde versucht, die Ebene der Projektschritte strukturiert darzustellen und wichtige Erkenntnisse aus der Zusammenarbeit darin zu verordnen.

Für mich als Person, die schnell für Neues zu begeistern ist und sich gerne in die Umsetzung stürzt, war die Auseinandersetzung mit den Theorien zur Projektplanung eine neue Erfahrung. In einer weiteren Forschungsarbeit wäre es spannend zu sehen, ob der Projektverlaufsplan einen Einsatz findet und ob er in der jetzigen Form bestehen kann. Auf schulpolitischer Ebene laufen nun die ersten Erfahrungen mit dem Berufsauftrag. Eine mögliche Weiterführung der Arbeit könnte darin bestehen zu überprüfen, ob Hilfsmittel, wie die Projektvereinbarung und der Projektverlaufsplan tatsächlich eine Unterstützung sind, die Arbeitszeit im Bereich „Schulentwicklung“ einzuhalten.

Ich habe die Erkenntnis gewonnen, dass es wichtig ist, die Arbeitskolleginnen und Kollegen sowie die Kinder im selben Boot zu haben, damit ein Stück Schulentwicklung geleistet werden kann und dabei niemand untergeht.

Ich freue mich auf den weiteren Weg, der mit dem Jonglierprojekt im Ebnet noch vor mir liegt, und hoffe, dass wir bis im Sommer 2018 einige Jongliererfolge feiern können.

Abbildung 36: Projektdampfer

Literaturverzeichnis

- Achermann, E. (2007). *Unterrichtstrams, Fallbeispiel Schulhaus Moos*. (Schulverlag blmv AG, Hrsg.) *Unterricht gemeinsam machen*.
- Arnold, D. K. (2009). *Unterrichtstrams in Schulen- Ergebnisse aus der Forschungsliteratur*. Unveröffentlichtes Skript. Aarau: FHNW.
- BASPO, B. f. (n.d.). *schule bewegt*. (B. f. Sport, Herausgeber) Abgerufen am 9. Mai 2017 unter <http://www.sport.admin.ch/schulebewegt/web/internet/Schulebewegt/de/home.html>
- Boehm, A. (1994). *Grounded Theory - wie aus Texten Modelle und Theorien gemacht werden*. Abgerufen am 24. Februar 2017 unter SSOAR, Social Science Open Access Repository: http://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/1442/ssoar-1994-boehm-grounded_theory_-_wie_aus.pdf?sequence=1
- Boller, S. (2012). *Multiprofessionalität als Weg der Schulentwicklung? Fazit und Perspektiven*. (S. G. Ahlgrimm, Hrsg.) Münster: Waxman.
- Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK). (2013). *Konsultation Lehrplan 21*. Abgerufen am 26. Februar 2017 unter <http://konsultation.lehrplan.ch/index.php?nav=20&code=t%7C200>
- Eisenmann, S. D. (n.d.). *bildung.lsa.de*. Abgerufen am 7. Mai 2017 unter http://www.bildung-lsa.de/unterricht/faecher/geschichte/ausgewaehlte_materialien_/die_geschichte_sachsen_anhalts_im_zeitstrahl/aufgeklaerter_absolutismus_.html?INH_ID=14541
- Embrach, Gemeinde. (2016). *Schulanlage Ebnet, Sarnierung und Erweiterung Antrag und Weisung, Dokumentation für die Gemeindeabstimmung vom 28. Februar 2016*. Embrach.
- Endler, S. (2015). *Projektmanagement in der Schule, Projekte erfolgreich planen und gestalten*. Hamburg: AOL Verlag.
- Gaal, J. (1999). *Band 16, Bewegungskünste Zirkuskünste, Jonglage, Einradfahren, Akrobatik für Schule, Verein und Freizeit*. Schorndorf: Karl Hofmann Verlag
- Graber, M. (2014). *Jonglieren*. Herzogenbuchsee: IINGOLD Verlag.
- Graber, M. (n.d.). *Jonglieren - du, ich, wir alle!!!* Abgerufen am 7. Mai 2017 unter <http://www.moosmatt.vsluzern.ch/>
- Högger, D. (2013). *Körper und Lernen, mit Bewegung, Körperwahrnehmung und Raumorientierung das Lernen unterstützen*. Buchs: Schulverlag Plus.
- Huber, S. G.-P. (n.d.). *Kooperation. Aktuelle Forschung zur Kooperation in und zwischen Schulen sowie mit anderen Partnern*. (S. G. Ahlgrimm, Hrsg.) Münster, 2012: Waxmann.
- Institut für TZI, R. C. (n.d.). *Ruth Con, Institut für TZI Schweiz*. Abgerufen am 10. Mai 2017 unter <http://www.tzi.ch/kontakt/>
- Jürg Kuster, E. H. (2008). *Handbuch Projektmanagement*. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag.
- Jansen, P., Lange, L. F., & Heil, M. (2011). The influence of juggling on mental rotation performance in children. *Biomedical Human Kinetics* (3), S. 18 - 22.
- Kanton Zürich, M. K. (18. März 2015). *Neu definierter Berufsauftrag. Informationen*. Abgerufen am 5. April 2017 unter http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/personelles/anstellungsbedingungen0/neudef_berufsauftrag.html
- Konzept, Q. (2008). *Handreichung Qualität in Multikulturellen Schulen (Quims)*. Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt. Zürich: Lehrmittelverlag.
- Kuckartz, U. (2010). *Einführung in die computergestützte Analyse qualitativer Daten*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Kunert, K., & Knill, M. (1999). *Team und Kommunikation, Theorie und Praxis*. Aarau: Sauerländer AG.

- Kunz Heim, D., & Arnold, C. (August 2009). *Unterrichtstams in Schule- Ergebnisse aus der Forschungsliteratur*. Abgerufen am 9. Mai 2017 unter Ilias HfH: <https://ilias.hfh.ch>
- Kunz Heim, D., & Arnold, C. (2009). *Unterrichtsteams in Schulen – Ergebnisse aus der Forschungsliteratur*. Fachhochschule Nordwestschweiz, Pädagogische Hochschule, Institut Forschung und Entwicklung. Unveröffentlichtes Skript. Aarau: FHNW.
- Lütje-Klose, B., & Urban, M. (2014). Professionelle Kooperation als wesentliche Bedingung inklusiver Schul- und Unterrichtsentwicklung. (E. Hartmann, B. Herz, & J. Kuhl, Hrsg.) *VHN: Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete* (83), 112-123.
- Müller, R. (2003). *Mehr Bewegung ins Lernen bringen, Energie aufbauen, Leistungsfähigkeit und Lernmotivation erhöhen, Lernstoff verankern*. Weinheim, Basel, Berlin: Beltz.
- Oberschachtsiek, B. (2003). *Jonglieren und mehr*. Aachen: Meyer und Meyer.
- Piller, C. (2013/14). *Modul P 22 Kontext Schule: Integration, Kooperation, Schulentwicklung, Brennpunkt Kooperation*. Heilpädagogische Fachhochschule, HfH, Zürich.
- Porst, R. (2011). *Fragebogen, ein Arbeitsbuch*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Primarschule Embrach (1998). *Leitbild der Primarschule Embrach*.
- Rawlyer, J. (2016). *Projektbericht Mathe Akrobatik, Mathematik in Bewegung üben*. Unveröffentlichter Leistungsnachweis. HfH Zürich.
- Rothe, O. (n.d.). rothe supervision. Abgerufen am 17. Juni 2017 unter <http://www.rothe-supervision.de/index.php?id=15>
- Schmitt, M. (2014). *Studienarbeit: Verbesserung der Konzentrationsleistung durch Jonglieren, Eine Einzelfallstudie*. o.O: Grin Verlag.
- Volksschulamt Zürich (n.d.) *Neu definierter Berufsauftrag*. Abgerufen am 12. Juni 2017 unter http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/personelles/anstellungsbedingungen0/neudef_berufsauftrag/informationen--praesentationen.html#a-content
- World Health Organisation (WHO). (20013). *ICF-CY Interantionale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. (WHO, Hrsg.) Bern: Hans Huber Verlag.
- Zopfi, S., Serino, F., & Wirz, A. (n.d.). *Jedem Kind seine tägliche Sportstunde, ein Porjekt für die Zukunft*. Abgerufen am 7. Mai 2017 unter <http://www.taeglichesportstunde.ch/>

Abbildungsverzeichnis

Abbildung: Collage Jonglierprojekt	Titelbild
Abbildung 1: Alternatives Bewegungsangebot	9
Abbildung 2: Organigramm der Masterarbeit	12
Abbildung 3: Die vier Phasen eines Projektes	15
Abbildung 4: Meilensteine	15
Abbildung 5: Fähigkeiten/ Fertigkeiten beim Jonglieren.....	22
Abbildung 6: Steigerung der Konzentrationsleistung während 7 Monaten.....	23
Abbildung 7: Jonglage und verwandte Inhaltsbereiche.....	26
Abbildung 8: Lernen in Bewegung beim Jonglieren	27
Abbildung 9: Im selben Boot unterwegs sein	28
Abbildung 10: Modell Themenzentrierte Interaktion.....	31
Abbildung 11: Qualität in intraprofessionellen Teams	33
Abbildung 12: Absprache zwischen SHP und KLP	41
Abbildung 13: Zusammenarbeitsformen SHP und KLP	41
Abbildung 14: Vorkenntnisse beim Jonglieren	42
Abbildung 15: Einstellung zum Jonglierprojekt.....	43
Abbildung 16: Jonglieren in der Turnstunde.....	45
Abbildung 17: Jonglieren als Auflockerung einer Lektion.....	46
Abbildung 18: Jonglieren als Aufmerksamkeitstraining.....	46
Abbildung 19: Jonglieren in der kleinen Pause	47
Abbildung 20: Jonglieren üben die Kinder für sich	47
Abbildung 21: Jonglieren üben die Kinder in Gruppen	48
Abbildung 22: Jonglieren in der Halbklassse	49
Abbildung 23: Jonglieren als Training sozialer Kompetenzen.....	49
Abbildung 24: Jonglieren als Hausaufgabe	50
Abbildung 25: Jonglieren verknüpft mit anderen Fächern.....	50
Abbildung 26: Zusammenarbeit mit anderen Klassen.....	52
Abbildung 27: Zusammenarbeit mit der SHP, Wissen erarbeiten und planen	52
Abbildung 28: Beteiligung der SHP und der KLP an der Durchführung.....	53
Abbildung 29: Illustration Projekt.....	56
Abbildung 30: Illustration Projekt.....	57
Abbildung 31: Illustration Projekt.....	58
Abbildung 32: Illustration Projekt.....	58
Abbildung 33: Lehrerin übt Jonglieren.....	59
Abbildung 34: M. Graber, zeigt eine Übung vor.	59
Abbildung 35: Fotos der Hauptprobe Juni 2017	66
Abbildung 36: Projektdampfer	71
Abbildung 37: Alternatives Bewegungsangebot.....	97

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Angestellte Schulhaus Ebnet.....	7
Tabelle 2: Vergleich der Phasen in einem Projekt	16
Tabelle 3: Auswertung der Frage 3.3	44
Tabelle 4: Auswertung Frage 3.5	51
Tabelle 5: Auswertung der Frage 4.2.3	54

Anhang

- A Projektverlaufsplan
- B Beispielhafter Projektauftrag
- C Fragebogen
- D Excel-Tabellen mit Auswertung der Fragebögen
- E Weitere Ideen zu „Turnen ohne Turnhalle“
- F Jonglieren und soziale Fertigkeiten üben

Anhang A

- Projektverlaufsplan

Projektverlaufsplan

Planung/ Vorbereitung

Phasen	Initialisierung	Konzept	Weiterbildung/ Information	Einführung	Abschluss
Projekthinhalte	<ul style="list-style-type: none"> - Voraussetzungen klären - Rahmen definieren - Ziele formulieren 	<ul style="list-style-type: none"> - Inhalte strukturieren - Aktivitäten koordinieren und zeitlich planen - Aufgabenklärung - Rollenklärung - Ressourcen klären 	<ul style="list-style-type: none"> - Ideen kommunizieren/ informieren - gemeinsamer Austausch - Ausbildung/ Weiterbildung 	<ul style="list-style-type: none"> - Zwischenergebnisse sammeln - Steuern und kommunizieren 	<ul style="list-style-type: none"> - Auswertung - eventuell Präsentation/ Veröffentlichung
Meilenstein	1 Projektauftrag ist schriftlich formuliert.	2 Projektstrukturplan und Projektablaufplan sind erstellt.	3 Alle Beteiligten sind informiert.	4 Erreichte Ergebnisse sind besprochen.	5 Schlussevaluation ist gemacht.
Instrumente	<ul style="list-style-type: none"> - Situationsanalyse - Brainstorming - Schriftliche Projektvereinbarung - Aushandeln erreichbarer Zielen 	<ul style="list-style-type: none"> - Projektstrukturplan - Projektablaufplan - Aufgabenlisten (To-Do-Liste) mit Verantwortlichen - Budget 	<ul style="list-style-type: none"> - Teamsitzung - Vortrag Fachperson - Weiterbildung extern - Hospitation 	<ul style="list-style-type: none"> - Bilder sammeln - Kommentare zusammentragen - Sitzungen 	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluation - Präsentation - Publikation
Zusammenarbeit Team	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarf an Projekt muss diskutiert werden (Bedürfnisabklärung). - Projektteam/ Steuergruppe wird gebildet. - Leitungsperson wird festgelegt oder bewusst Leitungsaufgaben verteilt. - Formen der Zusammenarbeit werden definiert. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kommunikationskanäle werden bei der Planung mitgedacht. - Kommunikations-Instrumente wie z.B. TZI werden berücksichtigt. - Gefäss der Mitsprache bewusst einplanen/ weglassen 	<ul style="list-style-type: none"> - Alle beteiligten Personen am Projekt können an der WB anwesend sein oder es werden Absprachen über Informationsweitergabe vereinbart. 	<ul style="list-style-type: none"> - Es findet ein Austausch und Rückmeldung zum Gelingen und zu Stolpersteinen im Projekt statt. - Arbeitsmaterialien werden in Zusammenarbeit erstellt oder Materialien/ Erfahrungen werden untereinander ausgetauscht. 	<ul style="list-style-type: none"> - Wertschätzung für die geleistete Arbeit kundtun - Neue Erkenntnisse aus dem Projekt festhalten - Projekt abschliessen oder implementieren

Anhang B

- Projektauftrag

Projektauftrag für das Projekt _____

Projektteam	
Projektleitung	
Beginn	
Ende	
Meilensteine	
Budget/Ressourcen	
Zielsetzung Leitfragen: Wo wollen wir hin? Was wollen wir erreichen?	
IST-Zustand Leitfragen: Wie ist es im Moment? Welche Probleme gibt es?	
Aufgabenstellung Leitfrage: Was soll getan werden?	
Ergebnisse Leitfrage: Was soll am Ende als Ergebnis herauskommen?	
Ideen für Auswertung Leitfrage: Wie stellen wir fest, ob wir die Ziele erreicht haben?	

(Ender, 2015, S.25)

Anhang C

- Fragebogen

Fragebogen

Liebe Lehrpersonen der Schuleinheit Ebnet

Ich und die Fachgruppe Sport haben eine gemeinsame Idee:
Jedes Kind der Schuleinheit Ebnet soll das Jonglieren lernen.

Es gibt die Möglichkeit mit Tüchern, mit einem, mit zwei oder mit drei Bällen zu jonglieren. Natürlich sind Anzahl der Bälle und Aufgaben, die man damit ausführen kann, beliebig veränderbar. Das Jonglierprojekt ist ein langes Projekt, denn es soll bis zur Turnhalleneröffnung im Sommer 2018 laufen. Umso wichtiger ist es mir, das Projekt sorgfältig und mit breiter Unterstützung von euch Lehrpersonen aufzugleisen.

Wir haben bereits die Jonglierbälle und Jongliertücher bestellt.

- Für die 1.- 6. Klassen sind das pro Klasse etwa 40 Bälle.
- Für die Kindergärten und 1. Klasse je etwa 40 Jongliertücher.

Am 13. Februar werden wir an der Weiterbildung einen Praxisteil zum Jonglieren durchführen. Der geplante Start des Projektes ist kurz danach vor oder nach den Sportferien 2017 (wird von LP individuell entschieden).

Sinn und Zweck des Fragebogens

Der vorliegende Fragebogen ist Teil der Planung. Er dient dazu, Voraussetzungen, welche das Team der Schuleinheit Ebnet mitbringt, sichtbar zu machen. Der Fragebogen dient auch dazu, Interessen eurerseits zu sammeln und Mitsprache zu ermöglichen.

Für das Ausfüllen des Fragebogens benötigt ihr etwa 15 Minuten. Eure Zeit und eure Offenheit kann ich mit dem Versuch entlohnen, das Jonglierprojekt möglichst praxistauglich und motivierend zu gestalten.

Ich möchte euch bitten, den Fragebogen mit Angabe eures Namens auszufüllen. Nach der Auswertung der Fragebögen werde ich auf euch zukommen und euch Vorschläge zur Gestaltung und Umsetzung machen, die nicht für alle Beteiligten gleich sein werden. Da ich zudem ein Teil des Schulhausteams bin, ist eine „echte Anonymität“ nicht gewährleistet. Ich werde vertraulich mit euren Angaben umgehen. Die Auswertung des Fragebogens wird in meiner Masterarbeit in anonymisierter Form verwendet werden.

Im Fragebogen gibt es zu Beginn bei den „ersten Angaben“ und beim Thema „Zusammenarbeit“ Fragen, welche auf die Kooperationsformen mit der SHP zielen. Das Jonglierprojekt soll aus meiner Sicht nicht nur eine Klassenlehrer/innen-Angelegenheit werden, sondern auch die Schulischen Heilpädagoginnen miteinbeziehen.

Ich gehe in meiner Masterarbeit der Frage nach, wie Heilpädagoginnen und Klassenlehrpersonen zum Gelingen des Jonglierprojektes beitragen können. Bei Interesse erzähle ich gerne mehr darüber.

Ich danke euch für euren Beitrag und das Vertrauen, das ihr mir entgegenbringt.

Jasmine Rawyler

Rückgabe des Fragebogens bis spätestens Dienstag, 29. November 2016 in mein Fächli

1. Erste Angaben

1.1 Name	
1.2 Wie viele Wochenlektionen unterrichtest du in deiner Klasse?	
1.3 Wie viele Lektionen arbeitet die SHP in deiner Klasse?	
1.4 Wie viele Lektionen arbeitet die SHP innerhalb des Klassenzimmers?	
1.5 Wie viele Lektionen arbeitet sie ausserhalb des Klassenzimmers?	
1.6 Hat die SHP noch weitere Aufgabenbereiche in der Klasse. z.B: Entlastungslehrperson, TT, DaZ, ISR Verantwortliche, ...	

2. Zusammenarbeit mit der SHP im Unterricht und Absprache

In den folgenden Fragen geht es um die Zusammenarbeit zwischen dir als Klassenlehrperson und der Heilpädagogin.

2.1 Absprache

	Täglich	Halb-wöchentlich	Wöchentlich	Alle zwei Wochen	Monatlich	In den Ferien
2.2.1 Absprachen bezüglich Inhalt „Unterricht“						

2.2 Beschreiben

Wie würdest du eure Zusammenarbeit anhand der Sätze, die Lütje-Klose & Urban 2014 formuliert haben, beschreiben? Setze ein Kreuz.

Nebeneinander arbeiten: Unterrichts- und Förderaktivitäten getrennt, selten Austausch über Sichtweisen.

Unterricht und Förderung weitgehend getrennt. Nur allgemeine Zielsetzungen abgesprochen

Angebot koordiniert, klare Absprachen (Arbeitsteilung) abgegrenzte Rolle mit eigenem Verantwortungsbereich

Gleichberechtigte Zusammenarbeit, überlappende Verantwortungsbereiche, Rollenwechsel

3. Jonglierprojekt

Bei folgenden Fragen geht es um deine Vorkenntnisse, deine Motivation und Bedenken, Vorstellungen, die du bereits zum Jonglierprojekt hast, und Informationen oder Materialien, die du für eine erfolgreiche Umsetzung noch benötigst.

3.1 Welche Vorkenntnisse hast du mit Jonglieren? Hier sind Mehrfachantworten möglich.

- Ich habe noch keine Erfahrung mit Jonglieren.
- Ich habe es schon ausprobiert und ein wenig Erfahrung mit Jonglieren.
- Ich kann mehr oder weniger mit drei Bällen jonglieren.
- Ich kenne verschiedene Tricks mit Jonglierbällen.
- Ich kann gut mit drei oder mehr Bällen jonglieren.
- Ich habe das Jonglieren bereits schon mal im Unterricht eingesetzt.
- Ich habe Erfahrung mit anderen Jongliermaterialien (Tücher, Reifen, Keulen, Diabolo, usw.)
nämlich: _____

3.2 Welche Gedanken gehen mir zum Jonglierprojekt durch den Kopf?

Kreuze an, was dir spontan zum Jonglieren in deiner Klasse in den Sinn kommt. Die Gedanken beziehen sich auf dich und nicht auf die Klasse.

- | | |
|----------------|--|
| Freude | Unvermögen |
| Unwissen | positive Assoziationen mit eigenen Erlebnissen |
| Ärger | negative Assoziationen mit eigenen Erlebnissen |
| Lust auf Neues | Neugier |
| Ängste | |
| Aufwand | |

3.3 Was benötigst du, um mit deiner Klasse erfolgreich jonglieren zu lernen?

3.4 In welcher Form kannst du dir das Jonglieren im Unterricht vorstellen?

Bei folgenden Fragen bitte ich dich anzukreuzen, in welcher Form du dir vorstellen kannst, das Jonglieren mit deiner Klasse anzugehen. Da sich das Jonglierprojekt in deiner Klasse sowie im Team verändern wird, gelten die Kreuze für eine Anfangsphase im Projekt, die etwa von den Sportferien bis zu den Frühlingsferien 2017 dauern wird.

	Ja sicher	Ja ziemlich sicher	Vielleicht	Nein eher nicht	Nein sicher nicht
Ich ersetze die Turnlektion mit einer Jonglierstunde.					
Das Jonglieren nutze ich zur Auflockerung einer Lektion.					
Das Jonglieren nutze ich zum Training der Aufmerksamkeit/ Konzentration.					
Das Jonglieren nutze ich zur Pausengestaltung der kleinen Pause.					
Das Jonglieren üben die Kinder einzeln für sich.					
Das Jonglieren üben die Kinder in Gruppen.					
Das Jongliertraining absolvieren wir in der Klasse/ Halbklass.					
Das Jonglieren nutze ich für das Training sozialer Kompetenzen.					
Das Jonglieren wird auch zu Hause stattfinden → Hausaufgaben.					
Das Jongliertraining verknüpfe ich mit anderen Fächern. Wenn ja mit welchen:					

3.5 Input von einem Experten

An der Weiterbildung vom 13. Februar bekommen die am Jonglierprojekt beteiligten Lehrpersonen einen zweistündigen Input von Martin Graf. Er hat in Luzern ein Jonglierprojekt mit mehreren Klassen realisiert.

Welche Themen/ Inhalte würdet ihr euch an diesem Montagmorgen wünschen?

4. Zusammenarbeit

4.1 Kannst du dir eine Zusammenarbeit mit anderen Klassen vorstellen?

- Ja
- Nein

4.1.1 Wenn ja: Mit welchen Klassen?

- Kindergarten
- 1. Klasse
- 2. Klasse
- 3. Klasse
- 4. Klasse
- 5. Klasse
- 6. Klasse
- Mehrklasse Unterstufe
- Mehrklasse Mittelstufe

Möchtest du die Angabe noch konkretisieren und Namen oder Klassen nennen? Dann hier notieren:

4.2 Welche Formen der Zusammenarbeit zwischen der Klassenlehrperson und der SHP kannst du dir vorstellen?

Es sind Mehrfachantworten möglich.

4.2.1 Wissen erarbeiten und planen

- Ich befasse mich mit dem Jonglierprojekt und gebe die Informationen an die SHP weiter.
- Die SHP befasst sich mit dem Projekt und gibt die Informationen an mich weiter.
- Wir befassen uns gemeinsam mit dem Projekt und entwickeln eine Form von Jonglieren in unserem Unterricht.

4.2.2 Durchführung

- Gemeinsame Durchführung in einer Lektion oder zu Beginn einer Lektion, in nicht regelmässigen Abständen
- Regelmässige gemeinsame Durchführung
- Das Jonglieren findet sowohl in der Klasse wie auch ausserhalb des Klassenzimmers statt.

4.3 Welche Form von Beiträgen seitens der Schulischen Heilpädagogin siehst du im Jonglierprojekt?

Die Beiträge können mit der Person und ihren Interessen zusammenhängen, sie können aber auch mit Aufgabenbereichen der SHP in Zusammenhang stehen.

Anhang D

- Excel-Tabellen mit Auswertungen
- MAXQDA-Auswertungen

Teil I: Fragen zur Anstellung der Lehrpersonen

Nr.	Frage 1.1: Wie viele Prozente arbeitest du in deiner Klasse?	Frage 1.2: Wie viele Lektionen arbeitet die SHP in deiner Klasse?	Frage 1.3: Wie viele Lektionen arbeitet die SHP innerhalb des Klassenzimmers?	Frage 1.4: Wie viele Lektionen arbeitet die SHP außerhalb des Klassenzimmers?	Frage 1.5: Hat die SHP noch weitere Aufgabenbereiche in der Klasse?			
					TT	DaZ	ISR	Entlastung
US1	41.30%	1	0	1	Nein	Nein	Nein	Nein
US2	86.20%	12	2	5	Nein	Nein	Nein	Ja
US3	100%	3	1	2	Ja	Nein	Nein	Nein
US4	86.20%	19	7	12	Nein	Nein	Ja	Ja
US5	93.10%	10	6	0	Ja	Nein	Nein	Ja
MS6	89.60%	2	0 - 2	0 - 2	Nein	Nein	Nein	Nein
MS7	100%	3	1	2	Nein	Nein	Nein	Nein
MS8	89.60%	2	0 - 2	2	Nein	Nein	Nein	Nein
MS9	89.60%	3	1	2	Nein	Nein	Nein	Nein
MS10	58.62%	2	1	1	Nein	Nein	Nein	Nein
MS11	48.27%	4	1	3	Nein	Nein	Nein	Nein
KG12	82.60%	1	0	1.5	Nein	Nein	Nein	Nein
KG 13	47.82%	1.5	0	1.5	Nein	Nein	Nein	Nein
KG14	100%	1.2	0 - 2	1.2	Nein	Nein	Nein	Nein
KG15	100%	13	2	11	Nein	Nein	Ja	Nein

Teil II: Fragen zur Zusammenarbeit der Klassenlehrperson mit der Schulischen Heilpädagogin

2. Zusammenarbeit mit der SHP im Unterricht und Absprache						
	2.1 Absprache	2.2 Beschreibung				
Nr.	2.2.1 Absprache bezüglich „Unterrichtsinhalte“	Co-Activity	Cooperation	Coordination	Colaboration	
US1	3		x			
US2	3 und 6		x			
US3	3					x
US4	3			x		
US5	3					x
MS6	3 und 6			x		
MS7	3 und 6			x		
MS8	3		x			
MS9	3			x		
MS10	3					x
MS11	3		x			
KG12	0		x			
KG 13	0					
KG14	5		x			
KG15	6					x

Legende zu 2.1

1	2	3	4	5	6	0
Täglich	Halbwöchentlich	Wöchentlich	Alle zwei Wochen	Monatlich	In den Ferien	Keine Angaben

Teil III: Fragen zum bevorstehenden Jonglierprojekt

Nr.	3.1 Welche Vorkenntnisse hast du mit Jonglieren?							
	Ich habe noch keine Erfahrung.	Ich habe ein wenig Erfahrung.	Ich kann mehr oder weniger mit drei Bällen jonglieren.	Ich kenne verschiedene Tricks mit Jonglierbällen.	Ich kann gut mit drei oder mehr Bällen jonglieren.	Ich habe das Jonglieren bereits schon einmal im Unterricht eingesetzt.	Ich habe Erfahrung mit anderem Material.	
US1	2	2	1	1	2	2	2	
US2	1	2	2	2	2	2	2	
US3	2	1	2	2	2	1	1	Tücher, Diabolo
US4	2	1	2	2	2	2	1	Tücher, Diabolo
US5	0	0	0	0	0	0	0	
MS6	1	2	2	2	2	2	2	
MS7	2	1	2	2	2	2	1	Tücher, Diabolo
MS8	2	2	2	1	1	2	2	
MS9	1	2	2	2	2	2	2	
MS10	2	1	2	2	2	2	2	
MS11	2	1	2	2	2	2	2	
KG12	2	1	1	2	2	1	1	Tücher, Diabolo
KG 13	2	1	2	2	2	2	2	
KG14	2	1	2	2	2	2	1	Diabolo
KG15	2	1	1	2	2	2	1	Diabolo

Legende zu 3.1		
1	2	0
Ja	Nein	Keine Angaben

Nr.	3.2 Welche Gedanken gehen mir beim Jonglierprojekt durch den Kopf?									
	Freude	Unwissen	Ärger	Lust auf Neues	Ängste	Aufwand	Unvermögen	positive Assoziationen mit eigenen Erlebnissen	negative Assoziationen mit eigenen Erlebnissen	Neugier
US1	1	2	2	1	2	1	2	2	2	1
US2	2	1	2	2	1	1	2	2	2	1
US3	1	2	2	1	2	1	2	1	2	1
US4	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2
US5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MS6	2	2		1	2	1	2	2	2	1
MS7	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1
MS8	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2
MS9	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1
MS10	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2
MS11	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2
KG12	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2
KG 13	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1
KG14	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1
KG15	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1

Legende zu 3.2

1	2	0
Ja	Nein	Keine Angaben

3.4 Jonglieren im Unterricht											
Nr.	Ich ersetze die Turnlektion mit einer Jonglierstunde.	Das Jonglieren nutze ich zur Auflockerung einer Lektion.	Das Jonglieren nutze ich zum Training von Aufmerksamkeit/Konzentration	Das Jonglieren nutze ich zur Pausengestaltung in der kleinen Pause.	Das Jonglieren üben die Kinder einzeln für sich.	Das Jonglieren üben die Kinder in Gruppen.	Das Jonglieren absolvieren wir in der Klasse/Halbklasse.	Das Jonglieren nutze ich für das Training sozialer Kompetenzen.	Das Jonglieren wird auch zuhause stattfinden/ Hausaufgaben.	Das Jonglieren verknüpfe ich mit anderen Fächern.	Mit welchen?
US1	1	2	3	4	3	2 und 3	2	2	5	4	
US2	3	2	2	4	2	3	0	3	2	3	Mathe, Sprache
US3	2	4	3	4	3	2	2	3	3	4	
US4	4	1	2	4	4	2	2	3	5	4	
US5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MS6	2	3	3	4	3	3	3	3	4	3	
MS7	4	1	2	5	2	2	2	3	3	3	
MS8	3	4	4	2	4	2	2	5	3	4	
MS9	0	2	2	1	3	3	3	3	4	5	
MS10	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	Mathe
MS11	2	3	3	4	2	2	3	3	2	4	
KG12	0	1	0	3	2	2	2	0	3	0	
KG13	4	1	2	2	3	3	3	3	2	3	
KG14	0	2	2	4	4	3	3	3	4	5	
KG15	0	3	3	0	2	3	3	0	5	1	

Legende zu 3.4					
1	2	3	4	5	0
Ja sicher	Ja ziemlich sicher	Vielleicht	Nein eher nicht	Nein sicher nicht	Keine Angaben

Teil IV: Fragen zur Zusammenarbeit

4. Zusammenarbeit, Wissen erarbeiten und planen?								
					4.2 Durchführung			
Nr.	4.1 Kannst du dir die Zusammenarbeit mit einer anderen Klasse vorstellen	Mit welcher Klasse?	Ich befasse mich mit dem Projekt und gebe die Info an die SHP weiter.	Die SHP befasst sich mit den Projekt und gibt die Info an mich weiter	Wir befassen uns gemeinsam mit dem Projekt.	Gemeinsame Durchführung nicht regelmäßig	Regelmäßige gemeinsame-Durchführung	Das Jonglieren findet sowohl außerhalb wie auch im Klassenzimmer statt
US1	2	0	2	2	1	2	2	1
US2	1	allg.Mittelstufen Patenklasse	2	2	1	1	ev.	1
US3	1	Unterstufe	2	2	1	1	2	2
US4	2	0	1	2	1	2	1	1
US5	1		0	0	0	0	0	0
MS6	1	1- -4. Klasse, Klasse	1	2	2	2	2	2
MS7	1	All Klassen	1	2	2	2	2	1
MS8	2	0	1	1	2	2	2	1
MS9	1	Partnerklasse	0	0	0	0	0	0
MS10	1	Mehrklasse Unterstufe	2	2	1	2	1	2
MS11	1	egal	1	2	2	2	2	1
KG12	1	allen und KG	1	2	2	2	2	1
KG13	1	3-6 Klasse	2	2	1	1	2	1
KG14	1	allen	1	2	2	2	2	1
KG15	1	MMK bereits schon zusammen gearbeitet	1	2	1	2	2	1

Legende zu 4.1 und 4.2

1	2	0
Ja	Nein	Kein Angaben

Auswertung MAXQDA12

1 3.3 Was benötigst du, um mit deiner Klasse erfolgreich jonglieren zu lernen?	
Material	• Bälle, 2-3 pro Kind
Wissen Zeitfaktor	• Detaillierte Anleitung, wie ich als „Nichtjongliererin“ die Kinder und mich zum Jonglieren hinführen kann, ohne großen Aufwand.
Wissen	• Tricks, wie man mit 3 Bällen jongliert
Material Wissen	• Die Motivation der Klasse, verschiedene Übungsformen
Weitere Faktoren Material	• Jongliertücher und Jonglierbälle
Weitere Faktoren	• Die Motivation aller Beteiligten
Zeitfaktor Hindernisse	• Zeit: Ich unterrichte nicht Sport, daher weiss ich nicht, wie ich das auch noch integrierten soll, da es ja nicht als Ersatz für die[regulären] Sportstunden dienen kann. Ev. übernimmt ein Teil Jonglieren Simon im Sport
Wissen Hindernisse	• Ein Anfängerkurs für mich. Jonglieren im Rahmen meiner Möglichkeiten nach Schulteroperation
Material Material	• Lernjournale für Kinder, Grundbewegungen + Zusatzübungen (Am besten in Kärtchenform) Klares Ziel: Aufführung zum Jonglieren
Weitere Faktoren Wissen	• Guter Aufbau + Plan, wie dies mit Kindern trainiert werden kann. Womit und mit was beginnt man.
Material Wissen	• Methodischer Aufbau, ev. Karten
Material	• Tücher, weiche Bälle
Zeitfaktor Hindernisse	• kritisch: sehe mehr Fokus im sozialen Bereich als in Jonglierfertigkeiten. Kritisch Ressourcen zu brauchen, für etwas, das ich nicht als ganz relevant erachte. Einstellung ändert sich vielleicht noch. Instruktion wie Aufgaben im KG. Material
Wissen Material	

Auszug aus dem Programm MAXQDA. Antworten aus den Fragebögen zur Frage: Was benötigst du, um mit deiner Klasse erfolgreich jonglieren zu lernen? Codierung der Antworten mit verschiedenen Farben.

1 **3.5 Input vom Experten**
Wunsch für Themen an der Weiterbildung

Doppelklick => Gehe zu Absatz

- **Anfängertricks**
- **Detaillierte Anleitung, wie ich als „Nichtjongliererin“ die Kinder und mich zum Jonglieren hinführen kann, ohne grossen Aufwand. Wie integriere ich es in den Unterricht? Ideen und Erfahrungsbericht.**
- **Tricks**
- **Übungsformen**
- **Einstieg ins Jonglieren, geeignetes Material, selber üben**
- **Spiele in Verbindung mit dem Jonglieren**
- **Einfaches Erlernen, verschiedene Wege**
- **Erfahrungsbericht: Was ist möglich, mit wenig Platz im Schulzimmer und in der kleinen Pause? Welche Möglichkeiten gibt es, das Jonglieren einzusetzen? (Pausengestaltung, Training sozialer Kompetenzen)**
- **Basics des Jonglierens, Verknüpfungsmöglichkeiten zum Unterricht**
- **Wie man mit den Projekt startet, Lerntipps + Fehlerbilder, um als LP gezielt zu starten/ fördern**
- **Guter Aufbau + Plan, wie dies mit Kindern trainiert werden kann. Womit und mit was beginnt man? Ziel das Kinder mit 2/3 Tüchern jonglieren können. Ablauf: Was muss ich beachten, so dass sie Übungen/ Tricks kennen?**
- **Basisaufbau: Wie kommt es zu einem guten Gelingen? Erfahrungen umsetzen können.**
- **Aufführung vorbereiten. Mit kleinen Gruppen (oder auch mit grossen) arbeiten.**
- **Training von sozialen Kompetenzen, Verknüpfung mit Sozialisierung / Disziplin etc.**

Auszug aus dem Programm MAXQDA. Antworten aus den Fragebögen zur Frage: Welche Themen/ Inhalte würdet ihr euch an diesem Montagmorgen wünschen?
 Codierung der Antworten mit verschiedenen Farben.

	1	4.2 Wunsch/ Möglichkeit zum Beitrag der SHP
noch keine konkrete	🔗	• Weiss ich noch nicht.
noch keine konkrete	🔗	• Jeder hat eigenen Ideen und wir besprechen das Vorgehen gemeinsam.
Kritische Stimmen	🔗	• Bei nur 3 IF-Lektionen pro Woche finde ich das sehr schwierig, es gibt andere Aufgaben, die kaum erfüllt werden können.
Konkrete Vorstellung	🔗	• Ideen für bewegungs- oder koordinationschwache SuS
Kritische Stimmen	🔗	• Zusammenarbeit beim Jonglieren ist ein großer Aufwand für nur zwei Lektionen in der Woche.
Konkrete Vorstellung	🔗	• Gewöhnliche Unterstützung in den entsprechenden Phasen
noch keine konkrete	🔗	• Überlasse ihr dies
Kritische Stimmen	🔗	• So wenig IF-Lektionen, die Zeit eher für Stoff nutzen, bringt meiner IF-Gruppe spürbaren Erfolg.
Konkrete Vorstellung	🔗	• Übernahme einer Gruppe, Vorzeigen einer Übung, die die SHP in einer anderen Klasse cool fand.
Kritische Stimmen	🔗	• Da die SHP gar nicht in meinen Wochenlektionen unterrichtet, wird es schwierig, zusammenarbeiten zu können.
Kritische Stimmen	🔗	• Leider haben wir nur wenige IF-Stunden + es sind nur 2 Kindergärtner bei Eva, im Moment steht der Übertritt bevor, ich bin froh, wenn sie weitgehend mit den Kindern an ihrem Thema arbeitet.
Konkrete Vorstellung	🔗	• Fein- und Grobmotorik erweitern
noch keine konkrete	🔗	• -

Auszug aus dem Programm MAXQDA. Antworten aus den Fragebögen zur Frage: Welche Form von Beiträgen seitens der SHP siehst du im Jonglierprojekt?
Codierung der Antworten mit verschiedenen Farben.

Anhang E

- Alternative Bewegungs- und Sportangebote

Alternative Bewegungs- und Turnmöglichkeiten in der Zeit ohne Turnhalle

Abbildung 37: Alternatives Bewegungsangebot

fit4future: Das Projekt wurde von der Cleven-Stiftung 2005 ins Leben gerufen. Die Schulen profitieren durch das Programm von der wissenschaftlich begleiteten Initiative zu den Themen „Bewegung“, „Ernährung“ und „Brain Fitness“ (psychische Gesundheit). «fit4future» bietet Schulen und Eltern – immer in Zusammenarbeit mit Fachleuten – Veranstaltungen, Weiterbildungen, Drucksachen und Materialien an (vgl. Homepage fit4future). Wir haben eine Spieltonne für den Pausenplatz, die allen Klassen zur Nutzung zur Verfügung gestellt wird.

Turnen auf dem Pausenplatz:

Jede Klasse hat eine Lektion „Turnen auf dem Pausenplatz“ fest reserviert. Die Materialien und der untere Pausenplatz können dann sicher genutzt werden. Materialien aus der Turnhalle, wie Bälle, Netze, Schläger und Matten sind in einem Geräteraum nahe beim Pausenplatz deponiert (Garage). Dieser Materialraum ist für zwei Jahre so eingerichtet, dass er wie ein Geräteraum einer Turnhalle funktionieren kann, er ist mit Regalen und Kisten ausgestattet. Geeignetes Turnmaterial für draussen wurde zusätzlich angeschafft:

- Verschiedene Kinder-Fahrzeuge zum Trampeln, Skateboards und ähnliches
- Fallschirm-Schwungtuch

Abenteuerspielplatz: Für die Zielgruppe Kindergarten bis Unterstufe soll ab dem Frühling 2017 ein großer Spielplatz im Garten des Schulhauses entstehen. Ein grosszügiger Sandkasten (überdeckt, um vor Witterung und Sonne zu schützen) und Baumaterialien, wie Holz und Reifen sollen den Kinder zur Verfügung stehen, damit sie sich auf dem Spielplatz ihren Raum selbst bauen können.

Ebnetter Vitaparcours:

In der Umgebung vom Schulhaus Ebnet soll ein Parcours mit Aufgabentafeln fest installiert werden. Schülerinnen und Schüler können in Gruppen oder mit ihrer Lehrperson die Bewegungsaufgaben auf den Tafeln lösen. Verschiedene Bewegungsaspekte sollen dabei berücksichtigt werden. Tendenziell geht der Parcours in Richtung Kondition und spricht Unter- und Mittelstufenkinder an.

Bewegung im Schulhaus und im Klassenzimmer: Jede Lehrperson erarbeitet selbständig, wie sie Bewegung im Klassenzimmer und in den Schulinnenräumen ermöglichen kann.

Schlagworte: Bewegtes Lernen, Bewegte Pause, Tanzen, Materialien von „Bewegte Schule“ usw.

Bewegung im Wald:

Ausflüge in verschiedene Wälder rund um Embrach sind denkbar. Der Waldzimmer-Kindergarten bietet am Nachmittag jeweils seinen Platz zum Spielen an, dann wenn der Kindergarten ihn selbst nicht benötigen.

Sport in der Turnhalle der Gemeinde: Für Mittelstufenklassen des Schulhauses Ebnet steht einmal im Monat die Turnhalle Breite für eine Doppelktion am Nachmittag zur Verfügung.

- Alle Klassen haben die Möglichkeit, in Stunden, in denen die Turnhalle nicht belegt ist, die Halle zu nutzen. (Voranmeldung nötig)

Weitere Sportangebote und Anlässe: Die Klassen oder die Stufen werden von speziellen Sportangeboten ausserhalb der Schulanlage Ebnet Gebrauch machen können:

- Eisfeld in Bülach
- Minigolfanlage
- Kletterhalle
- Hallenbad/ Schwimmbad
- Tössstafette
- Velotouren
- Sportplätze des FC Embrach
- Offizieller Vitaparcours
- u.s.w

Anhang F

- Jonglieren und soziale Fertigkeiten üben

Wie kann Jonglieren mit dem Üben sozialer Fertigkeiten verbunden werden?

Die Auswahl der untenstehenden Ziele aus dem Bereich „Soziale Fertigkeiten“ ist den Überfachlichen Kompetenzen des Lehrplan 21 entnommen. Es sind beispielhafte Verknüpfungen zwischen dem Jonglieren in der Schule mit dem Üben von Kooperationsfähigkeit, respektive dem Umgang mit Vielfalt.

Ziel: **Mit anderen Menschen zusammenarbeiten**

Die Schülerinnen und Schüler.....

- können sich aktiv an der Zusammenarbeit mit anderen beteiligen.
- können je nach Situation eigene Interessen zu Gunsten der Zielerreichung in der Gruppe zurückstellen oder durchsetzen.
- können Gruppenarbeiten planen und verschiedene Formen der Gruppenarbeit anwenden.

Ziel: **Umgang mit Vielfalt**

Die Schülerinnen und Schüler...

- können respektvoll mit Menschen umgehen, die unterschiedliche Lernvoraussetzungen mitbringen.

Umsetzung beim Jonglieren

Die Schülerinnen und Schüler

- können zu zweit oder in einer kleinen Gruppe eine Übung ausführen oder eine Übung erfinden.
- können zu zweit oder in einer kleinen Gruppe eine kurze Aufführung vorbereiten, in der jedes Kind seine Ideen einbringen konnte.

Die Schülerinnen und Schüler

- können mit den Niveauunterschieden in der Klasse respektvoll umgehen. Die Kinder kommen unterschiedlich schnell zum Ziel. Sie sollen ihre eigenen Fortschritte sehen, stolz sein können und wohlwollend mit den Fortschritten der anderen Kinder umgehen.

(vgl. Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2013)